

РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ СУБ'ЄКТІВ
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО
ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ
ПРОФЕСІЙНОЇ
(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ:
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ МАТЕРІАЛИ
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЕКСПЕРИМЕНТУ
(2022-2024)

**ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ
МАТЕРІАЛИ**

Наукові редактори:

Радкевич Валентина Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, директор Інституту професійної освіти НАПН України;

Кравець Світлана Григорівна, кандидат педагогічних наук, старший дослідник, завідувач лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти НАПН України;

Романова Ганна Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти НАПН України.

Рецензенти:

Єршова Людмила Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту професійної освіти НАПН України;

Герлянд Тетяна Миколаївна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійної освіти НАПН України;

Кручек Вікторія Аркадіївна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач лабораторії дистанційного професійного навчання Інституту професійної освіти НАПН України

- Р64 Розвиток управлінської компетентності суб'єктів державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти: інформаційно-аналітичні матеріали за результатами експерименту / Радкевич В.О, Кравець С. Г., Романова Г. М., Чепуренко; за ред. В.О. Радкевич, С.Г. Кравець, Г.М. Романової. – Київ: ПЮ НАПН України, 2024. – 132 с.

У виданні представлено інформаційно-аналітичні матеріали за результатами експерименту «Розвиток управлінської компетентності суб'єктів державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти» за темою наукового дослідження «Тенденції розвитку державно-приватного партнерства в сфері професійної (професійно-технічної) освіти» Інституту професійної освіти НАПН України (2022–2024 рр.). Охарактеризовано організацію і програму експериментальної роботи, описано її основні етапи, наведено результати аналізу отриманих даних, висновки і рекомендації.

Видання адресовано науковцям, докторантам, аспірантам, керівникам і педагогічним працівникам закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, методистам навчально(науково)-методичних центрів (кабінетів) професійно-технічної освіти, представникам органів державної влади та місцевого самоврядування, діяльність яких пов'язана з проблемами освіти, науки та інновацій.

ЗМІСТ

ВСТУП	3
ПРОГРАМА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ	6
КОНСТАТУВАЛЬНИЙ ЕТАП ЕКСПЕРИМЕНТУ	10
ФОРМУВАЛЬНИЙ ЕТАП ЕКСПЕРИМЕНТУ	15
УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНИЙ ЕТАП ЕКСПЕРИМЕНТУ	19
ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ	22
ДЖЕРЕЛА, В ЯКИХ ОПРИЛЮДНЮВАЛИСЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДАНІ ТА ЯКІ УПРОВАДЖУВАЛИСЯ ПІД ЧАС ЕКСПЕРИМЕНТУ ...	26
ДОДАТКИ	38

ВСТУП

В умовах швидких змін на глобальному ринку праці інтеграція освіти, науки і виробництва є провідним чинником для ефективного використання людських ресурсів та посилення міжнародної конкурентоспроможності. Спільні зусилля держави, бізнесу, освітніх та наукових установ, спрямовані на забезпечення сталого розвитку людського капіталу, є основою для економічного процвітання, технологічного прогресу та соціальної стабільності. У цьому контексті важливим напрямом стратегічного розвитку країни є державно-приватне партнерство (далі – ДПП) у сфері професійної (професійно-технічної) освіти (далі – П(ПТ)О). На думку В.О. Радкевич, воно має спрямовуватись на інтеграцію ресурсів й здійснення експертизи фахівцями державного та приватного секторів інноваційних освітніх проєктів, що охоплюють сучасні технології й методики професійної підготовки кваліфікованих кадрів, а основною його метою є підвищення якості освітніх послуг з урахуванням техніко-технологічних змін у галузях економіки.¹

У ході виконання наукового дослідження «Тенденції розвитку державно-приватного партнерства в сфері професійної (професійно-технічної) освіти» (РК 0122U000539, керівник – С. Кравець, завідувач лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання ІПО НАПН України) розроблено технології розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у воєнний та повоєнний час, зокрема, технологію впровадження моделі розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти (автор З. Рябова) та технологію управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти в умовах державно-приватного партнерства (автори Я.Чепуренко, Є. Царьова).²

Суть технології впровадження моделі розвитку ДПП у сфері П(ПТ)О полягає у здійсненні послідовних та взаємопов'язаних етапів, реалізація яких гарантує отримання запланованого результату в межах ДПП, його проєктний цикл охоплює передінвестиційну, інвестиційну та експлуатаційну фази, а аналіз проєктної пропозиції здійснюється за технологічним, економічним та соціально-освітнім критеріями.

Технологія управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти в умовах державно-приватного партнерства містить новітні управлінські методи і сучасні аспекти управління (зокрема, стратегічне планування, проєктний менеджмент, системи менеджменту якості, використання інформаційно-комунікаційних технологій для автоматизації управлінських процесів), що сприяють підвищенню ефективності управління

¹ Радкевич, В. О. (2024). Сучасні механізми розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти в повоєнний час. *Professional Pedagogics*, 1(28), 1-11. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/739607>

² Кравець, С. Г., Мордоус, І. О., Попова, В. В., Радкевич, В. О., Рябова, З. В., Царьова, Є. С., & Чепуренко, Я. О. (2023). *Технології розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у повоєнний час: практичний посібник* / за голов. ред. В. О. Радкевич. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/740135>

зкладами професійної (професійно-технічної) освіти, які беруть участь в реалізації проєктів державно-приватного партнерства; втілює комплексний підхід до управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти, що базується на залученні ресурсів та експертизи з державного, приватного та громадського секторів.

З метою перевірки ефективності розроблених технологій проведено експеримент «Розвиток управлінської компетентності суб'єктів державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти» відповідно до Пріоритетних напрямів (тематика наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок НАПН України на 2018–2022 рр. (пріоритетний напрям 8. Професійна (професійно-технічна) освіта. Фахова передвища освіта. Інформаційні та комунікаційні технології. Інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні технології. Інтегровані системи баз даних та знань. Національні інформаційні ресурси). Експеримент затверджено вченою радою Інституту професійної освіти НАПН України (протокол №3 від 21 лютого 2022 р.).

Як зазначає Я. Чепуренко, ефективність державно-приватного партнерства залежить від раціонального застосування певних методів управління, принципів їх вибору та консолідації на основі природи партнерської взаємодії, нормативного забезпечення та соціальної відповідальності.³ Існує і підтверджена результатами експерименту зворотна залежність: реалізація державно-приватного партнерства обумовлює розвиток управлінської компетентності його суб'єктів.

Ідея експерименту ґрунтувалася на припущенні, що впровадження у закладах професійної (професійно-технічної) освіти розроблених технологій розвитку державно-приватного партнерства впливатиме на підвищення рівня розвитку управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що сприятиме зростанню ефективності реалізації проєктів з державно-приватного партнерства (підвищення спроможності закладів професійної (професійно-технічної) освіти до фінансової, академічної, кадрової та організаційної автономії; залучення роботодавців до фінансування, управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти у воєнний та повоєнний час, впровадження інтелектуальних та технологічних інновацій) та якості професійної підготовки майбутніх фахівців.

Мета експерименту – експериментально перевірити ефективність розроблених технологій розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у воєнний та повоєнний час.

³ Чепуренко, Я. О. (2023). Методи управління професійною (професійно-технічною) освітою в умовах державно-приватного партнерства. In: *Інноваційна професійна освіта, Випуск 2(9): Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XVII Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України (27-30 березня 2023 р.)*, 261-265. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/735905/>

Завдання експерименту.

1. З'ясувати стан розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти України.

2. Обґрунтувати критерії та показники управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

3. Експериментально довести ефективність технологій розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у воєнний та повоєнний час.

Об'єкт дослідження – державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.

Предмет дослідження – управлінська компетентність керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Гіпотеза експерименту. Впровадження в освітній процес закладів професійної (професійно-технічної) освіти технологій розвитку державно-приватного партнерства впливатиме на підвищення рівня розвитку управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що сприятиме зростанню ефективності реалізації проєктів з державно-приватного партнерства та якості професійної підготовки майбутніх фахівців.

Експериментальну роботу проведено у 2022–2024 роках на базі таких закладів, установ, організацій: Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти Луганської обл.; Комунальний заклад професійної (професійно-технічної освіти “Київський професійний коледж мистецтва та технологій сервісу”; Комунальний заклад професійної (професійно-технічної) освіти “Київський професійний коледж автотранспортних технологій”; Дніпровський центр професійно-технічної освіти; Чернівецьке вище професійне училище радіоелектроніки; Професійно-технічне училище №8 м. Чернівці; Вище професійне училище №3 м. Мукачево; ДПТНЗ “Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг”; ВСП “Бурштинський торговельно-економічний фаховий коледж КНТЕУ”; Інститут професійних кваліфікацій; Національне галузеве партнерство “FASHION GLOBUS UKRAINE”; Академія професійної освіти спеціалістів індустрії краси “Партнер Плюс”; Державний професійно-технічний навчальний заклад “Білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу” (детальніша інформація представлена у додатку А).

Загалом в експериментальній роботі брали участь 1370 працівників сфери професійної (професійно-технічної) освіти.

ПРОГРАМА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

З'ясування стану розвитку ДПП у сфері професійної (професійно-технічної) освіти України та здійснення аналізу результатів передбачало проведення констатувального етапу експерименту.

Для перевірки ефективності обґрунтованих і розроблених технологій розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти та визначення динаміки розвитку управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти було заплановано проведення послідовного педагогічного експерименту на формувальному етапі.

Порівняльний аналіз результатів експерименту та їх адвокація мали здійснюватися на узагальнювальному етапі експериментальної роботи.

Для вирішення дослідницьких завдань та перевірки висунутої гіпотези застосовувалися різноманітні методи, зокрема: методи збирання інформації (анкетне опитування, експертне оцінювання тощо); експериментальні (педагогічний експеримент); кількісні (математичні та статистичні, зокрема (χ^2 – критерій Пірсона, t-критерій Стьюдента) та якісні (аналіз, синтез, порівняння) методи опрацювання експериментальних даних.

У табл. 1 наведено програму експерименту, експертні висновки щодо доцільності його проведення представлено у додатку А.

Таблиця 1.

Програма експерименту «Розвиток управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти»

Констатувальний етап (2022 р.)			
Завдання	Термін	Очікувані результати	Форма подання
1. Визначити експериментальні бази для проведення експерименту	Лютий-березень, 2022	Перелік експериментальних баз	Договори про співпрацю
2. Підготовка програми експерименту	Квітень-травень, 2022	Заявка і програма експерименту	Заявка і програма експерименту
3. Експертиза програми експерименту	Червень-липень, 2022	Затверджені заявка і програма експерименту	Заявка і програма експерименту

4. Підготовка анкет (для державних та приватних партнерів) та опитувальника для керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти	Серпень-вересень, 2022	Інструментарій для вивчення стану розвитку ДПП у сфері професійної (професійно-технічної) освіти України	Опитувальник для вивчення стану розвитку ДПП у сфері професійної (професійно-технічної) освіти України
5. Провести анкетування представників ринку праці та опитування керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти щодо з'ясування стану розвитку ДПП у сфері професійної (професійно-технічної) освіти України та здійснити аналіз результатів	Жовтень-грудень, 2022	Стан розвитку ДПП у сфері професійної (професійно-технічної) освіти України	Аналітичні матеріали Стаття
Формувальний етап (січень 2023 р. – травень 2024)			
1. Розробити та обґрунтувати критерії і показники управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти.	Січень-березень, 2023	Критерії та показники управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти	Публікація

<p>2. Визначення рівня розвитку управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти</p>	<p>Квітень-травень, 2023</p>	<p>Інформація про рівень розвитку управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти</p>	<p>Аналітичні матеріали Стаття</p>
<p>3. Організація та проведення науково-практичних заходів з упровадження технологій розвитку управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти</p>	<p>Червень 2023 – травень 2024</p>	<p>Вебінари, семінари, тренінги тощо.</p>	<p>Програми заходів, інформація про заходи, публікація тез, матеріалів, рекомендацій</p>
<p>Узагальнювальний етап (червень -грудень 2024)</p>			
<p>1.Визначення рівня розвитку управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти (контрольне анкетування)</p>	<p>Червень-липень, 2024</p>	<p>Інформація про рівень розвитку управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти після упровадження технологій розвитку ДПП в закладах П(ПТ)О</p>	<p>Інформаційні матеріали Стаття</p>

<p>2. Провести порівняльний аналіз результатів експерименту</p>	<p>Серпень-вересень, 2024</p>	<p>Інформація про динаміку рівнів розвитку управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти</p>	<p>Аналітичні матеріали Публікація</p>
<p>3. Організація та проведення науково-практичних заходів з узагальнення отриманих результатів</p>	<p>Жовтень-грудень, 2024</p>	<p>Вебінари, семінари, тренінги тощо</p>	<p>Програми заходів, інформація про заходи, Публікації, що підтверджують ефективність упроваджених технологій розвитку ДПП в закладах П(ПТ)О</p>

КОНСТАТУВАЛЬНИЙ ЕТАП ЕКСПЕРИМЕНТУ

Експеримент проведено у три етапи: констатувальний, формувальний та узагальнювальний. На констатувальному етапі було визначено експериментальні бази для проведення експерименту, підготовлено його програму, здійснено відповідну експертизу, розроблено анкети для державних та приватних партнерів, керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, проведено анкетування суб'єктів ДПП щодо з'ясування стану його розвитку у сфері професійної (професійно-технічної) освіти України (додаток Б; https://docs.google.com/forms/d/1k0nr93XnC3JIEu_pLG3dnG_OFjyW6yVZB1Se_reorjk0/edit?usp=sharing_eip_m&ts=649fd710), здійснено аналіз отриманих результатів.

В анкетуванні на констатувальному етапі брав участь 1251 респондент з 12 областей України та м. Києва, з них 10% – керівники і заступники керівників ЗП(ПТ)О, 42,6% – викладачі ЗП(ПТ)О, 36,5% – майстри виробничого навчання і старші майстри ЗП(ПТ)О, 6,8% – методисти навчально-методичних центрів (кабінетів) П(ПТ)О, ЗП(ПТ)О, 3,9% – інші працівники ЗП(ПТ)О (психологи, соціальні педагоги, бібліотекарі, керівники гурткової роботи та ін.). Отримані результати засвідчили, що більшість респондентів мають уявлення про ДПП, можуть охарактеризувати його окремі прояви, водночас з практикою його запровадження 71,5% опитаних не стикалися. Про досвід реалізації проєктів з ДПП зазначили 33,2% учасника дослідження.

На питання «З якими організаціями, на Вашу думку, легше налагоджувати ДПП?» відповіді розподілилися таким чином: 44,5% – державної форми власності, 39% – приватної форми власності, 12,9% – громадськими організаціями, незначна кількість відповідей – «не знаю», «невідомо» (1,6%), «з усіма» (1,4%), «залежно від керівництва» (0,2%), «важко з усіма» (0,2%), «залежно від професій» (0,1%), «індивідуально» (0,1%).

Серед визначених переваг ДПП для закладу освіти значущими виявилися залучення додаткових фінансових ресурсів (приватні інвестиції), сучасного матеріально-технічного обладнання, допомога випускникам у працевлаштуванні, можливість залучення передових технологій, можливість ефективної реалізації дуальної форми навчання, активна участь роботодавців у навчальному процесі, підвищення репутації в очах абітурієнтів, здобувачів освіти, науково-освітньої спільноти, міжнародних партнерів тощо, підвищення економічної і бюджетної ефективності проєктів.

Серед недоліків ДПП респонденти визначили відсутність нормативної бази, яка регулювала б ДПП у сфері професійної освіти, та обмеження прав ЗП(ПТ)О. Основними перепонами для реалізації проєктів з ДПП, на їхню думку, є недостатня обізнаність в питаннях ДПП, труднощі у пошуку партнера, бюрократичні труднощі, пов'язані з документальним оформленням партнерства, а також відсутність ініціативи як з боку керівництва закладу освіти, так і його педагогічних працівників.

Повністю задоволені участю бізнесу у розвитку закладу освіти 31,3% респондентів. Позитивно, що 51,5% опитаних зазначили про наявність в їхньому закладі Навчально-практичного центру, водночас про існування кваліфікаційного центру вказали лише 11%, і 16,6 % відповіли, що створення такого центру планується (за кваліфікаціями, серед яких переважають кухари, кондитери, повари, електромонтери).

Акцентуємо увагу на тому, що лише 5,3% респондентів вказали, що знайомі з досвідом реалізації ДПП за кордоном і він впроваджується в їхньому закладі, 7,8% зазначили про таку обізнаність поряд з відсутністю впровадження. Серед 85,3% опитаних, які відповіли, що не знайомі з таким досвідом, 74,7% – відзначили, що їх такий досвід цікавить, а 10,6%, що ні. Найвищий інтерес учасники дослідження виявили до зарубіжного досвіду країн ЄС (74,3%), а також зазначили про актуальність досвіду США, Канади (17,5%) та азійських країн, зокрема Китаю, Індії, Японії (3,6%).

На запитання «Чи є у Вас досвід управління освітніми (навчальними) проектами?» відповіли «так» 25,9% респондентів, з них на рівні закладу – 47,2%, навчальними проектами – 26,1%, регіональними проектами – 12,3%. Про досвід міжнародних проектів зазначили лише 2,2% опитаних, зокрема це участь у проектах Британської Ради, USAID, ПРООН, ЛАСТРАДА, ЮНІСЕФ, Еразмус+, EU4Skills, GIZ «FUTURE PROFI».

Відзначимо перевагу негативних відповідей щодо досвіду співпраці з роботодавцями:

про відсутність досвіду розроблення професійних стандартів у такій співпраці зазначили 76,7% учасників дослідження;

не брали участі в розробленні освітніх стандартів – 75,7%;

не мали досвіду розроблення освітніх програм з професій / спеціальностей – 68,2%;

не приймали участі в удосконаленні законодавчих актів та нормативно-правових документів у сфері освіти – 82%;

відсутній досвід участі у грантових програмах національних і міжнародних проектів у сфері освіти та партнерства у 95,8%;

не мали досвіду співпраці з вітчизняними та зарубіжними партнерами у сфері освіти 92,1% опитаних.

На питання «Чи є у Вас спроектовані самостійно авторські методики навчання і виховання; інноваційні педагогічні технології?» відповідь «так» надали лише 18,8% респондентів.

За результатами анкетування, серед напрямів професійного розвитку задля удосконалення здатності до здійснення проектної діяльності на засадах партнерства респонденти визначили за ступенем використання самонавчання, підвищення кваліфікації, стажування, участь у розробленні професійних, освітніх стандартів / програм з професій / спеціальностей у співпраці із роботодавцями, участь у міжнародних та національних проектах.

Контент-аналіз відкритих відповідей учасників дослідження щодо проблем управління закладом професійної освіти, які б вони хотіли навчитися ефективно вирішувати, свідчить про пріоритет вдосконалення і розвитку

управлінської компетентності, зокрема її маркетингової, консалтингової, аналітичної, комунікативної, правової складових; на другому місці – покращення фінансування, матеріально-технічного забезпечення завдяки проєктам ДПП; на третьому – пошук партнерів і організація співпраці з підприємствами; четверте місце обіймають практична підготовка здобувачів освіти і працевлаштування випускників, п'яте – дуальна форма навчання, шосте поєднує реформування професійної освіти, вдосконалення її нормативно-правового забезпечення і організацію професійно-практичної підготовки в умовах дистанційного навчання, на сьомій позиції – оплата праці, психологічний клімат педагогічного колективу, робота з батьками, профорієнтація, мотивація здобувачів освіти до навчання.

Для оцінки ефективності певних аспектів ДПП і самооцінки значущості для ДПП та розвиненості в себе окремих властивостей управлінської компетентності в анкетуванні було застосовано 10-бальну шкалу, що переводилася у рівні: 1,00 – 3,99 – низький, 4,00 – 6,99 – середній, 7 – 8,99 – достатній, 9,00 – 10,00 – високий.

У табл. 2 наведено результати оцінювання ролі бізнесу в ДПП у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.

Таблиця 2

Результати оцінювання ролі бізнесу в ДПП у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

Показник	Рівні							
	Високий		Достатній		Середній		Низький	
	п	%	п	%	п	%	п	%
Мотивація бізнесу до організації державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти	88	7	237	19	602	49	324	25
Активність бізнесу в організації та участі у заходах, організованих Вашим закладом	61	4,8	191	15,3	572	45,7	427	34,2
Участь бізнесу у створенні та функціонуванні навчально-практичного центру (за наявності)	63	6,8	147	15,8	342	36,7	380	40,7

Отже, в оцінюванні мотивації і активності бізнесу в ДПП переважає середній рівень, тоді як в оцінці його участі у створенні та функціонуванні навчально-практичних центрів (всього 932 відповіді) – низький.

На рис. 1 представлено результати оцінювання важливості управлінських компетентностей для вирішення проблем ДПП у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.

1 – Маркетингова компетентність для просування освітніх послуг. 2 – Знання основних підходів в управлінні системою освіти, закладом освіти. 3 – Прийняття ефективних управлінських рішень. 4,5 – Аналітична компетентність, застосування освітньої аналітики в управлінні. 4,5 – 5Формування стратегічних управлінських комунікацій. 6 – Знання технологій управлінського консалтингу. 7 – Управління в умовах державно-приватного партнерства. 8 – Уміння приймати рішення в умовах

невизначеності і ризику. 9 – Компетентність в управлінні змінами, впровадженні змін.

Рис. 1. Результати оцінювання важливості управлінських компетентностей для вирішення проблем ДПП у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

Бачимо, що найвищу оцінку отримала маркетингова компетентність, на другому місті – знання основних підходів в управлінні системою освіти, закладом освіти, на третьому – прийняття ефективних управлінських рішень.

У табл. 2 наведено результати самооцінювання прояву окремих властивостей управлінської компетентності.

Таблиця 2

Самооцінка прояву окремих властивостей управлінської компетентності

Показники	Рівні							
	Високий		Достатній		Середній		Низький	
	п	%	п	%	п	%	п	%
Власний інтерес до розвитку проектної діяльності	283	22,6	423	33,9	442	35,3	103	8,2
Рівень усвідомлення ролі національних та міжнародних проектів у системі професійної (професійно-технічної) освіти на сучасному етапі розвитку суспільства	238	19,0	363	29,0	501	40,1	149	11,9
Прагнення до збільшення знань з організації проектної діяльності в освіті та розвитку ДПП	251	20,1	409	32,6	490	39,2	101	8,1
Знання щодо змісту, методів та етапів проектної діяльності	89	7,3	321	26	577	46,9	244	19,8
Знання щодо нормативно-правових та методичних документів з розроблення професійних, освітніх стандартів/ програм з професій/ спеціальностей	137	10,8	345	27,5	532	42,4	237	19,3

Знання алгоритмів проектування методик навчання та виховання; інноваційних педагогічних технологій	132	10,6	416	33,2	519	41,5	184	14,7
Знання щодо способів пошуку грантових програм, національних та міжнародних проєктів у сфері освіти та партнерства	56	4,5	226	18,1	608	48,6	361	28,8

Отже, у самооцінці прояву всіх запропонованих властивостей управлінської компетентності переважає середній рівень, водночас в оцінці власного інтересу до розвитку проєктної діяльності та прагнення до збільшення знань з організації проєктної діяльності в освіті та розвитку ДПП кількість респондентів з достатнім і високим рівнем є вищою, ніж з середнім і низьким. Отримані дані свідчать про бракування в учасників дослідження знань, насамперед, щодо способів пошуку грантових програм, національних та міжнародних проєктів у сфері освіти та партнерства, щодо змісту, методів та етапів проєктної діяльності та щодо нормативно-правових та методичних документів з розроблення професійних, освітніх стандартів / програм з професій / спеціальностей.

Загалом, результати проведеного на констатувальному етапі експерименту опитування довели, що в Україні відсутній єдиний алгоритм нормативно-правового регулювання державно-приватного партнерства у сфері П(ПТ)О; низькою є залученість представників бізнесу та громадськості до роботи закладу освіти, наслідками чого є зниження ресурсоспроможності освітнього процесу та недостатня відповідність професійних компетентностей випускника потребам ринку праці; процедурно не забезпеченим є процес оцінювання керівниками закладів П(ПТ)О своїх управлінських умінь, актуальності набуває запровадження модулів і програм з розвитку управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, до змісту яких входять технології розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.

ФОРМУВАЛЬНИЙ ЕТАП ЕКСПЕРИМЕНТУ

На формувальному етапі експерименту, учасниками якого стали 119 керівників і педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, було розроблено та обґрунтовано структуру, критерії і показники управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, організовано та проведено науково-практичні заходи з впровадження технологій розвитку означеної компетентності. На початку експериментальної роботи було здійснено вхідне анкетування та визначено рівень розвитку управлінської компетентності до здійснення експериментальних впливів (опитувальник представлено у додатку В).

У структурі управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти визначено такі компоненти: економічно-маркетинговий, планово-прогностичний, стратегічно-організаційний, контрольно-аналітичний, до її критеріїв і показників віднесено ціннісно-мотиваційний (сформованість цінностей і цілей управлінської діяльності, потреб, інтересів, мотивів, установок); когнітивний (сформованість сукупності науково-теоретичних та науково-практичних знань щодо управлінської діяльності); особистісний (сформованість сукупності особистісних якостей, які обов'язково мають бути притаманні професійно компетентному управлінцю); діяльнісний (сформованість сукупності вмінь та навичок, необхідних для вирішення завдань управління); рефлексивний (сформованість здатності до адекватного оцінювання себе як особистості, професіонала, суб'єкта управлінської діяльності). Визначено чотири рівні управлінської компетентності суб'єктів ДПП: низький, що є репродуктивним і пов'язаний з відтворенням окремих засвоєних алгоритмів управлінської діяльності; середній, що дозволяє більш цілісно реконструювати процес управління у відносно стабільних умовах; достатній, що характеризується варіативністю підходів до управління залежно від умов; високий, що демонструє здатність до ефективного управління у невизначених умовах.

У ході формувального етапу експерименту здійснено перевірку ефективності технології впровадження моделі розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти та технології управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти в умовах державно-приватного партнерства шляхом навчально-методичного забезпечення їх реалізації, проведення серії науково-практичних заходів та навчання керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти за програмою підвищення кваліфікації. Зокрема, у систему управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти впроваджено практичні посібники «Технології розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у повоєнний час»⁴, «Зарубіжний досвід розвитку публічно-приватного

⁴ Кравець, С. Г., Мордоус, І. О., Попова, В. В., Радкевич, В. О., Рябова, З. В., Царьова, Є. С., & Чепуренко, Я. О. (2023). *Технології розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної*

партнерства у сфері професійної освіти і навчання»⁵, методичний посібник «Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти для відновлення економіки України»⁶, методичні рекомендації «Механізми державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у повоєнний час»⁷, термінологічний словник «Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти»⁸.

Поширення кращих практик партнерської взаємодії науковими співробітниками лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти НАПН України здійснювалося в ході науково-практичних заходів, що проводилися в онлайн форматі із максимальним охопленням цільової аудиторії, зокрема V Міжнародної науково-практичної конференції «Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства» (17 жовтня 2024)⁹; Всеукраїнського науково-практичного вебінару «Державно-приватне партнерство у розвитку професійної освіти: виклики та перспективи» (16 лютого 2023)¹⁰; Всеукраїнського науково-практичного вебінару «Державно-приватне партнерство у розвитку професійної освіти: вітчизняний і зарубіжний досвід у рамках роботи XVII Всеукраїнської звітної науково-практичної конференції «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання» (28 березня 2023 р.)¹¹; XVII Всеукраїнської звітної науково-практичної конференції «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання» (28 березня 2023 р.)¹²; Всеукраїнського науково-практичного (циклічного) вебінару «Організація консалтингової діяльності в закладах професійної (професійно-технічної) освіти» у рамках Всеукраїнського фестивалю науки – 2023 (15 травня 2023 р.)¹³; Науково-практичного вебінару «Кращі практики державно-приватного партнерства у

(професійно-технічної) освіти у повоєнний час: практичний посібник / за голов. ред. В. О. Радкевич. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/740135>

⁵ Радкевич, В. О., Попова, В. В., Джурило, А. П., & Вороніна-Пригодій, Д. А. (2023). *Зарубіжний досвід розвитку публічно-приватного партнерства у сфері професійної освіти і навчання: практичний посібник* / за голов. ред. В. О. Радкевич. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/739931/>

⁶ Радкевич, В. О., Попова, В. В., Джурило, А. П., & Вороніна-Пригодій, Д. А. (2023). *Зарубіжний досвід розвитку публічно-приватного партнерства у сфері професійної освіти і навчання: практичний посібник* / за голов. ред. В. О. Радкевич. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/739931/>

⁷ Радкевич, В. О., Кравець, С. Г., Попова, В. В., Чепуренко, Я. О., & Крячко В. І. (2024). *Механізми державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у повоєнний час: методичні рекомендації* / за голов. ред. В. О. Радкевич, С. Г. Кравець. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. <https://ivet.edu.ua/12974/novi-vydannya-5/>

⁸ Вороніна-Пригодій, Д. А., Попова, В. В., Радкевич, О. П., Слободяник, О. В., & Чепуренко, Я. О.; В. О. Радкевич, С. Г. Кравець (ред.). (2022). *Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти: термінологічний словник*. Київ: ІПО НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733903>

⁹ <https://ivet.edu.ua/13029/profesiyna-osvitav-umovah-stalogo-rozvytku-suspilstva/>

¹⁰ <https://ivet.edu.ua/3061/vseukrayinskyj-naukovo-praktychnyj-v/>

¹¹ <https://ivet.edu.ua/5362/derzhavno-pryvatne-partnerstvo-u-rozvytku-profesijnoyi-osvity-vitchyznyanyj-i-zarubizhnyj-dosvid/>

¹² <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/10>

¹³ <https://ivet.edu.ua/6806/organizacziya-konsaltingovoyi-diyalnosti-v-zakladah-profesijnoyiprofesijno-technoyiosvity/>

країнах Європейського Союзу» (28 вересня 2023)¹⁴; Всеукраїнського вебінару «Формування нових механізмів управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні» (29 вересня 2023 р.)¹⁵; Всеукраїнського навчального вебінару «Технологічні аспекти застосування державно-приватного партнерства у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» (14 грудня 2023 р.)¹⁶; Всеукраїнського науково-практичного вебінару «Механізми впровадження зарубіжного досвіду публічно-приватного партнерства у професійну (професійно-технічну) та фахову передвищу освіту в Україні» (4 березня 2024) у рамках роботи XVIII Всеукраїнської звітної науково-практичної конференції «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання»¹⁷; Круглого столу «Державно-приватне партнерство у розвитку професійної освіти в сучасних умовах» у рамках Всеукраїнського фестивалю науки – 2024 (22 травня 2024 р.)¹⁸ та ін.

Складовою експериментальної роботи було навчання керівників і педагогічних працівників ЗП(ПТ)О за змістовим модулем «Технології прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності та ризиків» (Я. Чепуренко)¹⁹ в обсязі 10 навчальних годин в рамках загальної програми підвищення кваліфікації ІПО НАПН України для науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти, підприємств та установ, що реалізують державну політику в галузі освіти.

Я. Чепуренко розроблено і впроваджено також програми підвищення кваліфікації «Soft skills» у формуванні управлінської компетентності керівників закладу професійної освіти для реалізації завдань державно-приватного партнерства», «Professional Skills» у формуванні управлінської компетентності керівників закладу професійної освіти для реалізації завдань державно-приватного партнерства» (додаток Д), «Сучасні технології управління закладом освіти».²⁰

Метою програми «Сучасні технології управління закладом освіти» є формування знань, умінь і навичок, спрямованих на розвиток управлінської компетентності, як органічного складника професійної компетентності керівника закладу освіти. Програма для керівників ЗП(ПТ)О спрямована на: вдосконалення навичок прийняття ефективних управлінських рішень в умовах невизначеності та ризиків; формування цілісного розуміння сутності управління змінами у закладі професійної (професійно-технічної) освіти;

¹⁴ <https://ivet.edu.ua/7744/krashhi-praktyky-derzhavno-pryvatnogo-partnerstva-u-krayinah-yevropejskogo-soyuzu/>

¹⁵ <https://ivet.edu.ua/7737/vseukrayinskyj-vebinar/>

¹⁶ <https://ivet.edu.ua/9783/vseukrayinskyj-navchalnyj-vebinar-tehnologichni-aspekty-zastosuvannya-derzhavno-pryvatnogo-partnerstva-u-zakladah-profesijnoy-profesijno-tehnichnoy-osvity/>

¹⁷ <https://ivet.edu.ua/10737/mehanizmy-vprovadzhennya-zarubizhnogo-dosvidu-publichno-pryvatnogo-partnerstva-u-profesijnu-profesijno-tehnichnu-ta-fahovu-peredvyshhu-osvitu-v-ukrayini/>

¹⁸ <https://ivet.edu.ua/11706/derzhavno-pryvatne-partnerstvo-u-rozvytku-profesijnoy-osvity-v-suchasnyh-umovah/>

¹⁹ <http://surl.li/bnycto>

²⁰ <https://ivet.edu.ua/5576/suchasni-tehnologiyi-upravlinnya/>

розширення знань про ефективні технології управління персоналом; розвиток уміння раціональної організації управлінських комунікацій.²¹ Під час занять здобувачі освіти опрацьовують чотири змістові модулі: «Технології прийняття рішень в умовах невизначеності та ризиків», «Технології управління змінами у закладі освіти», «Технології управління персоналом закладу освіти», «Комунікативні технології в управлінні закладом освіти».

У рамках спільного проєкту Центру професійного розвитку педагогічних працівників міста Києва та Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України проведено цикл семінарів «Сучасні технології управління закладом освіти».²²

²¹ <https://ivet.edu.ua/7220/pidvyshhennya-kvalifikacziyi-kerivnykiv-zakladiv-profesijnoyi-profesijno-tehничnoyi-osvity/>

²² <https://ivet.edu.ua/3928/spilnyj-proyekt-czentru-profesijnogo/>

УЗАГАЛЬНЮВАЛЬНИЙ ЕТАП ЕКСПЕРИМЕНТУ

На узагальнювальному етапі експерименту визначено рівень розвитку управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти після реалізації експериментальних чинників формульовального етапу (контрольне анкетування), здійснено порівняльний аналіз результатів експерименту. На сьогодні відповідно до програми експерименту триває організація та проведення науково-практичних заходів з узагальнення отриманих результатів.

Наведемо результати комплексного оцінювання рівнів розвитку управлінської компетентності суб'єктів ДПП до та після експерименту за шкалою від 0 до 10 балів (рис. 2).

Рис. 2. Результати оцінювання рівнів розвитку управлінської компетентності суб'єктів ДПП до та після експерименту

Отже, підвищення оцінок спостерігається для всіх компонентів управлінської компетентності, але найбільше зростання характерне для економічно-маркетингового та контрольно-аналітичного.

Акцентуємо увагу на позитивній динаміці щодо розвитку самоменеджменту учасників експерименту (рис. 3).

Рис. 3. Динаміка щодо розвитку самоменеджменту учасників експерименту

Спостерігаємо позитивні зміни і у ставленні до важливості технологій самоменеджменту, і в їх практичному застосуванні.

На рис. 4 представлено динаміку розвитку управлінської компетентності суб'єктів ДПП.

Рис. 4. Динаміка розвитку управлінської компетентності суб'єктів ДПП

Отримані дані свідчать про підвищення рівня розвитку управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників ЗП(ПТ)О, що є підтвердженням ефективності запропонованих технологій розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти. Відзначимо такі результати після експерименту, як кількісне переважання достатнього рівня, значне підвищення високого рівня, відсутність прояву низького рівня.

Таким чином, результати експериментального дослідження засвідчили досягнення мети і розв'язання поставлених завдань. Наразі здійснюється адвокація отриманих результатів²³ через їх оприлюднення на масових науково-практичних заходах, у періодичних і продовжуваних виданнях, підготовку розділів монографій та інформаційно-аналітичних матеріалів з відповідними рекомендаціями, чому сприяє дорадча, консультативна, експертна та публікаційна діяльність науковців. У додатку Е наведено загальну презентацію результатів експериментальної роботи, що використовується під час адвокаційних заходів, а у додатку Ж – довідки щодо їх впровадження.

²³ Радкевич, В., Єршова, Л. (2024). Науково-методичне забезпечення експериментальної роботи в закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти: За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії Національної академії педагогічних наук України, 16 травня 2024 р. *Вісник Національної академії педагогічних наук України*, 6(1), 1-10. <https://doi.org/10.37472/v.naes.2024.6127>
<https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/741241>

ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

Отже, в інформаційно-аналітичних матеріалах охарактеризовано результати експерименту «Розвиток управлінської компетентності суб'єктів державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти» за темою наукового дослідження «Тенденції розвитку державно-приватного партнерства в сфері професійної (професійно-технічної) освіти» Інституту професійної освіти НАПН України (2022–2024 рр.). Зазначено мету, завдання, гіпотезу, експериментальну базу, методи дослідження, описано основні етапи експериментальної роботи. Дані констатувального етапу дослідження засвідчили, що в Україні відсутній єдиний алгоритм нормативно-правового регулювання державно-приватного партнерства у сфері професійної освіти; низькою є залученість представників бізнесу та громадськості до роботи закладів професійної освіти; процедурно не забезпеченим є процес оцінювання керівниками закладів своїх управлінських умінь; актуальності набуває запровадження модулів і програм з розвитку управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників, до змісту яких входять технології розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної освіти.

У ході формувального етапу експерименту здійснено перевірку ефективності технологій розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти шляхом навчально-методичного забезпечення їх реалізації, проведення серії науково-практичних заходів та навчання керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти за програмою підвищення кваліфікації.

На узагальнювальному етапі проаналізовано результати експерименту, що засвідчили підвищення рівня розвитку управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників закладів професійної освіти і підтвердили гіпотезу щодо ефективності запропонованих технологій.

Завдяки отриманим результатам обґрунтовано чинники ефективності управлінських інновацій, що можуть бути впроваджені в діяльність керівника закладу П(ПТ)О в умовах державно-приватного партнерства, зокрема, ефективність управління, що визначається певними критеріями у конкретному проєкті ДПП; наявність команди, яка здатна реалізувати проєкт ДПП; взаємовигідність проєкту для закладу освіти, партнерів по проєкту, стейкхолдерів для розвитку певного сегменту економіки, де будуть застосовані знання та уміння майбутніх кваліфікованих працівників, використані їх компетентності; постановка конкретних цілей та поточних завдань і забезпечення їх реалізації; формування механізму контролю на основі інноваційних технологій, що забезпечуватиме гнучкість та адаптивність процесу управління ЗП(ПТ)О на основі визначення відповідності реалізації проєкту ДПП запланованим показникам; управління мотивацією персоналу закладу освіти, що дозволить розкрити інноваційний потенціал педагогічних працівників в умовах ДПП, який би в інших умовах залишався

не розкритим; мотивація навчання, підвищення кваліфікації для опанування інноваційних процесів, притаманних конкретному проєкту ДПП.

Доведено ефективність впровадження сучасних технологій, механізмів та інструментів освітнього консалтингу в управлінні закладом П(ПТ)О в умовах ДПП. До основних функцій освітнього консалтингу в умовах ДПП віднесено такі: *соціальна функція*: забезпечення взаємодії елементів соціальної системи в контексті формування і розвитку інтелектуального, наукового, технічного і кадрового потенціалу суспільства, його стійкого розвитку на основі довготривалого та взаємовигідного співробітництва державного закладу освіти та приватними підприємствами, бізнес-структурами в контексті реалізації соціорієнтованого бізнесу; *управлінська функція*: забезпечення організації та функціонування управлінської інфраструктури в проєктах ДПП; *формування підстав для ухвалення доцільних управлінських рішень*, забезпечення реалізації ефективного управлінського циклу при реалізації ДПП; *комунікативна функція*: забезпечення відповідної взаємодії з учасниками-партнерами по проєкту ДПП; *гносеологічна функція*: пізнання закономірностей функціонування і розвитку ДПП, на які зорієнтована консультативна діяльність, для вироблення доцільних рекомендацій; *практично-прикладна*: забезпечення партнерів по проєкту ДПП рекомендаціями, що містять конкретно-впроваджувальні заходи для досягнення відповідної спільної мети через прийняття певних управлінських рішень; *посередницька функція*: добір ділових партнерів, виявлення перспективних об'єктів співробітництва в системі професійної (професійно-технічної) освіти, надання консультацій щодо ефективності та доцільності проєкту ДПП; *навчальна функція*: надання консультаційних послуг щодо підвищення кваліфікації керівників з метою забезпечення розвитку консалтингової компетентності; *прогностична функція*: прогнозування розвитку проєкту ДПП, як підстави консультування щодо розробки стратегій відносно окремих елементів цього проєкту.

Застосування консалтингових технологій в управлінні ЗП(ПТ)О в умовах ДПП забезпечує цілий ряд переваг для всіх партнерів у процесі розробки і реалізації проєкту. Освітній консалтинг та його управлінська складова стають вагомими інструментами на всіх етапах проєкту ДПП: ініціалізації проєкту, визначенні партнерів, застосуванні управлінських технологій у визначені механізмів його реалізації, у безпосередньому управлінні процесом ДПП. Використання керівником технологій консалтингу ґрунтується на його консалтинговій компетентності, яка сприяє розумінню і практичній реалізації консалтингових послуг, умінні організувати управлінську діяльність із залученням експертів, проведенням управлінського аудиту, незалежною оцінкою співпраці закладу освіти з приватним партнером.

Отримані результати експериментальної роботи дозволили виокремити низку рекомендацій.

Рекомендації для подальшого сталого розвитку професійної освіти на основі ДПП:

сформувати чітку нормативно-правову базу для впровадження ефективних механізмів ДПП у професійній освіті, що сприятиме залученню приватного сектору до процесу підготовки фахівців і гарантуванню високого рівня кваліфікації випускників. Чіткі законодавчі механізми до змісту повинні містити умови для стабільного співробітництва між державою й приватними компаніями;

сприяти розвитку інституційної спроможності закладів професійної освіти. Це потребує не лише інвестицій у матеріально-технічну базу, а й підвищення рівня підготовки викладацького складу. Інтеграція інноваційних методик навчання і практико-орієнтованих освітніх програм є необхідною умовою для того, щоб випускники були готові до швидких змін на ринку праці. Приватний сектор, як учасник ДПП, може сприяти цьому процесу, пропонуючи актуальні знання та ресурси для модернізації освітнього процесу;

забезпечити розвиток системи дуальної освіти, що охоплює активну участь підприємств у практичній підготовці майбутніх фахівців. Це передбачає тісне співробітництво між закладами професійної освіти і підприємствами. У рамках ДПП таке партнерство може бути посилено укладенням угод про стажування та подальше працевлаштування випускників. Означений підхід є ефективним не лише для підвищення якості професійної освіти, а й для задоволення потреб ринку праці;

системно інтегрувати цифрові технології в освітній процес. Цифровізація підвищує рівень доступності професійної освіти, покращує якість навчальних матеріалів та сприяє залученню до освітнього процесу тих, хто навчається, із віддалених регіонів. Приватний сектор може активно сприяти впровадженню цифрових рішень, таких як онлайн-платформи, симулятори та інші інноваційні технології, що робить ДПП особливо ефективним у сучасному контексті;

здійснювати постійний моніторинг та оцінювання результатів ДПП. Необхідно розробити систему індикаторів, що дасть змогу оцінювати ефективність співпраці між державою та приватним сектором у сфері професійної освіти. Це сприятиме підвищенню прозорості та відповідальності обох сторін, а також своєчасному внесенню корективів у стратегії розвитку, орієнтовані на довгостроковий успіх.

Таким чином, рекомендації для сталого розвитку професійної освіти на основі ДПП повинні враховувати необхідність законодавчих змін, інституційну підтримку, розвиток дуальної освіти, впровадження цифрових технологій та ефективний моніторинг результатів партнерства. Ці рекомендації доцільно враховувати у підготовці професійно компетентних кваліфікованих кадрів, які відповідатимуть вимогам сучасної економіки та сприятимуть сталому розвитку України.

Рекомендації для організації ефективного управління ЗП(ПТ)О в умовах ДПП:

чітко сформулювати сутність і мету проекту ДПП;

переконливо обґрунтувати можливість реалізації проекту ДПП у конкретному ЗП(ПТ)О;

впровадити схему реалізації проєкту у практику роботи ЗП(ПТ)О;
визначити переваги проєкту ДПП для ЗП(ПТ)О перед іншими проєктами та для досягнення закладом освіти рівня конкурентоспроможності;
аргументовано окреслити потребу регіону, конкретного підприємства, галузі у кваліфікованих працівниках-випускниках закладу ЗП(ПТ)О, визначивши у тому числі і зацікавленість партнерів у проєкті ДПП;
врахувати відповідність кваліфікації педагогічних працівників та можливість її підвищення для реалізації завдань проєкту ДПП;
визначити ризики проєкту ДПП для ЗП(ПТ)О, розробити концепцію поведінки щодо кожного з них;
показати соціальний, економічний та організаційний ефекти проєкту ДПП для ЗП(ПТ)О та партнерів по проєкту.

Отже, управління закладом П(ПТ)О в умовах ДПП представляє злагоджений комплекс заходів з управління, спрямованих на організацію та реалізацію задоволення потреб ринку праці у кваліфікованих працівниках.

ДЖЕРЕЛА, В ЯКИХ ОПРИЛЮДНЮВАЛИСЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДАНІ ТА ЯКІ УПРОВАДЖУВАЛИСЯ ПІД ЧАС ЕКСПЕРИМЕНТУ

Наукова продукція:

Інститут професійної освіти НАПН України; Радкевич, В. О. (Ред.). (2023). *Інноваційна професійна освіта: електронне продовжуване видання, 3 (10): Діяльність Інституту професійної освіти у 2023 році: монографія.* <https://doi.org/10.32835/2786-619-X/2023/3.10383>

Інститут професійної освіти НАПН України; Радкевич, В. О. & Prigodiy, M. A. (Ред.). (2023). *Інноваційна професійна освіта: електронне продовжуване видання, 6 (19). Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства: монографія.* <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/21/26>

Інститут професійної освіти НАПН України; Радкевич, В. О. & Єршова, Л. М. (Ред.). (2024). *Інноваційна професійна освіта: електронне продовжуване видання, 3(16). Науково-методичне забезпечення експериментальної роботи в закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти (2019–2024): інформаційно-аналітичні матеріали до звіту Інституту професійної освіти НАПН України на засіданні Президії НАПН України від 16 травня 2024 р.* <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/15/14>

Інститут професійної освіти НАПН України; Радкевич, В. О. (Ред.). (2023). *Інноваційна професійна освіта: електронне продовжуване видання, 2(9): Навчально-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XVII Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України (27 – 30 березня 2023 р.).* <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/10/9>

Інститут професійної освіти НАПН України; Радкевич, В. О. (Ред.). (2024). *Інноваційна професійна освіта: електронне продовжуване видання, 2(9): Навчально-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XVIII Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України (26 лютого – 7 березня 2024 р.).* <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/1/issue/view/16>

Виробничо-практична продукція:

Вороніна-Пригодій, Д. А., Попова, В. В., Радкевич, О. П., Слободяник, О. В., & Чепуренко, Я. О.; В. О. Радкевич, С. Г. Кравець (ред.). (2022). *Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти: термінологічний словник.* Київ: ІПО НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733903>

Радкевич, В. О., Попова, В. В., Джурило, А. П., & Вороніна-Пригодій, Д. А. (2023). *Зарубіжний досвід розвитку публічно-приватного партнерства у сфері професійної освіти і навчання: практичний посібник / за голов. ред. В. О. Радкевич.* Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/739931/>

Радкевич, В. О., Попова, В. В., Рябова, З. В., Кравець, С. Г., Радкевич, О. П., Чепуренко, Я. О., Вороніна-Пригодій, Д. А., & Слободяник, О. В. (2023). *Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти для відновлення економіки України: методичний посібник* / за голов. ред. В. О. Радкевич. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/739853>

Кравець, С. Г., Мордоус, І. О., Попова, В. В., Радкевич, В. О., Рябова, З. В., Царьова, Є. С., & Чепуренко, Я. О. (2023). *Технології розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у повоєнний час: практичний посібник* / за голов. ред. В. О. Радкевич. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/740135>

Радкевич, В. О., Кравець, С. Г., Попова, В.В. Чепуренко, Я. О., & Крячко В. І. (2024). *Механізми державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у повоєнний час: методичні рекомендації* / за голов. ред. В. О. Радкевич, С. Г. Кравець. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. <https://ivet.edu.ua/12974/novi-vydannya-5/>

Статті

Статті у фахових виданнях:

1. Виноградська, Г. Є. (2022). Сучасний стан підготовки кадрів для легкої промисловості на засадах державно-приватного партнерства. *Професійна педагогіка*, 1(24), 203-214. <https://doi.org/10.32835/2707-3092.2022.24.203-214>

2. Виноградська, Г. Є. (2022). Вдосконалення підготовки кваліфікованих робітників швейного профілю на засадах державно-приватного партнерства в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення легкої промисловості. *Професійна педагогіка*, 2(25), 66-73. <https://doi.org/10.32835/2707-3092.2022.25.66-73>

3. Виноградська, Г. Є. (2023). Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників швейного профілю на засадах державно-приватного партнерства. *Professional Pedagogics*, 2(27), 128-137. <https://doi.org/10.32835/2707-3092.2023.27.128-137>

4. Вороніна-Пригодій, Д. А. (2023). Особливості психолого-педагогічної підготовки викладачів професійних навчальних закладів у Німеччині. *Professional Pedagogics*, 2(27), 175-182. <https://doi.org/10.32835/2707-3092.2023.27.175-182>

5. Вороніна-Пригодій, Д. (2024). Індикатори оцінювання ефективності проекту публічно-приватного партнерства у галузі професійної освіти: європейський досвід. *Професійна педагогіка*, 2(29), 21-37. <https://doi.org/10.32835/2707-3092.2024.29.21-37>

6. Вороніна-Пригодій, Д. А., Кравець, С. Г. (2022). Регіональні особливості європейської системи державно-приватного партнерства у сфері

професійної (професійно-технічної) освіти. *Professional Pedagogics*, 1(24), 42-50. <https://lib.iitta.gov.ua/733155/>

7. Гуменна, Л. С. (2023). Основні аспекти державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти. *Professional Pedagogics*, 2(27), 29-38. <https://doi.org/10.32835/2707-3092.2023.27.29-38>

8. Джурило, А. П. (2022). Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти Нідерландів. *Education: Modern Discourses*, 5. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/734231>

9. Кравець, С. Г. (2022). Нормативно-правове забезпечення розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти. *Professional Pedagogics*, 1(24), 127–137. <https://lib.iitta.gov.ua/733147/>

10. Кравець, С. Г. (2022). Особливості розвитку проєктної культури педагогічних працівників закладів професійної освіти. *Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка*, 3 (50), 245-251. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733591>

11. Кравець, С. Г. (2023). Педагогічні умови розвитку проєктної культури педагогів професійного навчання. *Professional Pedagogics*, 2(27), 45-53. <http://lib.iitta.gov.ua/737921/>

12. Кравець, С. Г. (2023). Проєктна культура педагога професійного навчання: суть поняття. *Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка*, 1 (51), 128-134. <http://lib.iitta.gov.ua/735439/>

13. Кравець, С. Г. (2023). Специфічні принципи розвитку проєктної культури педагогів професійного навчання. *Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Педагогіка*, 16 (31). <http://lib.iitta.gov.ua/736884/>

14. Кравець, С. Г., & Слободяник, О. В. (2024). Розвиток партнерства у сфері професійної освіти на засадах проєктної діяльності. *Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Педагогіка*, 18(35). <http://lib.iitta.gov.ua/740892/>

15. Кравець, С. Г. (2024). Центр сучасних професій і технологій навчання Інституту професійної освіти НАПН України як осередок партнерської взаємодії: доповідь на засіданні Вченої ради Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України, 27 травня 2024 р. *Вісник Національної академії педагогічних наук України*, 6(1), 1-9. <https://doi.org/10.37472/v.naes.2024.6147;> <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/741884/>

16. Люлькова, Ю. М. (2023). Вплив державно-приватного партнерства на якість професійної (професійно-технічної) освіти. *Professional Pedagogics*, 2(27), 120-127. <https://doi.org/10.32835/2707-3092.2023.27.120-127;> <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/738227/>

17. Люлькова, Ю. М. (2024). Моделі державно-приватного партнерства у професійній підготовці фахівців для сучасних потреб ринку праці. *Professional Pedagogics*, 1(28), 159-166. <https://doi.org/10.32835/2707-3092.2024.28.159-166;>

18. Попова, В. В. (2022). Економічні передумови запровадження державно-приватного партнерства у сфері професійної освіти в Україні. *Professional Pedagogics*, 1(24), 101-110. <https://lib.iitta.gov.ua/731887/>
19. Попова, В. В. (2022). Парадигми державно-приватного партнерства у системі професійної освіти: порівняльний аналіз. *Education: Modern Discourses*, 5. <https://lib.iitta.gov.ua/731889/>
20. Радкевич, В. О. (2022). Тенденції розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної освіти і навчання в країнах європейського союзу. *Professional Pedagogics*, 2(25), 4-13. <https://doi.org/10.32835/2707-3092.2022.25.4-13> ; <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733202/>
21. Радкевич, В. О, Кравець, С. Г, Салій, І. В. & Радкевич, О. П. (2023). Сучасні професійні кваліфікації для сталого розвитку зеленої економіки. *Екологічні науки: науково-практичний журнал*, 6 (51), 224-230. <http://lib.iitta.gov.ua/739028/>
22. Радкевич, В. О., Пригодій, М. А., Кручек, В. А., Вороніна-Пригодій, Д. А., & Кравець, С. Г. (2023). Стандартизація професійної підготовки педагогів професійного навчання в Україні. *Professional Pedagogics*, 1(26), 94-102. <https://doi.org/10.32835/2707-3092.2023.26.94-102>
23. Радкевич, В. О. (2023). Публічно-приватне партнерство у професійній освіті європейських країн: провідні тенденції розвитку. *Professional Pedagogics*, 2(27), 14-28. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/737402>
24. Радкевич, В. О. (2024). Сучасні механізми розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти в повоєнний час. *Professional Pedagogics*, 1(28), 1-11. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/739607>
25. Радкевич, В. (2024). Державно-приватне партнерство у сфері професійної освіти: дорожня карта розвитку. *Professional Pedagogics*, 2(29), 3-20. <https://doi.org/10.32835/2707-3092.2024.29.3-20>; <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/742899/>
26. Слободяник, О. В. (2022). Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти: семантика і перспективи розвитку в Україні. *Professional Pedagogics*, 1(24), 164–171. <https://lib.iitta.gov.ua/734233/>
27. Чернецова, Н. А. (2023). Роль соціального партнерства у розвитку професійної (професійно-технічної) освіти. *Professional Pedagogics*, 2(27), 138-145. <https://doi.org/10.32835/2707-3092.2023.27.138-145>
28. Чернецова, Н. А. (2024). Залучення приватного бізнесу до освітніх ініціатив: можливості та виклики. *Вісник Національної академії педагогічних наук України*, 6(1), 1-7. <https://doi.org/10.37472/v.naes.2024.6146>
29. Radkevych, V. (2023). Modern models of public-private partnership in the field of vocational education and training in the European Union. *Professional Pedagogics*, 1(26), 4-14. <https://lib.iitta.gov.ua/735315/>
30. Radkevych, V. (2023). Public-private partnership in vocational education of european countries: leading development trends. *Professional Pedagogics*, 2(27), 14-28. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/737402>

31. Царьова, Є. С. (2024) Тенденції розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у країнах Балтії Порівняльна професійна педагогіка, 1 (14). стор. 49-56. ISSN 2308-4081 <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/742827/>

Статті у наукових зарубіжних виданнях, що індексуються у Scopus і Web of Science Core Collection:

32. Kalenskyi, A., Gerliand, T., Kravets, S., Homeniuk, D., Nagayev, V. (2023). Dual Educational System of Professional Training of Future Skilled Workers. In: Ivanov, V., Trojanowska, J., Pavlenko, I., Rauch, E., Pitel', J. (eds) *Advances in Design, Simulation and Manufacturing VI. DSMIE 2023. Lecture Notes in Mechanical Engineering*. Springer, Cham. (Scopus) https://doi.org/10.1007/978-3-031-32767-4_35

33. Mykhailov, V., Radkevych, V., Pavlova, O., Kinakh, N., Radkevych, O., Radomskyi, I., Pryhodii, M., Pavlov, S., Drozich, I. & Tsarova Y. (2023). Theoretical background of the system for advanced qualifications of civil safety specialists in human capital management (Ukrainian context). *AdAlta. Journal of interdisciplinary research*, 13(2), Special Issue XXXVIII, 110-114. (Scopus). https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/130238/papers/A_18.pdf

34. Oseredchuk, O., Sadovyi, M., Pelekh, V., Koriakina, I., & Tsarova, Y. (2024). Emergent properties of modern education. *Amazonia Investiga*, 13(76), 63-74. <https://doi.org/10.34069/AI/2024.76.04.5>

Матеріали конференцій:

35. Виноградська, Г. Є. (2022). Пропозиції роботодавців щодо підготовки кваліфікованих фахівців легкої промисловості. In: *Інноваційна професійна освіта. Випуск 3(4): Професійна освіта для сталого розвитку: виклики в умовах воєнного стану, результати і перспективи: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції* (20 жовтня 2022 р.), 31-35. <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/2022-1/issue/view/4/4>

36. Виноградська, Г. Є. (2023) Стратегії державно-приватного партнерства для розвитку людського капіталу в професійній освіті галузі легкої промисловості країн Південної Азії. In: *Інноваційна професійна освіта, 2(9): Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XVII Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України* (27-30 березня 2023 р.), 178-183. <https://lib.iitta.gov.ua/735583/>

37. Вороніна-Пригодій, Д. А. (2022). Європейський досвід державно-приватного партнерства зі створення програм працевлаштування та зайнятості молоді. In: *Інноваційна професійна освіта. Випуск 1(2): Науково-методичне забезпечення професійної освіти навчання: матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України* (29 квітня, 17-20 березня 2022 р.), 46-48. <http://lib.iitta.gov.ua/733359/>

38. Вороніна-Пригодій, Д. А. (2022). Проблеми розвитку державно-приватного партнерства у країнах Європейського союзу. In: *Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції* (13 травня 2022 р.), 66-68. Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка. <http://lib.iitta.gov.ua/733360/>

39. Вороніна-Пригодій, Д. А. (2022). Топологія державно-приватного партнерства у сфері професійно-технічної освіти (європейський досвід). In: *Інноваційна професійна освіта. Випуск 3(4): Професійна освіта для сталого розвитку: виклики в умовах воєнного стану, результати і перспективи: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції* (20 жовтня 2022 р.), 39-41. <http://lib.iitta.gov.ua/733362/>

40. Вороніна-Пригодій, Д.А. (2023). Ризики запровадження державно-приватного партнерства в освіті: європейський досвід. In: *Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції* (7 квітня 2023 р.), 74-76, Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка. <https://lib.iitta.gov.ua/735890/>

41. Вороніна-Пригодій, Д. А. (2024). Компоненти публічно-приватного партнерства в країнах Європейського Союзу. In: *Інноваційна професійна освіта. Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XVIII Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України* (26 лютого – 07 березня 2024 р.), 1 (14). 85-88. ISSN 2786-619X <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/741282>

42. Вороніна-Пригодій, Д. А. (2024). Саморозвиток педагогів професійного навчання в умовах виконання міжнародних проєктів. In: *Інноваційна професійна освіта. Професійна освіта: соціогуманітарні виклики воєнного часу та повоєнного відновлення: матеріали круглого столу* (25 квітня 2024 р.), 5 (18). 26-30. ISSN 2786-619X <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/741283>

43. Вороніна-Пригодій, Д.А. (2024). Розвиток іншомовної компетентності педагогів професійного навчання в умовах професійного становлення. In: *Інноваційні підходи до розвитку компетентнісних якостей фахівців в умовах професійного становлення: матеріали VIII Міжн. наук.-практ. конф. (м. Ізмаїл, 19-20 квітня 2024 р.)*. АА Тандем, Запоріжжя (с. 178-180). <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/742125>

44. Вороніна-Пригодій, Д. А. (2024). Дорожня карта публічно-приватного партнерства: світовий досвід. In: *Технологічна і професійна освіта: проблеми і перспективи: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (9 травня 2024 р.)*. Глухівський НПУ ім. О. Довженка, Глухів (с. 181-184). <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/741815>

45. Вороніна-Пригодій, Д. А. (2024). Підготовки педагогів професійного навчання до використання соціальних медіа. In *Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації: матеріали V Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф. (м. Запоріжжя, 29-*

31 травня 2024 р.).

(с. 487-492)

ТДАТУ,

Запоріжжя, <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/741809>

46. Вороніна-Пригодій, Д. А. (2024). Підготовка викладачів професійної освіти до реалізації проєктів ППП: європейський досвід. In *Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2024: інтеграційні процеси в освіті у науковому дискурсі* (с. 115-119): збірник матеріалів VIII Міжнар. наук. конф. (Київ, 30 трав. 2024 р.). ТзОВ "Трек-ЛТД". <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/742459>

47. Вороніна-Пригодій, Д.А. (2024). Підготовка педагогічних кадрів до роботи в умовах модернізованої професійної освіти. In *Модернізація змісту професійної освіти в умовах євроінтеграції України - 2024* (с. 86-88): матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (м. Київ, 17 квітня 2024 р.). ДНУ «ІМЗО». <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/742505>

48. Джурило, А. П. (2022). Центри державно-приватного партнерства у професійній та вищій професійній освіті в Королівстві Нідерланди. In: *Інноваційна професійна освіта. Випуск 3(4): Професійна освіта для сталого розвитку: виклики в умовах воєнного стану, результати і перспективи: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції* (20 жовтня 2022 р.), 63-65. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733928>

49. Кравець, С. Г (2023). Досвід організації проєктної діяльності у сфері професійної освіти і навчання Німеччини In: *Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2023: горизонт інновацій: зб. матеріалів VII Міжнародної наукової конференції* (Київ, 25 травня 2023 р.), 137-141. <http://lib.iitta.gov.ua/736892/>

50. Кравець, С. Г. (2023). Проєктна культура педагога професійного навчання: імплікаційні зв'язки між поняттями у контексті визначення суті. In: *Сучасна наука та освіта: стан, проблеми, перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції* (м. Полтава, 20-21 березня 2023 року), ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», м. Полтава, Україна, 284-287. <http://lib.iitta.gov.ua/735448/>

51. Кравець, С. Г (2023). Особливості розвитку державно-приватного партнерства у системі професійної (професійно-технічної) освіти In: *Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції* (м. Хмельницький, 19-20 жовтня 2023 р.), 153-154. <http://lib.iitta.gov.ua/737922/>

52. Кравець, С. Г. (2022). Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти: орієнтація на європейський досвід. In: *Інноваційна професійна освіта. Випуск 1(2): Науково-методичне забезпечення професійної освіти навчання: матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України* (29 квітня, 17-20 березня 2022 р.), 136-139. <http://lib.iitta.gov.ua/733148/>

53. Кравець, С. Г. (2022). Законодавчі ініціативи розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної освіти. In: *Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій:*

матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (13 травня 2022 р.), 137-139. Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка. <http://lib.iitta.gov.ua/733149/>

54. Кравець, С. Г. (2022). Проектна діяльність педагогів професійного навчання на основі партнерства та стандартизації. In: *Інноваційна професійна освіта. Випуск 3(4): Професійна освіта для сталого розвитку: виклики в умовах воєнного стану, результати і перспективи: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції* (20 жовтня 2022 р.), 120-123. <http://lib.iitta.gov.ua/733201/>

55. Кравець, С. Г. (2024). Сучасні чинники розвитку проектної культури педагогів професійного навчання. In: *Розвиток педагогічної майстерності майбутнього педагога в умовах освітніх трансформацій: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції* (5 квітня 2024 р.). Глухівський НПУ ім. О. Довженка, м. Глухів, Україна, 121-123. <http://lib.iitta.gov.ua/740895/>

56. Кравець, С. Г. (2023). Перспективи розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти для відновлення економіки України. In: *Інноваційна професійна освіта, 2(9): Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XVII Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України* (27-30 березня 2023 р.), 222-226. <http://lib.iitta.gov.ua/735744/>

57. Кравець, С.Г. (2024). Синергетичний ефект розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти. In: *Модернізація змісту професійної освіти в умовах євроінтеграції України - 2024* (с. 72-77): матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (м. Київ, 17 квітня 2024 р.). ДНУ «ІМЗО». <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/742506/>

58. Попова, В. В. (2022). Державно-приватне партнерство як механізм модернізації професійної освіти. In: *Технологічна і професійна освіта: проблеми і перспективи: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції*, (21 жовтня 2022 р.), 24-28. Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733395>

59. Попова, В. В. (2022). Зміна парадигми державно-приватного партнерства у професійній (професійно-технічній) освіті. In: *Інноваційна професійна освіта. Випуск 3(4): Професійна освіта для сталого розвитку: виклики в умовах воєнного стану, результати і перспективи: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції* (20 жовтня 2022 р.), 217-221. <https://lib.iitta.gov.ua/733396/>

60. Попова, В. В. (2022). Передумови входження професійної освіти у систему державно-приватного партнерства в Україні. In: *Інноваційна професійна освіта. Випуск 1(2): Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН*

України (29 квітня, 17-20 березня 2022 р.), 190-192.
<https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/731892>

61. Попова, В. В. (2023). Чинники та умови розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти для відновлення економіки України. In: *Інноваційні практики наукової освіти: матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції* (Київ, 6–12 грудня 2023 року), 642-649. <https://lib.iitta.gov.ua/738637>

62. Попова, В. В. (2023). Державно-приватне партнерство у професійній освіті як механізм зменшення турбулентності ринку праці. In: *Модернізація педагогічної освіти у глобальному вимірі безпеки соціально-турбулентного світу: збірник матеріалів міжнародного форуму*, 395-397. Київ: Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, <https://lib.iitta.gov.ua/735818/>

63. Попова, В. В. (2023). Інституційно-правові механізми розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної освіти: досвід Сербії. In: *Інноваційна професійна освіта, 2(9): Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XVII Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України* (27-30 березня 2023 р.), 237-243. <https://lib.iitta.gov.ua/735842/>

64. Попова, В.В. (2024). Досвід Іспанії в розвитку публічно-приватного партнерства у професійній освіті. In *Модернізація змісту професійної освіти в умовах євроінтеграції України - 2024* (с. 25-28): матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (м. Київ, 17 квітня 2024 р.). ДНУ «ІМЗО». <http://surl.li/qayuri>

65. Радкевич, В. О. (2023). Провідні тенденції розвитку публічно-приватного партнерства у сфері професійної освіти в країнах Європейського Союзу. In: *Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2023: горизонти інновацій, VII Міжнародна науково-практична конференція* (м. Київ, 25 травня 2023 р.), 239-243. <https://lib.iitta.gov.ua/737403/>

66. Радкевич, В. О. (2023). Публічно-приватне партнерство у сфері професійної освіти і навчання в країнах Європейського Союзу: сучасні тенденції. In: *Інноваційна професійна освіта. Випуск 2(9): Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XVII Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України* (27-30 березня 2023 р.), 244-249. <https://lib.iitta.gov.ua/735827/>

67. Радкевич, В. О. (2023). Сучасні форми розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної освіти. In: *Сучасна наука та освіта: стан, проблеми, перспективи. III Міжнародна науково-практична конференція* (м. Полтава, 20-21 березня 2023 р.), 329-331. <https://lib.iitta.gov.ua/735541/>

68. Радкевич, В. О. (2023). Форми і засоби розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної освіти в сучасних умовах. In: *Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції* (м. Хмельницький, 19-20 жовтня 2023 р.), 23-26. <https://lib.iitta.gov.ua/737498/>

69. Радкевич, В. (2024). Роль державно-приватного партнерство у розширенні можливостей здобуття професійної освіти в сучасних умовах. In: *Досягнення науки та освіти в XXI столітті: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції* / Міжнародний гуманітарний дослідницький центр (Дніпро, 8 лютого 2024 р.). Research Europe, 16-20. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/739711> (0,3 д.а.).

70. Радкевич, В. (2024). Вплив державно-приватного партнерства на розвиток професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці. *Проблеми, пріоритети та перспективи розвитку науки, освіти і технологій в XXI столітті: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції* (Кременчук, 15 лютого 2024 р.). Кременчук. ЦФЕНД. 18-19. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/739714> (0,1 д.а.).

71. Радкевич, В. (2024). Механізми використання європейського досвіду публічно-приватного партнерства у розвитку професійної освіти в Україні. In: *Інноваційна професійна освіта. Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XVIII Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України* (26 лютого – 07 березня 2024 р.), 1 (14), 317-323. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/741247>

72. Радкевич, В. (2024). Інноваційна компетентність викладачів закладів професійної освіти у сфері цифрових технологій: виклики та перспективи. In *Модернізація змісту професійної освіти в умовах євроінтеграції України - 2024* (с. 16-19): матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції (м. Київ, 17 квітня 2024 р.). ДНУ «ІМЗО». <http://surl.li/qayuri>

73. Радкевич, В., Єршова, Л. (2024). Науково-методичне забезпечення експериментальної роботи в закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти: За матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії Національної академії педагогічних наук України, 16 травня 2024 р. *Вісник Національної академії педагогічних наук України*, 6(1), 1-10. <https://doi.org/10.37472/v.naes.2024.6127> <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/741241>

74. Радкевич, В. (2024). Цифровізація професійної освіти на засадах партнерства державного та приватного секторів. *Технологічна і професійна освіта: проблеми і перспективи: збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції*, 9 травня 2024 р. Глухів: Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 234-238. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/741532/1/Zbirnyk%20materialiv%20D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D1%96%D0%B2%202024.pdf>

75. Радкевич, В. (2024). Технологічні аспекти розвитку професійної освіти в повоєнний період. *Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації: матеріали V Міжнародної наук.-практ. інтернет-конф.* (м. Запоріжжя, 29-31 травня 2024 р.) / за наук. ред. С. В. Кюрчев, В. О. Радкевич, В. М. Кюрчев та ін. Запоріжжя: ТДАТУ, 292-297. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/742029>

76. Радкевич, О. П. (2022). Сторони в державно-приватному партнерстві. In: *Інноваційна професійна освіта. Випуск 1(2): Науково-методичне забезпечення професійної освіти навчання: матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України* (29 квітня, 17-20 березня 2022 р.), 214-217. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/734237>

77. Рябова, З. В. (2022). Модель державно-приватного партнерства у системі професійної освіти. In: *Інноваційна професійна освіта. Випуск 3(4): Професійна освіта для сталого розвитку: виклики в умовах воєнного стану, результати і перспективи: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції* (20 жовтня 2022 р.), 246-249. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/734235>

78. Рябова, З. В. (2023). Технологія використання моделі державно-приватного партнерства в професійній освіті. In: *Інноваційна професійна освіта. Випуск: 2(9): Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XVII Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України* (27-30 березня 2023 р.), 250-252. <https://lib.iitta.gov.ua/735906>

79. Слободяник, О. В. (2022). Роль державно-приватного партнерства у розвитку професійної (професійно-технічної) освіти. *Науково-методичне забезпечення професійної освіти навчання: матеріали XVI Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України* (29 квітня, 17-20 березня 2022 р.), 237-239. <https://lib.iitta.gov.ua/734251>

80. Слободяник, О. В. (2022). Етапи започаткування державно-приватного партнерства у професійній (професійно-технічній) освіті. In: *Інноваційна професійна освіта. Випуск 3(4): Професійна освіта для сталого розвитку: виклики в умовах воєнного стану, результати і перспективи: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції* (20 жовтня 2022 р.), 264-266. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/734234/>

81. Фриз, Р. О. (2023). Основні напрями розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної освіти будівельної галузі. In: *Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції* (м. Хмельницький, 19-20 жовтня 2023 р.), 172-174. <https://drive.google.com/file/d/1O96NK1wpgLd7wmLuPLv7bcAdX3lgO6WJ/view?usp=sharing>

82. Фриз, Р. О. (2024). Особливості розвитку публічно-приватного партнерства у сфері професійної освіти і навчання Республіки Польща. *Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XVIII Всеукр. науково-практ. конф. (звіт.)*, м. Київ, 26 лютого – 7 березня, 373-376.

83. Царьова, Є. С. (2023). Стан розвитку соціального партнерства у ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг». In: *Інноваційна професійна освіта, 2(9): Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XVII Всеукраїнської науково-*

практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України (27-30 березня 2023 р.), 253-260. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/735904/>

84. Царьова, Є. С. (2024). Створення сучасного освітнього простору закладу професійної (професійно-технічної) освіти через реалізацію міжнародних проєктів. *Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XVIII Всеукр. науково-практ. конф. (звіт.)*, м. Київ, 26 лютого – 7 березня, 377-379. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/742828/>

85. Царьова, Є. С., Дрозіч, І. А. (2023). Навчально-практичні центри як осередок здобуття професійних кваліфікацій для різних цільових груп. *Науково-методичний вісник «Професійна освіта»*, 1-2 (58-59), 36-41. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/738566/>

86. Чепуренко, Я. О. (2023). Методи управління професійною (професійно-технічною) освітою в умовах державно-приватного партнерства. In: *Інноваційна професійна освіта, Випуск 2(9): Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали XVII Всеукраїнської науково-практичної конференції (звітної) Інституту професійної освіти НАПН України (27-30 березня 2023 р.)*, 261-265. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/735905/>

87. Чепуренко, Я. О. (2023). Управлінські технології розвитку професійної освіти у сучасних умовах. In: *Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи: матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції* (м. Хмельницький, 19-20 жовтня 2023 р.), 177-178. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/742871/>

88. Чепуренко Я.О. (2023) Методи управління професійною (професійно-технічною) освітою в умовах державно-приватного партнерства. *Proceedings of XII International Scientific and Practical Conference Madrid, Spain 25-27 December 2023* P.320-325. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/743049/>

ДОДАТКИ

Додаток А. Експертні висновки щодо доцільності проведення експерименту

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

щодо доцільності проведення експерименту з теми:

**«РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУБ'ЄКТІВ
ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ
(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ»**

за темою наукового дослідження

**«Тенденції розвитку державно-приватного партнерства в сфері професійної
(професійно-технічної) освіти»**

(державний реєстраційний номер 0122U000539)

Термін виконання: 01.01.2022 р. – 31.12.2024 р.

Доцільність проведення експерименту визначається необхідністю впровадження в освітній процес закладів професійної (професійно-технічної) освіти технологій розвитку державно-приватного партнерства, що позитивно впливатиме на підвищення рівня розвитку управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти та сприятиме зростанню ефективності реалізації проєктів з державно-приватного партнерства (підвищення спроможності закладів професійної (професійно-технічної) освіти до фінансової, академічної, кадрової та організаційної автономії; залучення роботодавців до фінансування, управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти у воєнний та повоєнний час, впровадження інтелектуальних та технологічних інновацій) та якості професійної підготовки майбутніх фахівців.

Для виконання експерименту науковими співробітниками лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання визначені такі завдання:

1. З'ясувати стан розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти України.

2. Обґрунтувати критерії та показники управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

3. Експериментально довести ефективність технологій розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у воєнний та повоєнний час.

Цілком очевидно, що реалізація зазначених завдань й ініціатив не є можливою без залучення широкого кола стейкхолдерів та соціальних партнерів, взаємодія з якими на систематичній і постійній основі є фундаментом державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.

Саме тому, до експерименту будуть залучені заклади освіти, установи, організації: Навчально (науково)-методичні центри (кабінети) професійно-технічної освіти України; Київське вище професійне училище швейного та перукарського мистецтва; Дніпровський центр професійно-технічної освіти;

ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей»; Професійно-технічне училище №8 м. Чернівці; Вище професійне училище №3 м. Мукачєво; Катюжанське ВПУ; ННЦ ПТО НАПН України; ДПТНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг»; ВСП «Бурштинський торговельно-економічний фаховий коледж КНТЕУ»; Інститут професійних кваліфікацій; Національне галузеве партнерство «FASHION GLOBUS UKRAINE»; Академія професійної освіти спеціалістів індустрії краси «Партнер Плюс»; Професійної спілка працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України.

Для з'ясування стану розвитку ДПП у сфері професійної (професійно-технічної) освіти України та аналізу результатів передбачено проведення констатувального експерименту. Для перевірки ефективності обґрунтованих і розроблених технологій розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти та з'ясування динаміки розвитку управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти заплановано проведення послідовного педагогічного експерименту.

Експертна комісія

Лузан Петро Григорович,
доктор педагогічних наук, професор,
головний науковий співробітник
лабораторії науково-методичного супроводу
професійної підготовки фахівців у коледжах
ІПО НАПН України

Каленський Андрій Анатолійович,
доктор педагогічних наук, професор,
головний науковий співробітник
лабораторії технологій професійного навчання
ІПО НАПН України

Кручек Вікторія Аркадіївна,
доктор педагогічних наук, доцент,
завідувач лабораторії дистанційного
професійного навчання
ІПО НАПН України

Підписується: *Т.Т. Каленський, Кручек В.В.*
П.І.Б. *Кручек*
ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ
АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
" " " 20__ р.

Додаток Б. Експериментальні бази дослідження

Заклади освіти, установи, підприємства, організації, в яких проводиться експеримент із зазначенням:

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти Луганської обл. (пр-т Центральний 17, кім. 203, м. Северодонецьк, Луганська область, тел. (06452) 4-00-50, e-mail: nmc_pto_lug@ukr.net, nmc.pto.lug.24@gmail.com; директор/відповідальний за ведення експерименту: *Артюшенко Володимир Іванович*;

Комунальний заклад професійної (професійно-технічної) освіти “Київський професійний коледж мистецтва та технологій сервісу” (м. Київ, вул. Єрванська, 12 А, телефон / факс (044) 2424407; (044) 2424406, e-mail: kpkmts46@gmail.com, директор/відповідальний за ведення експерименту: *Горбатюк Наталія Аркадіївна*;

Комунальний заклад професійної (професійно-технічної) освіти “Київський професійний коледж автотранспортних технологій (м. Київ, пров. Віто-Литовський, 98-а, тел/факс: (044) 259-40-89, e-mail: nnc_pto_arn@ukr.net, директор/відповідальний за ведення експерименту: *Гоменюк Дмитро Васильович*, кандидат педагогічних наук);

ДПТНЗ «Дніпровський центр професійно-технічної освіти» (м. Дніпро, вул. Алтайська, 6-а, тел/факс: +380986334811, e-mail: dneprnvc@ukr.net, директор/відповідальний за ведення експерименту: *Стрілець Олександр Іванович*, доктор філософії у галузі педагогіки);

Чернівецьке вище професійне училище радіоелектроніки (м. Чернівці, вул. Південно-Кільцева, 8; телефон / факс: 0372 558 418,558428, e-mail: vpur@ukr.net; директор/відповідальний за ведення експерименту: *Одайський Савелій Іванович*);

Професійно-технічне училище №8 м. Чернівці (м. Чернівці, вул. Руська, 198, тел. / факс: (037)226-19-70, e-mail: ptu8_cv@ua ; директор/відповідальний за ведення експерименту: *Цвірінько Роман Степанович*);

Вище професійне училище №3 м. Мукачево (Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Кооперативна, 2, тел.: 380(99)-530-00-85, e-mail: htsvpu3@gmail.com, директор/відповідальний за ведення експерименту: *Газдик Мирослава Миронівна*);

ДПТНЗ “Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг” (м. Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 5, тел./факс: (038-2)63-05-43, тел.: (038-2)63-23-67; (038-2)63-05-45, e-mail: hcptosp@ukr.net, директор/відповідальний за ведення експерименту: *Царьова Євеліна Сергіївна*, кандидат педагогічних наук);

Відокремлений структурний підрозділ "Бурштинський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"; Івано-Франківська обл., м. Бурштин, вул. Ольги Басараб, 1, тел. /

факс: +380(34)-384-42-74, e-mail: btek_knteu@ukr.net; директор/відповідальний за ведення експерименту: *Козак Андрій Романович*, доктор філософії у галузі педагогіки);

Інститут професійних кваліфікацій (м. Київ, вул. Турівська 31, оф. 1, тел.: +38 050 727-89-70

e-mail: office@ipq.org.ua, директор/відповідальний за ведення експерименту: *Колишко Родіон Анатолійович*, кандидат економічних наук);

Національне галузеве партнерство “FASHION GLOBUS UKRAINE” (м. Київ, пр. Ярославський 7/9, оф. 1. тел.: +380672208637, e-mail: golda.fgu@gmail.com, президент/відповідальний за ведення експерименту: *Виноградська Голда Євгеніївна*);

Академія професійної освіти спеціалістів індустрії краси “Партнер Плюс” (м. Київ, вул. Полковника Шутова, 9а, тел.: (+380)- 672-408-199. e-mail: partnerplus@ukr.net; директор/відповідальний за ведення експерименту: *Онценко Алла Петрівна*, доктор філософії у галузі педагогіки);

Державний професійно-технічний навчальний заклад “Білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу” (Київська обл., м. Біла Церква, вул. Турчанінова, 33/35; телефон / факс: 04563 406 29, e-mail: vpubc@ukr.net, директор/відповідальний за ведення експерименту: *Тільний Олександр Миколайович*).

Додаток В. Результати анкетування суб'єктів ДПП щодо з'ясування стану його розвитку у сфері професійної (професійно-технічної) освіти України

Оберіть, будь ласка, Ваш регіон :

1 251 відповідь

- Волинська обл.
- Дніпропетровська
- Донецька обл.
- Житомирська обл.
- Закарпатська обл.
- Запорізька обл.
- Івано-Франківська
- Київська обл.

▲ 1/3 ▼

Оберіть, будь ласка, Ваш регіон :

1 251 відповідь

- Кіровоградська обл.
- Луганська обл.
- Львівська обл.
- Миколаївська обл.
- Одеська обл.
- Полтавська обл.
- Рівненська обл.
- Сумська обл.

▲ 2/3 ▼

Оберіть, будь ласка, Ваш регіон :

1 251 відповідь

- Тернопільська
- Харківська обл.
- Херсонська обл.
- Хмельницька обл.
- Черкаська обл.
- Чернівецька обл.
- Чернігівська обл.
- м. Київ

▲ 3/3 ▼

Зазначте, будь ласка, Ваш вік:

1 251 відповідь

Зазначте, будь ласка, Ваш вік:

1 251 відповідь

Яку установу/організацію Ви представляєте:

1 251 відповідь

Яку установу/організацію Ви представляєте:

1 251 відповідь

- ДПТНЗ"КНВЦ"
- Пту
- ДПТНЗ
- Професійно-технічне училище
- Заклад професійної (професійно-технічної) освіти
- ДПТНЗ "КНВЦ"
- практичний психолог
- центр професійно-технічної освіти

▲ 2/6 ▼

Яку установу/організацію Ви представляєте:

1 251 відповідь

- ТОВ "Навчальний центр фахівців"
- ЗП(ПТ)О
- ДПТНЗ "ЦППРК"
- СБРЦПО ім.П.Ф.Кривоноса
- ПТУ-№54
- Профтех навчання
- Лозівський центр професійної освіти
- ДНЗ"КЦПТО"

▲ 3/6 ▼

Яку установу/організацію Ви представляєте:

1 251 відповідь

- Професійно-технічне училище
- центр підготовки та перепідготовки
- Професійно-технічне училище
- Професійно-технічний навчальний заклад
- ЦППРК
- професійно-технічне училище
- Державний професійно-технічний навчальний заклад
- Професійно-технічне училище

▲ 4/6 ▼

Яку установу/організацію Ви представляєте:

1 251 відповідь

- Професійно-технічне училище
- Професійно-технічне училище
- Центр професійно-технічної освіти
- Луцький центр професійно-технічної освіти
- професійно-технічний навчальний заклад
- ДНЗ "Подільський ПТО"
- ПЪУ
- Центр професійно-технічної освіти

▲ 5/6 ▼

Яку установу/організацію Ви представляєте:

1 251 відповідь

- Центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів
- ДПТНЗ "Дніпровський центр П
- Проф-тех училище
- Професійно-технічне училище

▲ 6/6 ▼

Зазначте, будь ласка, Вашу посаду:

1 251 відповідь

- керівник / в.о. керівника
- заступник керівника
- викладач
- майстер виробничого навчання
- методист
- Вихователь
- Старший майстер
- практичний психолог

▲ 1/4 ▼

Зазначте, будь ласка, Вашу посаду:

1 251 відповідь

- Практичний психолог
- Соціальний педагог
- соціальний педагог
- старший майстер
- Бібліотекар
- Керівник фізичного виховання
- завідувач відділенням
- Психолог

▲ 2/4 ▼

Зазначте, будь ласка, Вашу посаду:

1 251 відповідь

- Пр.психолог.
- Майстер виробничого навчання
- педагог
- психолог
- Фахівець з публічних закупівель
- ПТУ
- керівник гуртка
- керівник фізичного виховання

▲ 3/4 ▼

Зазначте, будь ласка, Вашу посаду:

1 251 відповідь

Визначте Ваш рівень обізнаності в питаннях державно-приватного партнерства (ДПП) сфері професійної (професійно-технічної) освіти

1 251 відповідь

Що Вам відомо про державно-приватне партнерство:

1 251 відповідь

Що Вам відомо про державно-приватне партнерство:

1 251 відповідь

- Не володію інформацією
- співробітництва для забезпечення
- Система договірних відносин
- нічого
- Система відносин між приватними
- дуальна освіта, стажування май
- система договірних відносин між
- Ні

▲ 2/5 ▼

Що Вам відомо про державно-приватне партнерство:

1 251 відповідь

- це інноваційний шлях розвитку
- система відносин між державними
- Це система договірних відносин
- система відносин між державними
- Поки що нічого
- Співпраця з приватними органами
- мені невідомо
- це система взаємовигідних договорів

▲ 3/5 ▼

Що Вам відомо про державно-приватне партнерство:

1 251 відповідь

- система договірних відносин між
- Досліджено світовий досвід (С
- не відомо
- нічого не відомо
- Я не знаю що це
- нічого з вище названого
- Взаємодії державних партнерів
- Система відносин між державними

▲ 4/5 ▼

Що Вам відомо про державно-приватне партнерство:

1 251 відповідь

- система договірних відносин між державою та приватним сектором
- система відносин між державою та приватним сектором
- Нічого не відомо
- Це система взаємовигідних до
- Ничего не известно
- невідомо
- Коли держава спільно з приватним сектором
- Невідомо

▲ 5/5 ▼

Чи відома Вам практика запровадження ДПП в Україні:

1 251 відповідь

- особисто не стикалась
- взагалі не знаю, що це таке
- успішна практика, яку бажає запровадити
- уже запроваджений
-
- Ні
- Не знаю
- відома

▲ 1/3 ▼

Чи відома Вам практика запровадження ДПП в Україні:

1 251 відповідь

- ДПП в економіці має місце (технопарки, інноваційні центри)
- Громадська організація «Фонд розвитку підприємств»
- Не можу дати чіткої відповіді
- В заклади було наявне партнерство, але не працює
- постійно співпрацюємо з роботодавцями
- У іншому навчальному закладі
- поки що лише за кордоном
- Відома

▲ 2/3 ▼

Чи відома Вам практика запровадження ДПП в Україні:

1 251 відповідь

- Є групи за держзамовленням, але в регіоні не так багато підприємств замовників робітничих кадрів
- Світ професій™

▲ 3/3 ▼

Чи є у Вашої установи досвід реалізації проєктів з ДПП?

1 251 відповідь

З якими організаціями, на Вашу думку, легше налагоджувати ДПП?

1 251 відповідь

З якими організаціями, на Вашу думку, легше налагоджувати ДПП?

1 251 відповідь

З якими організаціями, на Вашу думку, легше налагоджувати ДПП?

1 251 відповідь

З якими організаціями, на Вашу думку, легше налагоджувати ДПП?

1 251 відповідь

- важлива не форма власності, а б...
 - з усіма
 - Невідомо
 - 50 /50
 - З тими які розуміють сутність ДПП
 - невідомо
 - З усіма, якщо гарно розроблений
 - Із всіма важко
- ▲ 4/4 ▼

Зазначте, будь ласка, переваги ДПП для закладу освіти:

1 251 відповідь

Які, на Вашу думку, є недоліки у ДПП для закладу освіти:

1 251 відповідь

Зазначте, будь ласка, які є перепони для реалізації проєктів з ДПП:

1 251 відповідь

Зазначте рівень усвідомлення Вами відповідальності у розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти (від 1 до 10)

1 251 відповідь

Зазначте рівень Вашої мотивації до організації державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти (від 1 до 10)

1 251 відповідь

Зазначте, яким, на Вашу думку, є рівень мотивації бізнесу до організації державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти (від 1 до 10)

1 251 відповідь

Зазначте, будь ласка, якому рівню відповідають Ваші правові знання щодо організації державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти (від 1 до 10)

1 251 відповідь

Зазначте, чи задоволені Ви участю бізнесу у розвитку Вашого закладу освіти:

1 251 відповідь

Зазначте, чи задоволені Ви участю бізнесу у розвитку Вашого закладу освіти:

1 251 відповідь

- не знаю
- Не можу відповісти
- не знаю
- Не знаю про це нічого
- Розвиток освіти, на жаль, з
- важко сказати
- Хочеться білеше
- Не завжди

▲ 2/9 ▼

Зазначте, чи задоволені Ви участю бізнесу у розвитку Вашого закладу освіти:

1 251 відповідь

- ще не зрозуміло
- не визначилася
- Наразі ні
- 0
- Наразі війна, і наш заклад на
- Не має участі
- Участь бізнесу у розвитку за
- ?

▲ 3/9 ▼

Зазначте, чи задоволені Ви участю бізнесу у розвитку Вашого закладу освіти:

1 251 відповідь

- Потрібно більше участі
- недостатньо
- Відсутній опит
- Не зовсім
- Невідомо
- я не думала над цим питанням
- не дуже
- Не має досвіду

▲ 4/9 ▼

Зазначте, чи задоволені Ви участю бізнесу у розвитку Вашого закладу освіти:

1 251 відповідь

- . (red)
- У нас немає бізнесу (orange)
- Хотілося б більш злагоджених (green)
- Не зрозумів (purple)
- Бізнесові структури не беруть (cyan)
- Поки що не знаю (pink)
- Не визначилася (light green)
- не впевнена (red)

▲ 5/9 ▼

Зазначте, чи задоволені Ви участю бізнесу у розвитку Вашого закладу освіти:

1 251 відповідь

- Не маю чіткої відповіді (blue)
- не володію інформацією (purple)
- хотілось би більше (cyan)
- Не в повній мірі активні (green)
- Не можу відповісти (purple)
- Важко сказати (orange)
- у нас таких прикладів немає (red)
- маю не достатньо інформації (purple)

▲ 6/9 ▼

Зазначте, чи задоволені Ви участю бізнесу у розвитку Вашого закладу освіти:

1 251 відповідь

- Частково (green)
- Не стикались (blue)
- Зараз не можу відповісти на це питання (blue)
- Не стикалися (orange)
- не зовсім (green)
- не можу сказати конкретно (purple)
- *
- немає досвіду (brown)

▲ 7/9 ▼

Зазначте, чи задоволені Ви участю бізнесу у розвитку Вашого закладу освіти:

1 251 відповідь

- Недостатньо інформації
 - У нас не має бізнесу
 - не задумувалася
 - на достатньому рівні
 - Бізнес висуває свої вимоги до
 - Не можна відповісти, бо бізне
 - Не дуже
 - Хотілося б більш активнішої у
- ▲ 8/9 ▼

Зазначте, чи задоволені Ви участю бізнесу у розвитку Вашого закладу освіти:

1 251 відповідь

- невідомо
- ▲ 9/9 ▼

Зазначте, якою, на Вашу думку, є активність бізнесу в організації та участі у заходах, організованих Вашим закладом (від 1 до 10)

1 251 відповідь

Зазначте, будь ласка, чи є у Вас Навчально-практичний центр?=:

1 251 відповідь

- так
 - ні
 -
 - був
 - Не знаю
 - Раніш була спроба бути Центром
 - Немаю гадки
 - .
- ▲ 1/3 ▼

Зазначте, будь ласка, чи є у Вас Навчально-практичний центр?=:

1 251 відповідь

- З професії « кравець» немає
 - незнаю
 - Два НПЦ
 - Уже немає
 - Не знаю, працюю не так давно
 - Кухня лабораторія
 - документи на створення центру бул...
 - Базові підприємства, з якими постій...
- ▲ 2/3 ▼

Зазначте, будь ласка, чи є у Вас Навчально-практичний центр?=:

1 251 відповідь

- Був, але зараз місто окуповано
 - працюю в НМЦ, у нас немає НПЦ
 - Є за іншим профілем
- ▲ 3/3 ▼

Якщо так, то яка участь бізнесу у його створенні та функціонуванні:
(від 1 до 10)

932 відповіді

Чи є у Вас Кваліфікаційний центр?

1 251 відповідь

- так
- Ні
- плануємо
-
- Не знаю
- *
- не знаю
- Не масмо змоги через військові дії

▲ 1/3 ▼

Чи є у Вас Кваліфікаційний центр?

1 251 відповідь

- заклад знаходиться на тимчасово о...
- М.Дніпро.
- Невідомо
- .
- Газовою
- Не можу дати чіткої відповіді
- Є Центр кар'єри
- Важко відповісти

▲ 2/3 ▼

Чи є у Вас Кваліфікаційний центр?

1 251 відповідь

- невідомо
- Центр кар'єри

▲ 3/3 ▼

Якщо так, то за якими кваліфікаціями?

228 відповідей

-
Немає
Ні
Кухар
Слюсар з ремонту КТЗ
Електромонтер
Нема
немає

Визначте за пріоритетом важливість для вас управлінських проблем визначивши пріоритети (від 1 до 10): уміння приймати рішення в умовах невизначеності і ризику

1 251 відповідь

Визначте за пріоритетом важливість для вас управлінських проблем визначивши пріоритети (від 1 до 10, де 10 – найважливіший пріоритет 1 – найменш важливий пріоритет): компетентність в управлінні змінами, впровадженні змін

1 251 відповідь

Визначте за пріоритетом важливість для вас управлінських проблем визначивши пріоритети (від 1 до 10, де 10 – найважливіший пріоритет 1 – найменш важливий пріоритет): прийняття ефективних управлінських рішень

1 251 відповідь

Визначте за пріоритетом важливість для вас управлінських проблем визначивши пріоритети (від 1 до 10, де 10 – найважливіший пріоритет 0 – найменш важливий пріоритет): формування стратегічних управлінських комунікацій

1 251 відповідь

Визначте за пріоритетом важливість для вас управлінських проблем визначивши пріоритети (від 1 до 10, де 10 – найважливіший пріоритет 1 – найменш важливий пріоритет): управління в умовах державно-приватного партнерства

1 251 відповідь

Визначте за пріоритетом важливість для вас управлінських проблем визначивши пріоритети (від 1 до 10, де 10 – найважливіший пріоритет 1 – найменш важливий пріоритет): знання основних підходів в управлінні системою освіти, закладом освіти

1 251 відповідь

Визначте за пріоритетом важливість для вас управлінських проблем визначивши пріоритети (від 1 до 10, де 10 – найважливіший пріоритет 1 – найменш важливий пріоритет): набуття аналітичної компетентності, застосування освітньої аналітики в управлінні

1 251 відповідь

Визначте за пріоритетом важливість для вас управлінських проблем визначивши пріоритети (від 1 до 10, де 10 – найважливіший пріоритет 1 – найменш важливий пріоритет): знання технологій управлінського консалтингу

1 251 відповідь

Визначте за пріоритетом важливість для вас управлінських проблем визначивши пріоритети (від 1 до 10, де 10 – найважливіший пріоритет 1 – найменш важливий пріоритет): знання технологій управлінського консалтингу

1 251 відповідь

Визначте за пріоритетом важливість для вас управлінських проблем визначивши пріоритети (від 1 до 10, де 10 – найважливіший пріоритет 1 – найменш важливий пріоритет): маркетингова компетентність для просування освітніх послуг

1 251 відповідь

Визначте 2-3 проблеми управління закладом професійної освіти, які б ви хотіли навчитися ефективно вирішувати

354 відповіді

Немає проблем

Працевлаштування, влаштування на виробничу практику

Технології управлінського консалтингу

Виробнича практика

+

не знаю

*

Не знаю

Не знаю

Чи знайомі Ви з досвідом реалізації ДДП закордоном?

1 251 відповідь

- Так, знайомий/а. Зарубіжний
- Так, знайомий/а. Зарубіжний
- Ні, але хочу дізнатися більш
- Ні, мене це не цікавить
- -
- Ні
- Ні не знайомі
- Взагалі не знайома

▲ 1/3 ▼

Чи знайомі Ви з досвідом реалізації ДДП закордоном?

1 251 відповідь

- Ознайомлені частково
- -
- Так знайома
- читала
- Знайома частково
- Ні не стикалась
- Частково
- Поки, що ні

▲ 2/3 ▼

Чи знайомі Ви з досвідом реалізації ДДП закордоном?

1 251 відповідь

- ,
- Так, але хочу дізнатись більше
- так, знайомий/а. Зарубіжний досвід частково впроваджується в освіту

▲ 3/3 ▼

Якщо Вас цікавить зарубіжний досвід ДПП в професійній (професійно-технічній освіті), зазначте, досвід якого саме регіону Вас найбільше цікавить:

1 251 відповідь

- ЄС
- США, Канада
- азіатські країни (Китай, Індія, Японія)
- -
- Не цікавить
- не цікавить
- Усіх
- ні

▲ 1/5 ▼

Якщо Вас цікавить зарубіжний досвід ДПП в професійній (професійно-технічній освіті), зазначте, досвід якого саме регіону Вас найбільше цікавить:

1 251 відповідь

- Ні
- _____
- --
- Ніякий
- xxxxxx
- Польща
- Українська
- Не знаю

▲ 2/5 ▼

Якщо Вас цікавить зарубіжний досвід ДПП в професійній (професійно-технічній освіті), зазначте, досвід якого саме регіону Вас найбільше цікавить:

1 251 відповідь

- Різні країни, де є морськ
 - Усі
 - всіх
 - немає
 - Не цікавить до
 - Фінляндія, Німеччина
 - Фінляндії
 - .
- ▲ 3/5 ▼

Якщо Вас цікавить зарубіжний досвід ДПП в професійній (професійно-технічній освіті), зазначте, досвід якого саме регіону Вас найбільше цікавить:

1 251 відповідь

- Усі країни
 - ✓
 - Австралія
 - мировий досвід
 - Не
 - Український досвід цікав
 - Н
 - Незнаю
- ▲ 4/5 ▼

Якщо Вас цікавить зарубіжний досвід ДПП в професійній (професійно-технічній освіті), зазначте, досвід якого саме регіону Вас найбільше цікавить:

1 251 відповідь

- ...
 - Німеччини
 - Україна
 - Швеція
 - невідомо
 - .
- ▲ 5/5 ▼

Оцініть від 1 до 10 власний інтерес до розвитку проектної діяльності (до 1 - найнижчий, 10 - найвищий)

1 251 відповідь

161 відповідь

Варіант 1

109 відповідей

Варіант

Зазначте рівень Вашого усвідомлення ролі національних та міжнародних проєктів у системі професійної (професійно-технічної) освіти на сучасному етапі розвитку суспільства (від 1 до 10, де 1 - найнижче, 10 - найвище)

1 251 відповідь

Оцініть, будь ласка, власні прагнення до збільшення знань з організації проєктної діяльності в освіті та розвитку ДПП (від 1 до 10, де 1 - найнижчий, 10 - найвищий)

1 251 відповідь

Як Ви оцінюєте свої знання щодо змісту, методів та етапів проектної діяльності (від 1 до 10, де 1 - найнижчий, 10 - найвищий)

1 231 відповідь

Чи є у Вас досвід управляти освітніми (навчальними) проектами?

1 251 відповідь

Якщо так, то зазначте рівень участі

587 відповідей

Якщо так, то зазначте рівень участі

587 відповідей

- Нема
- Ні
- Не маю досвід
- Немаю
-
- немає досвіду
- Учнівські проє
- ніяких

▲ 2/4 ▼

Якщо так, то зазначте рівень участі

587 відповідей

- Не має
- ♥♥
- Немає досвіду
- Не має досвіду
- Не приймала уча
- ніякий
- Нв
- _

▲ 3/4 ▼

Якщо так, то зазначте рівень участі

587 відповідей

- Не приймала
- Не знаю
- невідомо
- Була учасником в реалізації п
- прав людини від YMCA

▲ 4/4 ▼

Чи є у Вас досвід розроблення професійних стандартів у співпраці із роботодавцями?

1 251 відповідь

Чи є у Вас досвід розроблення освітніх стандартів з професій у співпраці із роботодавцями?

1 251 відповідь

Чи є у Вас досвід розроблення освітніх програм з професій/ спеціальностей у співпраці із роботодавцями?

1 251 відповідь

Чи приймаєте Ви участь в удосконаленні законодавчих актів та нормативно-правових документів у сфері освіти?

1 251 відповідь

Чи є у Вас спроектовані самостійно авторські методики навчання і виховання; інноваційні педагогічні технології?

1 251 відповідь

Чи є у Вас досвід участі у грантових програмах національних і міжнародних проєктів у сфері освіти та партнерства?

1 251 відповідь

Якщо так, то зазначте їх назви:

104 відповіді

-
Немає
Немає
-
Ні
немає
Не має
EU4Skills

Чи є у Вас досвід співпраці з вітчизняними та зарубіжними партнерами у сфері освіти?

1 251 відповідь

Якщо так, то зазначте їх назви:

106 відповідей

-

Немає

Немає

немає

-

EU4Skills

Hi

0

USAID

Які напрями професійного розвитку Ви використовуєте задля удосконалення здатності до здійснення проєктної діяльності на засадах партнерства?

1 214 відповідей

Додаток Г. Опитувальник «Визначення рівня управлінської компетентності»

Питання до визначення Soft skills (особистісних навичок) керівника закладу освіти як складової управлінської компетентності

1. Чи доцільно застосовувати прийоми креативного мислення при виборі проекту державно-приватного партнерства?
2. Чи вважаєте ви необхідним застосовувати традиційні методи в управлінні комунікативними процесами в умовах державно-приватного партнерства?
3. Які комунікативні бар'єри є, на ваш погляд, згубними для комунікативної взаємодії в умовах державно-приватного партнерства?
4. Чи доцільно проводити заходи з підвищення комунікативної компетентності управлінського персоналу та науково-педагогічних працівників перед та під час реалізації проекту державно-приватного партнерства?
5. Які заходи по набуттю комунікативної компетентності є, на ваш погляд, найбільш доцільними: вебінар, конференція, круглий стіл, курси підвищення кваліфікації, стажування? Запропонуйте інші.
6. Чи застосовуєте ви у своїй діяльності технології самоменеджменту?
7. Чи є технології самоменеджменту вирішальними у формуванні і розвитку вашої кар'єри?
8. Чи можете ви визначити свій рівень умінь навчати і розвивати професійні навички персоналу в умовах впровадження інноваційних проектів? Рівні визначення: високий, недостатньо високий, низький.
9. Чи є доцільним делегування повноважень керівника в умовах реалізації проекту державно-приватного партнерства?
10. Чи впливає участь у проекті державно-приватного партнерства на коригування вашої кар'єри?

Питання до визначення Professional Skills (професійні, управлінські навички) керівника закладу освіти як складової управлінської компетентності

1. Як ви дієте, коли необхідно прийняти управлінське рішення в умовах ризику: не приймаєте рішення, бо є ризик його нереалізації; приймаєте рішення і розробляєте проект дій щодо зниження ризику, приймаєте рішення і реалізуєте його в умовах ризику?
2. Управлінське рішення в умовах державно-приватного партнерства приймається колективно. Якщо ви не згодні з партнером щодо прийняття управлінського рішення, ним запропонованого, які ваші дії?
3. На вашу думку та з урахуванням вашої управлінської компетентності: що буде вирішальним у виборі управлінського рішення щодо проекту державно-приватного партнерства: соціальна ефективність, економічна

ефективність, організаційна ефективність (зміна організаційної структури закладу освіти), впровадження інновації у навчальний процес, підготовка фахівців, що мають попит на ринку праці.

4. Як ви розцінюєте ризик при прийнятті управлінського рішення: перше - як потенційну можливість того, що під час його реалізації можуть виникнути обставини щодо його невиконання (ризик, як потенційна загроза); друге – як можливість впровадити інновації (ризик, як можливість розвитку).

5. Чи є у вашому закладі освіти таке явище, як плинність кадрів? Які рішення ви приймаєте щодо запобігання цьому явищу?

6. Чи є для вас важливим процес мотивації персоналу? Які заходи ви вживаєте для мотивації персоналу в умовах державно-приватного партнерства?

7. Чи будете ви розпочинати проект державно-приватного партнерства при нестачі власних кадрових ресурсів та з урахуванням того, що зможете залучити кадри вашого партнера?

8. Чи користуєтеся ви консалтинговими послугами при визначеності доцільності впровадження в практику роботи закладу освіти проекту державно-приватного партнерства?

9. Чи доцільною була б вам програма з підвищення кваліфікації за такою темою «Управління закладом освіти в умовах державно-приватного партнерства»? Який обсяг у кредитах ЄКТС був би вам корисний?

10. Чи вважаєте ви, що технологіям управління треба активно вчитися чи, можливо ці технології ви опрацьовуєте та вивчаєте вже в процесі управління закладом освіти?

Додаток Д. Програми підвищення кваліфікації керівників закладів професійної освіти
Додаток Д 1. Програма підвищення кваліфікації керівників закладів професійної освіти
«Soft skills» у формуванні управлінської компетентності керівників закладу професійної освіти для реалізації
завдань державно-приватного партнерства»

1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
ЦЕНТР УПРАВЛІНСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ІПО НАПН УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Інституту професійної
освіти НАПН України

_____ Валентина РАДКЕВИЧ

«Soft skills» у формуванні управлінської компетентності керівників
закладу професійної освіти для реалізації завдань
державно-приватного партнерства
Програма підвищення кваліфікації
керівників закладів професійної освіти
Обсяг навчального часу – 30 годин /1 кредит ЄКТС

Розглянуто та схвалено вченою радою
Інституту професійної освіти

“__” _____ 2023 р.,

протокол засідання № _____

Учений секретар Людмила БАЗИЛЬ

Київ 2023

Розробники програми: Янна ЧЕПУРЕНКО, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти НАПН України

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма підвищення кваліфікації керівників закладів професійної освіти ««Soft skills» у формуванні управлінської компетентності керівників закладу професійної освіти для реалізації завдань державно-приватного партнерства» спрямована на забезпечення динаміки навичок Soft skills управлінської компетентності керівників закладів професійної освіти в умовах державно-приватного партнерства.

Мета програми – оволодіння керівниками закладів професійної освіти навичками Soft skills (мякими навичками) для формування управлінської компетентності у керуванні закладом освіти в умовах державно-приватного партнерства, що визначається здатністю до продуктивної професійної діяльності, застосуванням технологій системного, критичного, аналітичного мислення, уміння співпраці в команді, обрання та реалізації стратегії ефективної роботи команди, розвитком лідерських якостей керівника і забезпечення толерантної взаємодії з партнерами та ефективної комунікації.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОГРАМИ

№ з/п	Назви модулів і тем	Кількість годин			
		Лекції	Практичні	Тренінги	Самостійна робота
	<u>Модуль 1. Когнітивні технології у формуванні Soft skills</u>				
	Тема 1.1. Системне мислення	2			1
	Тема 1.2. Креативне мислення			2	1
	Тема 1.3. Аналітичне мислення		2		
	<u>Модуль 2. Комунікативні технології та взаємодія у формуванні Soft skills</u>				
	Тема 2.1. Сутність і значення комунікації для розвитку особистості керівника	2			
	Тема 2.2. Управління комунікаціями і взаємодіями з партнерами	2			1

	Тема 2.3. Цифрові комунікації та взаємодії у формуванні Soft skills		2		
	<u>Модуль 3.</u> <u>Самоменеджмент у формуванні Soft skills</u>				
	Тема 3.1. Сутність самоменеджменту в особистісному зростанні	2			1
	Тема 3.2. Організація і планування часу. Таймменеджмент			2	
	Тема 3.3. Планування кар'єри та кар'єрного зростання		2		
	<u>Модуль 4. Лідерство як властивість особистості</u>				
	Тема 4.1. Поняття «лідерство» та роль лідерів в сучасному суспільстві	2			1
	Тема 4.2. Лідер і команда. Команда в державно-приватному партнерстві			2	

4.3. Лідерство в кризових ситуаціях		2			
Тестування	1				
Разом:	30	11	8	6	5

КОНТЕНТ ПРОГРАМИ

Модуль 1. Когнітивні технології у формуванні Soft skills

Тема 1.1. Системне мислення

Поняття мислення. Головні характеристики мислення. Форми мислення. Мислення як процес розв'язання проблемних ситуацій і задач. Види мислення. Індивідуальні особливості мислення. Методи моделювання творчої діяльності та формування творчого мислення. Системне мислення як процес внутрішньої діяльності спрямований на освоєння об'єктів соціального світу. Проблема цілісності у пізнанні способів взаємодії людини із зовнішнім світом. Об'єктивні передумови виникнення системного світогляду і ідеології системного аналізу. Основи системного мислення. Інструменти і методи, що сприяють підвищенню системності у мисленні і діяльності. Технологія системного мислення – система переконань та інструментарій культури мислення. Системний підхід до розв'язання проблем. Творчий етап технології системного мислення. Методи пошуку ідей і рішень.

Тема 1.2. Креативне мислення

Креативність та її значення для розвитку. Основні принципи креативності, її значення у вирішенні глобальних викликів. Креативність нижчого та вищого рівня. Креативність та інновації. Інерція мислення: чому ми думаємо стереотипно? Креативний процес. Суть креативного процесу: етапи та закономірності. Матриця "Класифікація методів генерування ідей". Особливості та прийоми для ефективного генерування ідей. Розвиток здатності до емпатії, вміння задавати питання та вміння правильно формулювати завдання. Формування здатності створювати нові зв'язки та припущення. Критерії відбору ідей. Поняття «продуктивність ідей». Креативний менеджмент як вид діяльності. Бар'єри, що заважають креативно мислити. Сутність творчості та креативності. Риси креативної особистості. Види творчого мислення. Знання і розуміння. Від кризи до креативного переосмислення. Характеристика креативного процесу. Методи пошуку креативних ідей. Класифікація типових прийомів пошуку рішень. Характеристика креативного процесу. Розробка креативних ідей. Місце критики у процесі генерування креативних ідей. Визначення найімовірнішої зони пошуку рішення. Організація

діяльності інноваційних креативних колективів. Методи формування креативних команд. Управління розробкою креативних рішень Індивідуальний творчий потенціал. Інсайт як центральна ланка вирішення проблем. Евристичні прийоми активізації творчого мислення.

Тема 1.3. Аналітичне мислення

Особливості аналітичного мислення. Вміти аналітично та логічно мислити. Поняття, судження та умовиводи. Використання логічних засобів та інструментів для обґрунтування висновків. Аналітичне та логічне: спільне та відмінне. Застосування аналітичних інструментів для власного, як особистого, так і професійного розвитку. Аналітика та обробка інформації. Аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення та обмеження в вирішенні проблем. Логічні механізми обґрунтування істинності висловлювання. Поняття аргументації та структури доведення. Правила формально-логічного доведення. Розрізняти поняття доведення та спростування, а також теорію ведення висновків. Знати пряме та непряме доведення, поняття спростування та його види, правила змістового доведення. Вміти критично та логічно мислити. Аналізувати подану інформацію та робити власні обґрунтовані висновки. Застосовувати логічні інструменти для власного, як особистого, так і професійного розвитку. Використовувати аналітичні засоби та інструменти для обґрунтування висновків. Механізми розвитку аналітичного мислення.

Модуль 2. Комунікативні технології та взаємодія у формуванні Soft skills

Тема 2.1. Сутність і значення комунікації для розвитку особистості керівника

Комунікація: природа, сутність, зміст, форми і види. Комунікація як засіб формування і відтворення владно-управлінських відносин та інститутів. Види комунікацій.

Інформаційно-комунікативна система суспільства. Комунікативна взаємодія.

Природа комунікативної взаємодії в спілкуванні з партнерами. Особливості інформаційно-комунікативного середовища державно-приватного партнерства.

Комунікації та взаємодія в інфраструктурі державно-приватного партнерства. Комунікативні ресурси. Комунікативний потенціал. Комунікативний процес. Форми і види комунікативного процесу в організації співпраці.

Електронні комунікації та електронна взаємодія. Мережеві комунікації.

Стратегічні комунікації в при адмініструванні в умовах державно-приватного партнерства. Інформаційно-

комунікативний інструментарій.
Комунікативна компетентність.

Тема 2.2. Управління комунікаціями і взаємодіями з партнерами

Комунікації і взаємодія як об'єкт управління. Зміст, принципи та функції ефективного управління комунікаціями та взаємодіями. Аналіз стану і можливостей комунікації та взаємодії як концепт управління. Планування комунікації і взаємодії з партнерами. Види і технології планування комунікації і взаємодії. Основні засади, інструменти і технології організації системи комунікацій і взаємодії з партнерами. Мотивація в управлінні комунікаціями і взаємодією з партнерами. Моніторинг і контроль формування і реалізації комунікаційних процесів та взаємодій.

Визначення ефективності комунікацій та взаємодій в умовах державно-приватного партнерства.

Тема 2.3. Цифрові комунікації та взаємодії у формуванні Soft skills

Цифрові комунікації: природа, сутність, зміст, форми і види. Цифрова комунікація як сучасний засіб формування і відтворення комунікації та взаємодії між партнерами. Системний підхід до цифрових комунікацій.

Цифрова комунікативна взаємодія між партнерами. Природа цифрової комунікативної взаємодії. Формування та розвиток цифрового інформаційно-комунікативного середовища у партнерській взаємодії.

Психологічні, організаційні та управлінські засади цифрової комунікації між партнерами.

Цифрові стратегічні комунікації в державно-приватному партнерстві.

Інформаційно-комунікативний інструментарій в цифровому середовищі. Визначення ефективності цифрових комунікацій у взаємодії з партнерами. Комунікативно-цифрова компетентність партнерів.

Модуль 3. Самоменеджмент у формуванні Soft skills

Тема 3.1. Сутність самоменеджменту в особистісному зростанні

Сучасні погляди на сутність самоменеджменту. Концептуальний підхід до самоменеджменту. Критерії ефективного самоменеджменту: вміння управляти собою, адекватні особистісні цінності, чіткі особистісні цілі, навички вирішення проблем, інноваційність, високий творчий потенціал, уміння навчати і розвивати професійні якості підлеглих. Визначення ціннісних орієнтирів особистості. Ключові принципи визначення особистісних цілей керівника. Саморозвиток особистості керівника.

Тема 3.2. Організація і планування часу. Таймменеджмент

Планування особистої роботи керівника закладу освіти. Цільове планування роботи, методи планування особистої діяльності керівника. Основні стадії перспективного й оперативного планування особистої роботи. Раціональний розподіл функцій між керівником та працівниками апарату управління. Делегування повноважень.

Таймменеджмент в особистісному зростанні. Визначення і значення часу. Властивості і види часу. Атрибути часу. Індивідуальний фонд часу і його структура. Часова перспектива. Внутрішні концепції часу. Закон часу, як стратегічного ресурсу. Стратегії управління часом. Система управління часом. Основні підходи до управління часом. Компетентність людини в часі. Прийоми виконання розкладу при простому плануванні. Виконання розкладу при пріоритетному плануванні. Визначення поняття, сутність, задачі хронометражу часу. Алгоритм інвентаризації та аналізу часу.

Планування робочого часу. Прийняття рішень про пріоритети в таймменеджменті.

Поняття «поглиначів» часу та методи боротьби з ними. Переборення звички відкладати справи. «Улюблена» й «нелюбима» робота. Переборення невміння сказати «ні». Впорядкування контактів з підлеглими й колегами. Управління потоком відвідувачів, техніка їх прийому. Тактика поведінки щодо непрошених відвідувачів. Впорядкування телефонних дзвінків. Типові помилки у використанні часу. Типові помилки в організації проведення нарад, зборів, переговорів. Визначення продуктивності «паперової роботи»

Тема 3.3. Планування кар'єри та кар'єрного зростання

Успіх. Умови успіху. «Жага успіху». Системний підхід до успіху. Системна концепція людини. Кар'єра. Ділова кар'єра. Цілі кар'єри. Людина і кар'єра. Адаптивно-розвиваюча концепція. Ефективність кар'єри. Аспекти службового просування. Класифікація швидкості службових просувань. Перелік факторів, що впливають на побудову кар'єри та життєві умови. Поняття про вибір та планування кар'єри. Суб'єкти планування кар'єри. Шляхи планування кар'єри. Американська і японська моделі побудови кар'єри. Етапи вибору кар'єри. Етапи планування кар'єри. Сутність, мета кар'єрної стратегії. Поняття кар'єрної тактики. Принципи успішної реалізації кар'єрної стратегії і тактики. Процес планування кар'єри. Порядок розробки етапів кар'єри. Цільове управління кар'єрою. Вимоги до формування цілей кар'єри. Перелік та класифікація можливих цілей кар'єри. Кар'єрограма та план розвитку кар'єри. Програма вдосконалення кар'єри. Консультування з питань кар'єри. Види консультування з питань кар'єри.

Модуль 4. Лідерство як властивість особистості

Тема 4.1. Поняття «лідерство» та роль лідерів в сучасному суспільстві

Поняття, основні категорії. Сутність лідерства та управління, головні відмінності. Портрет сучасного лідера. Лідерство та прийняття рішень. Організаційне лідерство. Класифікація лідерів. Відмінність керівника від лідера. Психотип лідера. Типи особистостей та лідерство.

Лідерство в партнерстві. Особливості лідерства в державно-приватному партнерстві.

Тема 4.2. Лідер і команда. Команда в державно-приватному партнерстві

Група та команда: поняття та механізм. Поняття «група» та їх класифікація. Соціальна група. Умовні, реальні групи. Формальні, неформальні групи. Поняття команди її ознаки та види. Загальна характеристика основних моделей команди. Ефективність командної роботи. Зміни в групах і формування команд.

Динаміка розвитку групи та команди. Динаміка групи, поняття «команда», фактори і етапи перетворення групи в команду. Основні ознаки команди. Формування команди в організації. Етапи формування команди. Стадії розвитку команди.

Лідерство в умовах державно-приватного партнерства. Властивості команди в умовах державно-приватного партнерства.

4.3. Лідерство в кризових ситуаціях

Поняття та структурні елементи конфлікту. Класифікація конфліктів. Види конфліктів залежно від: напрямків дії (вертикальні, горизонтальні); ступеня прояву (відкриті, приховані); кількості учасників (внутрішньо особистісні, міжособистісні, міжгрупові).

Характеристики сучасних конфліктів: рольові, політичні, соціальні, сімейні, міжетнічні, міжконфесійні, міждержавні.

Межі конфлікту: просторові, часові, суб'єктні. Початок конфлікту. Ознаки конфлікту.

Об'єктивна і суб'єктивна складові конфлікту. Особистісні причини виникнення конфліктів.

Аналіз системи міжособистісних відносин, що виникають в соціальній групі у зв'язку зі спільною діяльністю. Причини конструктивних і деструктивних конфліктів. Позитивні та негативні функції конфліктів. Поведінка учасників конфлікту.

Роль лідера у врегулюванні конфліктів. Аналіз стратегій поведінки в конфліктній ситуації.

Проектування переговорного процесу. Визначення порядку денного та змісту переговорів.

Визначення форми, місця проведення, учасників, часових рамок переговорів та процедури прийняття рішень.

Роль лідерства у профілактиці конфліктів. Правила безконфліктного спілкування лідера. Управління поведінкою особистості з метою попередження конфліктів.

Лідер у кризових ситуаціях в умовах державно-приватного партнерства. Технології взаємодії лідерів в партнерських відносинах.

Рекомендована література

1. Аналітичне мислення та його особливості. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://stylezhinki.ru/osobistist/8031-analitichne-mislennja-jogo-osoblivosti.html>
2. Антонова О.С. Сутність поняття креативності: проблеми та пошуки. *Теоретичні і прикладні аспекти розвитку креативної освіти у вищій школі*: монографія. Житомир: Вид-во ім. І. Франка, 2012. С.14-41.
3. Бізо Л., Ібрагімова І., Кікоть О., Барань Є., Федорів Т. Розвиток лідерства. за заг. ред. І. Ібрагімової. К. : Проект «Реформа управління персоналом на державній службі в Україні», 2012 – 400 с.
4. Богомаз К. Ю. Соціальні комунікації в управлінні : навч. посіб. Дніпров. держ. техн. ун-т (ДДТУ). Кам'янське : ДДТУ, 2019. 190 с.
5. Божидарнік Т.В., Василик Н.М. Креативний менеджмент: навчальний посібник / Т.В. Божидарнік, Н.М. Василик. – Луцьк, 2013. – 521 с.
6. Віллінг Дж. Стратегія і тактика лідерства (MIM). – Book Chef, 2021. – 368 с.
7. Гоян І.М., Матвієнко І.С., Сторожук С.В. Логіка: навчальний посібник/ Київ «Вадекс», 2020. 395 с.
8. Дороніна М. С., Пересунько В. І. Самоменеджмент: сутність, умови виникнення і розвитку. Економіка і управління. 2016. № 4. С. 7-12.
9. Задніпрянець І. Технологія розвитку критичного мислення. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://chervonakalina.ucoz.com/load/tekhnologiji_navchannja/tekhnologija_rozvitku_kritichnogo_mislennja/tekhnologija_rozvitku_kritichnogo_mislennja_i_zadniprjanec/15-1-0-20
10. Ілляхова М. В. Інноваційна діяльність у структурі креативності науковопедагогічних працівників. *Науковий журнал «Молодий вчений»* № 2 (66) лютий 2019 р. Частина 1. – С. 101–106.
11. Ілляхова М. В. Сутність та специфіка креативної діяльності у системі неперервної освіти. *Збірник наукових праць : Вісник післядипломної педагогічної освіти*. Вип. 10 (23). С. – 37–46.
12. Коверський А.Є. Критичне мислення: підручник.К.: Центр учбової літератури, 2020. 370 с.
13. Колотілова Н. Логіка і риторика: ретроспектива взаємозв'язку: монографія. К: Центр навчальної літератури, 2019. 272с.
14. Колпаков В.М. Самоменеджмент : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К. : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2008. 528 с.
15. Конверський А.Є. Сучасна логіка. Класична та неklasична. К: Центр навчальної літератури, 2018. 296.
16. Кузьмін О.Є. ,Князь С.В., Литвин І.В., Зінкевич Д.К. Креативний менеджмент :навч. посібник . Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. 124 с.
17. Литвиненко С. Креативність як загальна здібність до творчості: сучасні підходи. *Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Серія «Педагогічні науки»*. Випуск 3 (50). Полтава, 2006. С. 215-219.

18. Максименко М., Месрович М., Шрагіна Л. Системне мислення: формування і розвиток. К.: Києво-Могилянська академія, 2020. 25 с.
19. Мішина С. В., Мішин О. Ю. Кар'єрний самоменеджмент як інструмент управління кар'єрними процесами на підприємстві. *Ефективна економіка*. 2021. № 1. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8502> (дата звернення: 28.04.2023)
20. Нетепчук В.В. Самоменеджмент: навч. посібник. Рівне: НУВГП, 2013. 354 с.
21. О'Коннор Дж., Макдермотт И. Системне мислення. Пошук неординарних творчих рішень. К.: Наш формат, 2018, 240 с.
22. Пітер Сенге П'ята дисципліна. Видавництво. Олимп-Бизнес [Переклад І. Татарінова, Б. Пінскер.] 2011. 448 с. URL: <https://www.yakaboo.ua/ua/pjataja-disciplina-iskusstvo-i-praktika-obuchajuschejsja-organizacii.html>
23. Склярєнко А. О. Аналіз підходів до визначення змісту поняття самоменеджменту. *Інноваційна педагогіка*. 2019. Випуск 10. Т. 3. С. 80-84.
24. Технологія критичного мислення. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.youtube.com/watch?v=Dpsvwt884YM>
25. Фрейре П. Формування критичної свідомості; пер. з англ. О. Демянчук. Київ, Юніверс, 2003. 176 с.
26. Хоменко І.В. Логіка. Теорія та практика. К: Центр навчальної літератури, 2018. 400 с.
27. Чкан А. С., Маркова С.В., Коваленко Н.М.. Самоменеджмент : навчальний посібник. Запоріжжя: ЗНУ, 2014. 84 с
28. Чудаєва Н.В., Г.О.Шулдик Психологія мислення. Київ, ФОП Жовтий О.О., 2018.
29. Шепетяк О. М. Логіка. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Київ: Фенікс, 2018. 256 с.
30. Юринєць З.В. Самоменеджмент : навч. посібник. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 272 с. URL: <http://www.km.lviv.ua/wp-content/uploads/2016/04/Samomenedzhment.pdf>

**Додаток Д 2. Програма підвищення кваліфікації керівників закладів професійної освіти
«Professional Skills» у формуванні управлінської компетентності керівників закладу професійної освіти для
реалізації завдань державно-приватного партнерства»**

1

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
ЦЕНТР УПРАВЛІНСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ІПО НАПН УКРАЇНИ**

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Інституту професійної
освіти НАПН України

_____ Валентина РАДКЕВИЧ

**«Professional Skills» у формуванні управлінської компетентності
керівників закладу професійної освіти для реалізації завдань
державно-приватного партнерства**

**Програма підвищення кваліфікації
керівників закладів професійної освіти
Обсяг навчального часу – 30 годин /1 кредит ЄКТС**

**Розглянуто та схвалено вченою радою
Інституту професійної освіти**

“ ____ ” _____ 2023 р.,

протокол засідання № _____

Учений секретар Людмила БАЗИЛЬ

Київ 2023

Розробники програми: Янна ЧЕПУРЕНКО, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти НАПН України

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма підвищення кваліфікації керівників закладів професійної освіти ««Professional Skills» у формуванні управлінської компетентності керівників закладу професійної освіти для реалізації завдань державно-приватного партнерства» спрямована на забезпечення динаміки навичок Professional Skills управлінської компетентності керівників закладів професійної освіти в умовах державно-приватного партнерства.

Мета програми – оволодіння керівниками закладів професійної освіти навичками Professional Skills для формування управлінської компетентності у керуванні закладом освіти в умовах державно-приватного партнерства, що визначається здатністю до продуктивної професійної діяльності, застосуванням технологій прийняття управлінських рішень в умовах партнерства, управління змінами у закладі освіти в умовах реалізації проекту державно-приватного партнерства та управління ризиками партнерського проекту.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОГРАМИ

№ з/п	Назви модулів і тем	Кількість годин			
		Лекції	Практичні	Тренінги	Самостійна робота
	<u>Модуль 1. Сучасні технології прийняття управлінських рішень в умовах державно-приватного партнерства</u>				
	Тема 1.1. Особливості управлінського рішення в умовах державно-приватного партнерства	2			1
	Тема 1.2. Фактори впливу на процес прийняття управлінських рішень. Оптимізація управлінських рішень в умовах партнерства	2			1
	Тема 1.3. Організація та контроль виконання управлінських рішень. Оцінка ефективності управлінських рішень в умовах державно-приватного партнерства	2	2		
	<u>Модуль 2. Технології впровадження змін в закладі освіти в умовах реалізації</u>				

	<u>проекту державно-приватного партнерства</u>				
	Тема 2.1. Зміни як об'єкт управління	2			1
	Тема 2.2. Механізми реалізації організаційних змін в умовах державно-приватного партнерства	2			1
	Тема 2.3. Поведінка персоналу закладу освіти при впровадженні змін, пов'язаних з реалізацією проекту державно-приватного партнерства	2	2		
	Модуль 3. Управління ризиками проекту державно-приватного партнерства				
	Тема 3. 1. Сутність ризиків в державно-приватному партнерстві	2			1
	Тема 3.2. Класифікація ризиків у державно-приватному партнерстві	2	2		
	Тема 3.3. Організація управління ризиками в реалізації проекту державно-приватного партнерства		2		
	Тестування	1			
	Разом: 30	17	8		5

КОНТЕНТ ПРОГРАМИ

Модуль 1. Сучасні технології прийняття управлінських рішень в умовах державно-приватного партнерства

Тема 1.1. Особливості управлінського рішення в умовах державно-приватного партнерства

Відмінні риси процесу прийняття управлінських рішень в умовах державно-приватного партнерства та їх характеристика: свідома і цілеспрямована колективна діяльність, здійснювана партнерами; поведінка, заснована на фактах і ціннісних орієнтирах спільної мети; процес взаємодії партнерів; вибір альтернатив у рамках партнерства; частина загального процесу управління закладом освіти; важливість для виконання усіма партнерами.

Етапність процесу прийняття управлінських рішень. Залежність виділення окремих етапів процесу прийняття управлінського рішення, їх змісту від характеру проблеми, що вирішується. Різноманітність етапів і функціональних фаз процесу прийняття управлінських рішень в умовах партнерства.

Роль керівника в процесі прийняття управлінського рішення щодо керування процесами вироблення рішення, висунення задач для рішення, участь у конкретизації і виборі критеріїв оцінки. Роль керівника в ухваленні рішення та організації його виконання.

Тема 1.2. Фактори впливу на процес прийняття управлінських рішень. Оптимізація управлінських рішень в умовах партнерства

Фактори, що впливають на процес прийняття управлінського рішення в умовах державно-приватного партнерства.

Людський фактор і психологічні аспекти управлінських рішень в умовах партнерської співпраці. Роль людського фактора в прийнятті рішень. Управлінське рішення як творчий процес. Психологічні аспекти прийняття рішень в умовах державно-приватного партнерства. Неформальні аспекти прийняття рішень.

Ресурсний фактор прийняття управлінського рішення в умовах партнерства.

Інформаційний фактор прийняття управлінського рішення.

Фактори якості управлінських рішень для партнерської взаємодії. Властивості якісних рішень: обґрунтованість, своєчасність, ефективність, несуперечливість, конкретність, простота, повноважність. Умови та фактори якості рішень. Економічні умови забезпечення якості рішень. Фактори ситуаційного та поведінкового характеру. Організаційно-психологічні передумови якості рішень.

Тема 1.3. Організація та контроль виконання управлінських рішень. Оцінка ефективності управлінських рішень в умовах державно-приватного партнерства

Організація виконання управлінських рішень в проекті державно-приватного партнерства. Значення, функції та види контролю реалізації проекту партнерами. Методи контролю та механізм його здійснення. Соціально-психологічні аспекти контролю та оцінки виконання рішення. Рішення як інструмент змін у функціонуванні та розвитку проекту державно-приватного партнерства. Принципи здійснення змін у закладі освіти в умовах реалізації проекту державно-приватного партнерства. Модель успішного управління організаційними змінами у закладі освіти, викликаними реалізацією проекту державно-приватного партнерства. Особливості оцінки ефективності рішень: якісної та кількісної. Показники ефективності розробки управлінських рішень.

Модуль 2. Технології впровадження змін в закладі освіти в умовах реалізації проекту державно-приватного партнерства

Тема 2.1. Зміни як об'єкт управління

Сутність, природа, еволюція та необхідність змін в організаційній системі закладу освіти в умовах реалізації проекту державно-приватного партнерства. Зміни і стабільність. Зміни як об'єкт управлінського впливу. Мотиви, види та фактори успіху змін в закладі освіти в період реалізації проекту державно-приватного партнерства.

Рівні змін: індивідуальні, колективні, організаційні.

Типологія змін в умовах державно-приватного партнерства.

Класифікація змін: за середовищем функціонування рівня адміністрування, масштабу, ступеня формалізації та планування, характером протікання, глибиною перетворення, швидкістю та терміновістю проведення, причинами, за функціональною спрямованістю тощо. Зміни заплановані та незаплановані, загальні та специфічні.

Впровадження змін в умовах реалізації державно-приватного партнерства, як технологічний процес. Методи та інструменти впровадження змін. Умови успішного впровадження змін в закладі освіти в умовах реалізації партнерського проекту.

Тема 2.2. Механізми реалізації організаційних змін в умовах державно-приватного партнерства

Стратегія змін в умовах державно-приватного партнерства. Моделі змін. Вибір моделі змін.

Створення команди управління змінами. Спільна робота партнерів по впровадженню змін в закладі освіти в умовах реалізації проекту. Функціональні команди змін. Команди з вирішення проблем. Міжпартнерські команди. Самокеровані команди. Стадії розвитку команди управління змінами. Командні відносини.

Робочі групи в управлінні змінами: функції, види груп, групові відносини.

Розробка проекту змін, програм змін, графіків упровадження проекту змін.

Механізми реалізації змін, як система методів, важелів, інструментів, форм організації дій, за допомогою яких здійснюються зміни.

Вимоги до механізму реалізації змін.

Основні складові механізму реалізації змін.

Моніторинг і контроль здійснення змін. Цілі моніторингу та контролю змін. Напрями моніторингу та контролю змін. Інструменти, процедури і методи моніторингу і контролю процесу змін.

Результативність та ефективність впровадження змін. Поняття і зміст результативності впровадження змін.

Система кількісних і якісних показників оцінювання результативності процесу впровадження змін. Поняття і зміст процесу ефективності впровадження змін. Методи оцінювання ефективності реалізації заходів з впровадження змін.

Система показників оцінювання ефективності впровадження змін.

Тема 2.3. Поведінка персоналу закладу освіти при впровадженні змін, пов'язаних з реалізацією проекту державно-приватного партнерства

Роль та вимоги до компетентності керівника закладу освіти в умовах впровадження змін у процесі реалізації проекту державно-приватного партнерства. Стил управління змінами та їх характеристика.

Партнери як лідери змін. Поняття і роль лідерів змін.

Опір змінам як багатогранне явище, що викликає непередбачені відстрочки, додаткові витрати і нестабільність процесу змін. Природа і зміст опору змінам. Причини опору змінам. Опір і швидкість змін. Опір змінам як об'єкт управління. Види опору змінам. Форми опору змінам. Методи подолання опору змінам, пов'язаним з впровадження проекту державно-приватного партнерства.

Модель управління опором змінами. Фактори подолання опору стратегічним змінам. Методи управління опором стратегічним змінам. Універсальні методи подолання опору (інформування і спілкування, маніпуляція і кооптація, явне і неявне примушення).

Модуль 3. Управління ризиками проекту державно-приватного партнерства

Тема 3.1. Сутність ризиків в державно-приватному партнерстві

Поняття ризику, його ймовірнісні характеристики. Суб'єкт та об'єкт ризику в умовах державно-приватного партнерства. Функції ризику. Причини виникнення ризиків в реалізації проекту державно-приватного партнерства. Взаємозв'язок понять «ризик» та «невизначеність». Психологічні передумови прийняття ризикових рішень.

Тема 3.2. Класифікація ризиків в державно-приватному партнерстві

Ознаки класифікації та види ризиків. Системні та внутрішні ризики проекту державно-приватного партнерства. Виробничі, транспортні, фінансові, інвестиційні, комерційні (маркетингові) ризики, ризики у соціально-трудовах відносинах. Розмежування ризиків проекту державно-приватного партнерства за економічними наслідками.

Тема 3.3. Організація управління ризиками в реалізації проекту державно-приватного партнерства

Етапи процесу управління ризиком: збір інформації за аспектами ризику, якісний аналіз, методи кількісного оцінювання ризику, розробка заходів щодо оптимізації ризику, прийняття чи відхилення ризикового рішення. Правила управління ризиками.

Основні напрями впливу на ризик. Методи уникнення ризику. Характеристика основних засобів регулювання ризику: резервування засобів, система вибору партнерів, залучення зовнішніх джерел, здобуття додаткової інформації, диверсифікація, лімітування.

Оптимізація інвестиційних ризиків в умовах державно-приватного партнерства.

Рекомендована література

1. Адізес І. Управління змінами; пер. з англ. Т.Семигіна. К.: Book Chef, 2018. 640 с.
2. Барабаш Т. А. Державно-управлінські рішення : навч. посіб. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. О. : ОРІДУ НАДУ, 2021. 322 с.
3. Буднік М. М., Курилова Н. М. Управління змінами: підручник. К.:Видавничий дім «Кондор», 2017. 226 с.
4. Василенко В.О. Теорія і практика розробки управлінських рішень. - К.: ЦУЛ, 2002. -420с.
5. Вербовська, Л.С. Дев'ять нарисів з управління змінами: навчальний посібник / Л. С. Вербовська, Д. І. Дзвінчук, В. П. Петренко, Й. Ясіньська ; за заг. ред. В. П. Петренко. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2018. 164 с.
6. Воронкова А. Е. Управлінські рішення у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства: організаційний аспект / А. Е. Воронкова, Н. Г. Калюжна, В. І. Отенко; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. Х. : ІНЖЕК, 2018. 511 с.
7. Грибик І. І. Управління змінами / І. І. Грибик, Й. С. Ситник, Н. В. Смолінська. – Львів : Вид. Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2008. – 180 с.
8. Дерлоу Дес. Ключові управлінські рішення : Технологія прийняття рішень : посібник / Дес Дерлоу; пер. з англ. Р.А. Семків, Р.Л. Ткачук. — К. : Всеуито : Наук. думка, 2001. 242 с.
9. Колесніков Г. О. Словник із менеджменту та маркетингу : посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Колесніков Г. О. ; УАН, Волин. ін-т екон. та менеджменту. - Луцьк : ВІЕМ, 2010. - 212 с.
10. Кузьменко Б. В. Теорія прийняття рішень : навч. посіб. / Б. В. Кузьменко, О. А. Чайковська ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - К. : ВЦ КНУКІМ, 2010. - 130с.
11. Міждисциплінарний словник з менеджменту : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / авт. кол.: Черваньов Д. М. та ін. ; за ред.: Д. М. Черваньова, О. І. Жилінської. - К. : Нічлава, 2011. - 623 с.
12. Пономаренко В. С. Механізм прийняття управлінських рішень на підприємстві: процесний підхід / В.С.Пономаренко, С.В. Мінухін, О.М.Беседовський. — Х. : ХНЕУ, 2015. — 238 с.
13. Ризик-менеджмент: навчальний посібник для здобувачів спец. 073 «Менеджмент» / З.Д. Калініченко. Дніпро: ДДУВС, 2020. 224 с.
14. Салига С. Я. Інформаційне забезпечення управлінських рішень на підприємствах / С. Я. Салига, В. В. Фатюха; Гуманіт. ун-т «Запоріж. ін-т держ. та муніцип. упр.». — Запоріжжя, 2007. — 150 с.
15. Семко , І., & Мокієнко , Ю. . (2021). АНАЛІЗ РИЗИКІВ ОСВІТНІХ ПРОЄКТІВ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ. *Управління розвитком складних систем*, (48), 39–46. <https://doi.org/10.32347/2412-9933.2021.48.39-46>
16. Стешенко О.Д. Ризикологія: Навч. посібник. Харків: УкрДУЗТ, 2019. 180 с.
17. Управління ризиками в інноваційній діяльності: навчальний посібник / Кузьмін О. Є., Подольчак Н. Ю., Подольчак Н. І., Вербицька Л. Г. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 240 с.
18. Черненко Н. М. Необхідність управління ризиками у закладах освіти. Актуальні дослідження в соціальній сфері : матер. шостої міжнар. наук.-практ. конф., 17 лист. 2015 р. Одеса: Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2015. С. 80–82.
19. Черненко Н.М. Ризик-менеджмент у закладах освіти: навчальний посібник. Серія «Управління закладом освіти». Вид., О.: Університет Ушинського, 2020. – 116 с.

Додаток Е. Презентація результатів експерименту «Розвиток управлінської компетентності суб'єктів державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти»

1

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Лабораторія зарубіжних систем професійної освіти і навчання

**РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
СУБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ
(ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ**

2

Мета експерименту

- експериментально перевірити ефективність розроблених технологій розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у воєнний та повоєнний час

Технологія впровадження моделі розвитку державно-приватного партнерства у сфері П(П)О
(автор – З. Рябова)

Технологія управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти в умовах закладами професійної (професійно-технічної) освіти в умовах державно-приватного партнерства
(автори – Я.Чепуренко, Є. Царьова)

3

Гіпотеза

Впровадження в освітній процес закладів професійної (професійно-технічної) освіти технологій розвитку державно-приватного партнерства впливатиме на підвищення рівня розвитку управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що сприятиме зростанню ефективності реалізації проєктів з державно-приватного партнерства та якості професійної підготовки майбутніх фахівців

Завдання експерименту

4

- 1. З'ясувати стан розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти України.
- 2. Обґрунтувати критерії та показники управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
- 3. Експериментально довести ефективність технологій розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у воєнний та повоєнний час.

5

Експериментальна база

6

- Навчально (науково) - методичні центри (кабінети) П(П)О України
- Київського вище професійне училище швейного та перукарського мистецтва
- Дніпровський центр професійно-технічної освіти
- ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей»
- Професійно-технічне училище №8 м. Чернівці
- Вище професійне училище №3 м. Мукачево
- Катюжанське ВПУ
- ННЦ, ПТО НАПН України
- ДПТНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг»
- ВСП «Бурштинський торговельно-економічний фаховий коледж КНТЕУ»
- Інститут професійних кваліфікацій
- Національне галузеве партнерство «FASHION GLOBUS UKRAINE»
- Академія професійної освіти спеціалістів індустрії краси «Партнер Плюс»
- Професійна спілка працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України

7

Методи дослідження

- **збирання інформації:** анкетне опитування, експертне оцінювання
- **експериментальні:** педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний етапи)
- **кількісні:** математичні та статистичні, зокрема χ^2 – критерій Пірсона, t-критерій Стюдента
- **якісні:** аналіз, синтез, порівняння

8

Результати констатувального етапу

- визначено експериментальні бази для проведення експерименту
- підготовлено його програму, здійснено відповідну експертизу
- розроблено анкети для державних та приватних партнерів, керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти
- проведено анкетування суб'єктів ДПП щодо з'ясування стану його розвитку у сфері професійної (професійно-технічної) освіти України
- здійснено аналіз отриманих результатів

Зазначте, будь ласка, Вашу посаду:

9

Результати констатувального етапу

З якими організаціями, на Вашу думку, легше налагоджувати ДПП?

10

Результати констатувального етапу

Переваги ДПП

- залучення додаткових фінансових ресурсів, сучасного матеріально-технічного обладнання
- допомога випускникам у працевлаштуванні
- можливість залучення передових технологій
- можливість ефективної реалізації дуальної форми навчання
- активна участь роботодавців у навчальному процесі
- підвищення репутації в очах абітурієнтів, здобувачів освіти, науково-освітньої спільноти, міжнародних партнерів тощо,
- підвищення економічної і бюджетної ефективності проєктів

Недоліки ДПП

- відсутність нормативної бази, яка регулювала б ДПП у сфері професійної освіти
- та обмеження прав ЗП(ПТ)О
- недостатня обізнаність в питаннях ДПП
- труднощі у пошуку партнера
- бюрократичні труднощі, пов'язані з документальним оформленням партнерства
- відсутність ініціативи як з боку керівництва закладу освіти, так і його педагогічних працівників

11

Результати констатувального етапу

Зазначте, чи задоволені Ви участю бізнесу у розвитку Вашого закладу освіти:

12

Результати констатувального етапу

Чи є у Вас досвід управління освітніми (навчальними) проектами?

13

Результати констатувального етапу

Чи є у Вас спроектовані самостійно авторські методики навчання і виховання; інноваційні педагогічні технології?

14

Результати констатувального етапу

Які напрями професійного розвитку Ви використовуєте задля удосконалення здатності до здійснення проектної діяльності на засадах партнерства?

15

Результати констатувального етапу

Контент-аналіз відповідей учасників дослідження щодо проблем управління закладом професійної освіти, які б вони хотіли навчитися ефективно вирішувати

1. Вдосконалення і розвитку управлінської компетентності, зокрема її маркетингової, консалтингової, аналітичної, комунікативної, правової складових
2. Покращення фінансування, матеріально-технічного забезпечення завдяки проектам ДПП
3. Пошук партнерів і організація співпраці з підприємствами
4. Практична підготовка здобувачів освіти і працевлаштування випускників
5. Дуальна форма навчання
6. Реформування професійної освіти, вдосконалення її нормативно-правового забезпечення; організація професійно-практичної підготовки в умовах дистанційного навчання
7. Оплата праці, психологічний клімат педагогічного колективу, робота з батьками, профорієнтація, мотивація здобувачів освіти до навчання

16

Результати констатувального етапу

Результати оцінювання ролі бізнесу в ДПП у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

Показник	Рівні							
	Високий		Достатній		Середній		Низький	
	п	%	п	%	п	%	п	%
Мотивація бізнесу до організації державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти	88	7	237	19	602	49	324	25
Активність бізнесу в організації та участі у заходах, організованих Вашим закладом	61	4,8	191	15,3	572	45,7	427	34,2
Участь бізнесу у створенні та функціонуванні навчально-практичного центру (за наявності)	63	6,8	147	15,8	342	36,7	380	40,7

17

Результати констатувального етапу

1 – Маркетингова компетентність для просування освітніх послуг. 2 – Знання основних підходів в управлінні системою освіти, закладом освіти. 3 – Прийняття ефективних управлінських рішень. 4,5 – Аналітична компетентність, застосування освітньої аналітики в управлінні. 4,5 – Формування стратегічних управлінських комунікацій. 6 – Знання технологій управлінського консалтингу. 7 – Управління в умовах державно-приватного партнерства. 8 – Уміння приймати рішення в умовах невизначеності і ризику. 9 – Компетентність в управлінні змінами, впровадженні змін.

Рис. Результати оцінювання важливості управлінських компетентностей для вирішення проблем ДПП у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

18

Результати констатувального етапу

Самозначка прояву окремих властивостей управлінської компетентності

Показники	Рівні							
	Високий		Достатній		Середній		Низький	
	п	%	п	%	п	%	п	%
Власний інтерес до розвитку проєктивної діяльності	283	22,6	423	33,9	442	38,3	103	8,2
Розуміння усвідомлення ролі національних та міжнародних проєктів у системі професійної (професійно-технічної) освіти на сучасному етапі розвитку суспільства	238	19,0	363	29,0	501	46,1	149	11,9
Прагнення до збільшення зв'язку з організацій проєктов діяльності в освіті та розвитку ДПП	251	20,1	400	32,6	490	39,2	101	8,1
Знання щодо змісту, методів та етапів проєктивної діяльності	89	7,3	321	26	577	46,9	244	19,8
Знання щодо нормативно-правових та методичних документів з проєктування професійних, освітніх стандартів, програм з професій/ спеціальностей	137	10,8	345	27,5	532	42,4	237	19,3
Знання алгоритмів проєктування методик навчання та вивчення, інноваційних педагогічних технологій	132	10,6	416	33,2	519	41,6	184	14,7
Знання щодо способів пошуку грантових проєктів, національних та міжнародних проєктів у сфері освіти та партнерства	56	4,5	226	18,1	608	48,6	361	28,8

Результати формувального етапу

- Розроблено та обґрунтовано критерії і показники управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти
- Організовано та проведено науково-практичні заходи, упроваджено розроблене навчально-методичне забезпечення, здійснено навчання керівників і педагогічних працівників ЗП(ПТ)О
- Здійснено вхідне («до») і контрольне («після») анкетування та визначено рівні розвитку управлінської компетентності

Ваша посада:

- Керівник закладу П(ПТ)О
- Заступник директора
- Методист
- Викладач
- Майстер виробничого навчання
- Інша посада

Результати формувального етапу

Компоненти управлінської компетентності суб'єктів ДПП

- Ціннісно-мотиваційний** (сформованість цінностей і цілей управлінської діяльності, потреб, інтересів, мотивів, установок)
- Когнітивний** (сформованість сукупності науково-теоретичних та науково-практичних знань щодо управлінської діяльності)
- Особистісний** (сформованість сукупності особистісних якостей, які обов'язково мають бути притаманні професійно компетентному управлінцю)
- Діяльнісний** (сформованість сукупності вмій та навичок, необхідних для вирішення завдань управління)
- Рефлексивний** (сформованість здатності до адекватного оцінювання себе як особистості, професіонала, суб'єкта управлінської діяльності)

Результати формувального етапу

Упровадження навчально-методичного забезпечення

Результати формувального етапу

Поширення кращих практик партнерської взаємодії на науково-практичних заходах

- У Міжнародна науково-практична конференція «Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства» (17 жовтня 2024)
- Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Державно-приватне партнерство у розвитку професійної освіти: виклики та перспективи» (16 лютого 2023)
- Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Державно-приватне партнерство у розвитку професійної освіти: вітчизняний і зарубіжний досвід» (28 березня 2023 р.)
- Всеукраїнського науково-практичного (циклічного) вебінару «Організація консалтингової діяльності в закладах професійної (професійно-технічної) освіти» (15 травня 2023 р.)
- Науково-практичного вебінару «Кращі практики державно-приватного партнерства у країнах Європейського Союзу» (28 вересня 2023 р.)
- Всеукраїнський вебінар «Формування нових механізмів управління на основі партнерства та стандартизації підготовки викладачів професійної освіти в Україні» (29 вересня 2023 р.)
- Всеукраїнський навчальний вебінар «Технологічні аспекти застосування державно-приватного партнерства у закладах професійної (професійно-технічної) освіти» (14 грудня 2023 р.)
- Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Механізми впровадження зарубіжного досвіду публічно-приватного партнерства у професійно-технічну та фахову передвищу освіту в Україні» (4 березня 2024)
- Круглий стіл «Державно-приватне партнерство у розвитку професійної освіти в сучасних умовах» у рамках Всеукраїнського фестивалю науки-2024 (22 травня 2024 р.) та ін.

23

Результати формувального етапу

Навчання керівників і педагогічних працівників ЗП(ПТ)О

24

Результати формувального етапу

Компоненти: 1^о – Економічно-маркетинговий, 2^о – Планово-прогностичний, 3^о – Стратегічно-організаційний, 4^о – Контрольно-аналітичний

25

Результати формувального етапу

26

Результати формувального етапу

Рис.: Динаміка розвитку управлінської компетентності суб'єктів ДПП

Додаток Ж. Довідки про впровадження результатів наукового дослідження «Тенденції розвитку державно-приватного партнерства в сфері професійної (професійно-технічної) освіти», в рамках якого проводився експеримент

УКРАЇНА
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ
ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
ДНІПРОВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
49011, м. Дніпро, вул. Чечелівська 6а
тел. +380986334811
e-mail: dneprrvc@ukr.net www.dnvepprmgz.org.ua, код ЄДРПОУ 02541409

14.11.2024 № 1334
від _____

Д О В І Д К А

про впровадження результатів наукового дослідження «Тенденції розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти» у роботу Державного професійно-технічного навчального закладу «Дніпровський центр професійно-технічної освіти»

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Дніпровський центр професійно-технічної освіти» використовує у своїй діяльності результати наукового дослідження, підготовлені науковцями лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України за темою «Тенденції розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти».

Для впровадження інноваційної діяльності у закладі користуються *термінологічним словником* (Вороніна-Пригодій, Д. А., Попова, В. В., Радкевич, О. П., Слободяник, О. В., & Чепуренко, Я. О.; В. О. Радкевич, С. Г. Кравець (ред.). (2022). *Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти: термінологічний словник*. Київ: ІПО НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733903>).

Для посилення співпраці Дніпровського центру професійно-технічної освіти із представниками бізнесу у регіоні та активної залученості закладу до участі у міжнародних проєктах використовуємо *практичні посібники* (Кравець, С. Г., Мордоус, І. О., Попова, В. В., Радкевич, В. О., Рябова, З. В., Царьова, С. С., & Чепуренко, Я. О. (2023). *Технології розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у новосиний час: практичний посібник* / за голов. ред. В. О. Радкевич. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/740135>; Радкевич, В. О., Попова, В. В., Джурило, А. П., & Вороніна-Пригодій, Д. А. (2023). *Зарубіжний досвід розвитку публічно-приватного партнерства у сфері професійної освіти і навчання: практичний посібник* / за голов. ред. В. О. Радкевич. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/739931/>).

Для створення нових професій та сучасних професійних кваліфікацій, відкриття кваліфікаційних центрів та Центру досконалості корисним для нас є

методичний посібник (Радкевич, В. О., Попова, В. В., Рябова, З. В., Кравець, С. Г., Радкевич, О. П., Чекуренко, Я. О., Ворошіна-Пригодій, Д. А., & Слободяник, О. В. (2023). *Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти для відновлення економіки України: методичний посібник* / за голов. ред. В. О. Радкевич. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/739853>).

Практико-орієнтовані рекомендації, зокрема, дорожня карта державно-приватного партнерства у сфері професійної освіти, алгоритм партнерської взаємодії між закладами професійної освіти та ринком праці та ін., доступно обґрунтовані науковцями у *методичних рекомендаціях* (Радкевич, В. О., Кравець, С. Г., Попова, В.В. Чекуренко, Я. О., & Крячко В. І. *Механізми державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у повсякденний час: методичні рекомендації*; за голов. ред. В. О. Радкевич, С. Г. Кравець. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України, 2024. <https://ivet.edu.ua/12974/novi-vydannya-5/>).

Упровадження результатів наукового дослідження посилюється й участю адміністрації та педагогічних працівників Дніпровського центру професійно-технічної освіти у науково-практичних заходах лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти НАПН України, а також й партнерською діяльністю із лабораторією та представниками ринку праці у процесі розроблення проєктів професійних стандартів.

Зазначимо, що упровадження наукових інновацій, представлених у виданнях, сприяють системному професійному розвитку педагогічного колективу закладу, підвищенню їхньої проєктної культури, управлінської компетентності, що, безумовно, позитивно впливає на інноваційний розвиток Дніпровського центру професійно-технічної освіти.

Наукову продукцію, підготовлену науковцями лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти НАПН України розглянуто та рекомендовано до використання в роботі на засіданні педагогічної ради Державний професійно-технічний навчальний заклад «Дніпровський центр професійно-технічної освіти» (протокол №2 від 05.11.2024 р.).

Директор
ДПТНЗ «Дніпровський центр
професійно-технічної освіти»,
доктор філософії

Олександр СТРИЛЕЦЬ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
**ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ЗАПОРІЗЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ МОДИ І СТИЛЮ»**

Юридична адреса: вул. Овчаренка 156 а, м. Оріхів, Запорізька область, 70500.
Поштова адреса: вул. Шкільна, 3, м. Запоріжжя, 69095, тел./факс: (061) 222-27-44, 289-55-19,
e-mail: modastil@ukr.net, веб-сайт: www.modastil.com.ua,
р/р №UA238201720344200003000005629 Держказначейська служба України, м Київ, МФО 820172
Код ЄДРПОУ 02543880

28.10.2024 р. № 06-05/262

Д О В І Д К А
про впровадження результатів дослідження теми
наукового дослідження «Тенденції розвитку державно-приватного
партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти»
у роботу Державного навчального закладу «Запорізьке вище
професійне училище моди і стилю»

Державний навчальний заклад «Запорізьке вище професійне училище моди і стилю» у процесі планування, організації та управління діяльністю, а також з метою інноваційного розвитку закладу професійної (професійно-технічної) освіти з орієнтацією на потреби ринку праці використовує результати дослідження теми наукового дослідження «Тенденції розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти», підготовлені науковцями лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України.

Зокрема, ми використовуємо такі наукові видання:

• Вороніна-Пригодій, Д. А., Попова, В. В., Радкевич, О. П., Слободяник, О. В., & Чепуренко, Я. О.; В. О. Радкевич, С. Г. Кравець (ред.). (2022). *Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти: термінологічний словник*. Київ: ІПО НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733903> ;

• Радкевич, В. О., Попова, В. В., Джурило, А. П., & Вороніна-Пригодій, Д. А. (2023). *Зарубіжний досвід розвитку публічно-приватного партнерства у сфері професійної освіти і навчання: практичний посібник* / за голов. ред. В. О. Радкевич. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/739931/> ;

• Радкевич, В. О., Попова, В. В., Рябова, З. В., Кравець, С. Г., Радкевич, О. П., Чепуренко, Я. О., Вороніна-Пригодій, Д. А., & Слободяник, О. В. (2023).

Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти для відновлення економіки України: методичний посібник / за голов. ред. В. О. Радкевич. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/739853> ;

• Кравець, С. Г., Мордоус, І. О., Попова, В. В., Радкевич, В. О., Рябова, З. В., Царьова, Є. С., & Чепуренко, Я. О. (2023). *Технології розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у повоєнний час: практичний посібник: / за голов. ред. В. О. Радкевич. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/740135> ;*

• Радкевич, В. О., Кравець, С. Г., Попова, В.В. Чепуренко, Я. О., & Крячко В. І. *Механізми державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у повоєнний час: методичні рекомендації; за голов. ред. В. О. Радкевич, С. Г. Кравець. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України, 2024. <https://ivet.edu.ua/12974/novi-vydannya-5/> .*

Упровадження результатів наукового дослідження здійснюється шляхом залучення педагогічних працівників до науково-практичних заходів лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти НАПН України, а також до партнерської діяльності із лабораторією та представниками ринку праці у процесі розроблення професійних стандартів для сфери послуг, а інновації, обґрунтовані у наукових виданнях, є вагомими для удосконалення управлінської та проєктної культури педагогічних працівників і розвитку закладу професійної (професійно-технічної) освіти на основі застосування принципів, форм, механізмів та інструментів державно-приватного партнерства.

Наукову продукцію, підготовлену науковцями лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти НАПН України розглянуто та рекомендовано до використання в роботі на засіданні педагогічної ради ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище моди і стилю» (протокол № 2 від 18.10.2024 р.)

В.о. директора
ДНЗ «Запорізьке вище
професійне училище моди і стилю»

Сергій КРИВОНІС

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ

**ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«ВІННИЦЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ СФЕРИ ПОСЛУГ»**

вул. Хмельницьке шосе, 145, м. Вінниця, 21029, тел. (0432)56-14-23 e-mail: vpusp@ukr.net

№ 445 від 21.11.2024
на № _____ від _____

Д О В І Д К А

про впровадження у роботу Державного професійно-технічного навчального закладу «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг» результатів наукового дослідження за темою «Тенденції розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти»

Результати наукового дослідження за темою «Тенденції розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти», підготовлені науковцями лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України впроваджуються у діяльність ДПТНЗ «Вінницьке вище професійно-технічне училище сфери послуг», зокрема у процесах планування та управління розвитком закладу професійної (професійно-технічної) освіти з орієнтацією на потреби ринку праці.

Упровадження результатів наукового дослідження здійснюється шляхом залучення педагогічних працівників до науково-практичних заходів лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти НАПН України, що сприяє підвищенню результатів співпраці нашого закладу із представниками ринку праці для організації професійно-практичної підготовки здобувачів освіти, стажування педагогічних працівників, розвитку дуальної освіти тощо. Інновації, обґрунтовані науковцями у виданнях, є важливими для удосконалення управлінської та проєктної культури педагогічних працівників і розвитку закладу професійної (професійно-технічної) освіти на основі застосування принципів, форм, механізмів та інструментів державно-приватного партнерства.

Зазначимо, що у роботі ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг» ми використовуємо такі наукові видання:

• Вороніна-Пригодій, Д. А., Попова, В. В., Радкевич, О. П., Слободяник, О. В., & Чепуренко, Я. О.; В. О. Радкевич, С. Г. Кравець (ред.). (2022). *Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти: термінологічний словник*. Київ: ПО НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733903> ;

• Радкевич, В. О., Попова, В. В., Джурило, А. П., & Вороніна-Пригодій, Д. А. (2023). *Зарубіжний досвід розвитку публічно-приватного партнерства у сфері професійної освіти і навчання: практичний посібник* / за голов. ред. В. О. Радкевич. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/739931/> ;

• Радкевич, В. О., Попова, В. В., Рябова, З. В., Кравець, С. Г., Радкевич, О. П., Чепуренко, Я. О., Вороніна-Пригодій, Д. А., & Слободяник, О. В. (2023). *Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти для відновлення економіки України: методичний посібник* / за голов. ред. В. О. Радкевич. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/739853> ;

• Кравець, С. Г., Мордоус, І. О., Попова, В. В., Радкевич, В. О., Рябова, З. В., Царьова, Є. С., & Чепуренко, Я. О. (2023). *Технології розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у повоєнний час: практичний посібник*: / за голов. ред. В. О. Радкевич. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/740135> ;

• Радкевич, В. О., Кравець, С. Г., Попова, В. В., Чепуренко, Я. О., & Крячко В. І. *Механізми державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у повоєнний час: методичні рекомендації*; за голов. ред. В. О. Радкевич, С. Г. Кравець. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України, 2024. <https://ivet.edu.ua/12974/novi-vydannya-5/> .

Наукову продукцію, підготовлену науковцями лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти НАПН України розглянуто на засіданні педагогічної ради ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне училище сфери послуг» та рекомендовано до використання в роботі (протокол № 11 від 18.11.2024).

В.о. директора,
кандидат педагогічних наук

Світлана МАСЛІЧ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ № 1
М. КРЕМЕНЧУКА

Проспект Лесі Українки, 44, м. Кременчук, Полтавської обл., 39610,
тел. (0536)75-82-16; 75-82-12, 75-82-10. E-mail: info@rcpto1.org. Код ЄДРПОУ: 02546720

29.10.2024 № 887

Д О В І Д К А
про впровадження результатів дослідження теми
наукового дослідження «Тенденції розвитку державно-приватного
партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти» у
Регіональному центрі професійно-технічної освіти № 1 м. Кременчука

Регіональний центр професійно-технічної освіти № 1 м. Кременчука в управлінській діяльності, а також при організації освітнього процесу, зокрема й для удосконалення професійно-практичної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників використовує результати дослідження науковців Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України за темою «Тенденції розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти».

Зокрема, у роботі ми використовуємо та рекомендуємо педагогічним працівникам термінологічний словник:

Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти: термінологічний словник / Вороніна-Пригодій, Д. А., Попова, В. В., Радкевич, О. П., Слободяник, О. В., & Чепуренко, Я. О.; В. О. Радкевич, С. Г. Кравець (ред.). Київ: ІПО НАПН України, 2022. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733903> ;

практичні посібники:

Зарубіжний досвід розвитку публічно-приватного партнерства у сфері професійної освіти і навчання / Радкевич, В. О., Попова, В. В., Джурило, А. П., & Вороніна-Пригодій, Д. А.; за голов. ред. В. О. Радкевич. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України, 2023. <https://lib.iitta.gov.ua/739931/> ;

Технології розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у повоєнний час / Кравець, С. Г., Мордоус, І. О., Попова, В. В., Радкевич, В. О., Рябова, З. В., Царьова, Є. С., & Чепуренко, Я. О.; за голов. ред. В. О. Радкевич. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України, 2023. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/740135> ;

методичний посібник:

Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти для відновлення економіки України / Радкевич, В. О., Попова, В. В., Рябова, З. В., Кравець, С. Г., Радкевич, О. П., Чепуренко, Я. О.,

Вороніна-Пригодій, Д. А., & Слободяник, О. В. / за голов. ред. В. О. Радкевич.
Київ: Інститут професійної освіти НАПН України, 2023.
<https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/739853> ;

методичні рекомендації:

Механізми державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у повоєнний час / Радкевич, В. О., Кравець, С. Г., Попова, В.В. Чепуренко, Я. О., & Крячко В. І. / за голов. ред. В. О. Радкевич, С. Г. Кравець. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України, 2024. <https://ivet.edu.ua/12974/novi-vydannya-5/> .

Впровадження результатів наукового дослідження здійснюється шляхом залучення педагогічного колективу до науково-практичних заходів Інституту професійної освіти НАПН України для підвищення їхньої управлінської компетентності, методичної компетентності, підвищення кваліфікації, а також для інноваційного розвитку закладу професійної освіти на засадах державно-приватного партнерства.

Наукову продукцію, підготовлену науковими співробітниками лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти НАПН України розглянуто та рекомендовано до використання у роботі на засіданні педагогічної ради Регіонального центру професійно-технічної освіти №1 м. Кременчука (протокол №106 від 28.10.2024 р.)

**Директор
Регіонального центру
професійно-технічної освіти №1
м. Кременчука**

Валентина КРУТЬКО

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

**Комунальний заклад професійної (професійно-технічної) освіти
«Київський професійний коледж мистецтва та технологій сервісу»**

вул. Єрванська, 12 А, м. Київ, 03087, тел./факс (044) 242 44 07, E-mail: kpkmts46@gmail.com

<https://kpk46.ukr.education/>, Код ЄДРПОУ 03063159

10.12.2024

Д О В І Д К А

про впровадження у комунальному закладі професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж мистецтва та технологій сервісу» результатів наукового дослідження за темою «Тенденції розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти»

Формування стратегій партнерської взаємодії у комунальному закладі професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж мистецтва та технологій сервісу» з представниками ринку праці ґрунтується на практичному використанні наукових інновацій, розроблених науковцями лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти НАПН України у межах наукового дослідження за темою «Тенденції розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти». Ці новації доступно обґрунтовані у наукових виданнях (таблиця 1).

Таблиця 1

Наукові видання лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти НАПН України

№ з/п	Назва видання	Покликання на розміщення
1.	Вороніна-Пригодій, Д. А., Попова, В. В., Радкевич, О.П., Слободяник, О. В., & Чепуренко, Я. О. <i>Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти: термінологічний словник</i> / за гол. Ред. В. О. Радкевич, С. Г. Кравець. Київ: ІПО НАПН України. 2022.	https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733903
2.	Радкевич, В. О., Попова, В.В., Рябова, З. В., Кравець, С.Г., Радкевич, О.П., Чепуренко, Я.О., Вороніна-Пригодій, Д.А., & Слободяник, О. В. <i>Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти для відновлення економіки України: методичний посібник</i> / за голов. ред. В. О. Радкевич. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. 2023.	https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/739853
3.	Кравець, С. Г., Мордоус, І. О., Попова, В. В., Радкевич, В.О., Рябова, З. В., Царьова, Є.С., & Чепуренко, Я. О. <i>Технології розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у повоєнний час: практичний посібник</i> / за голов. ред. В. О. Радкевич. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. 2023.	https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/740135
4.	Радкевич, В. О., Попова, В.В., Джурило, А. П., & Вороніна-Пригодій, Д. А. <i>Зарубіжний досвід розвитку публічно-приватного партнерства у сфері професійної освіти і навчання: практичний посібник</i> / за голов. ред. В. О. Радкевич. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. 2023.	https://lib.iitta.gov.ua/739931/
5.	Радкевич, В.О., Кравець, С.Г., Попова, В.В. Чепуренко, Я.О., &	https://ivet.edu.ua/12974/novi-

Крячко В. І. <i>Механізми державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у повсякденний час: методичні рекомендації</i> ; за голов. ред. В. О. Радкевич, С. Г. Кравець. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України, 2024.	vydannya-5/
--	-----------------------------

Педагогічний колектив комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж мистецтва та технологій сервісу» системно бере участь у науково-практичних заходах, що організовуються Інститутом професійної освіти НАПН України та лабораторією зарубіжних систем професійної освіти і навчання, зокрема у:

- IV та V Міжнародній науково-практичній конференції «Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства» (2022, 2024); (*доповіді Н. А. Горбатюк «Партнерство закладу професійної (професійно-технічної) освіти із роботодавцями у підготовці майбутніх кухарів», «Досвід соціального партнерства для вдосконалення практико-орієнтованого навчання майбутніх кваліфікованих робітників»*);

- Всеукраїнському методологічному семінарі «Розвиток національної професійної освіти в умовах війни, повсякденного відновлення та євроінтеграції України (2024) (*доповідь Н. А. Горбатюк «Стратегія партнерської взаємодії професійного коледжу з представниками ринку праці»*);

- Всеукраїнській науково-практичній (звітній) конференції Інституту професійної освіти НАПН України «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання» (2022, 2023, 2024);

- Всеукраїнському науково-практичному вебінарі «Механізми впровадження зарубіжного досвіду публічно-приватного партнерства у професійну (професійно-технічну) та фахову передвищу освіту в Україні» (2024);

- Всеукраїнському науково-практичному вебінарі «Державно-приватне партнерство у розвитку професійної освіти: виклики та перспективи» (2023);

- Науково-практичному вебінарі «Кращі практики державно-приватного партнерства у країнах Європейського Союзу» (2023);

- Круглому столі «Державно-приватне партнерство у розвитку професійної освіти в сучасних умовах» у рамках Всеукраїнського фестивалю науки – 2024 та ін.

Досвід розвитку соціального партнерства для удосконалення професійно-практичної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у комунальному закладі професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж мистецтва та технологій сервісу» заслуховувався на засіданні Вченої ради Інституту професійної освіти НАПН України (*доповідач: Н. А. Горбатюк, протокол № 6 від 27 червня 2024 р.*). Доцільно відзначити, що розвиток соціального партнерства у коледжі забезпечується завдяки використанню форм, інструментів, механізмів державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, що схарактеризовані науковцями для практичного використання.

Упровадження результатів наукового дослідження посилюється й участю педагогічних працівників комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж мистецтва та технологій сервісу» у розробленні проєктів професійних стандартів для сфери послуг, діяльність цього процесу координується Центром сучасних професій і

технологій навчання Інституту професійної освіти НАПН України (керівник – С. Г. Кравець, завідувач лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання, кандидат педагогічних наук, старший дослідник).

Наукові інновації, обґрунтовані науковцями лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти НАПН України, стали основою успішного провадження експериментальної роботи за темою «Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентнісного підходу», що проводилася під науковим керівництвом С. Г. Кравець, завідувача лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання, кандидата педагогічних наук, старшого дослідника упродовж 2021-2023 рр. на базі комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж мистецтва та технологій сервісу» та комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж сфери послуг». Вагомим результатом експериментальної роботи є підготовка практичного посібника «Кулінарія сучасності» (Порубенська, Ж. Ф., Волинець, Л. В., Гончар, О. Б., Орлівська, Т. М., Загоруйко, О. І., & Ягелло, С. І. (2023). *Інноваційна професійна освіта. Випуск 6(13). Кулінарія сучасності: практичний посібник. ІПО НАПН України.* <https://conference.ivet.edu.ua/index.php/2022-1/issue/view/14/13>), що призначений для використання здобувачами професійної освіти, майстрами виробничого навчання, викладачами професійно-теоретичної підготовки з професії «Кухар» та усіма, хто цікавиться тенденціями сучасної кулінарії. Результати експериментальної роботи, організованої на засадах державно-приватного партнерства, висвітлено у публікації: Кравець, С. Г. (2024). *Центр сучасних професій і технологій навчання Інституту професійної освіти НАПН України як осередок партнерської взаємодії: доповідь на засіданні Вченої ради Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України, 27 травня 2024 р. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 6(1), 1-9.* <https://doi.org/10.37472/v.naes.2024.6147>; <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/741884/>.

Наукові інновації, розроблені співробітниками лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти НАПН України у межах наукового дослідження за темою «Тенденції розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти» розглянуто на засіданні педагогічної ради (протокол № 3 від 10.12.2024р.) та рекомендовано до використання в роботі комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж мистецтва та технологій сервісу».

Директор
комунального закладу професійної
(професійно-технічної) освіти
«Київський професійний коледж
мистецтва та технологій сервісу»

Наталія ГОРБАТЮК

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

**ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ
БУДІВНИЦТВА ТА СЕРВІСУ»**

09113 вул. Турчанинова, 33/35 м. Біла Церква, Київська обл., тел.(факс): (04563) 4-06-29,
e-mail: vpubc@ukr.net, Web: bcvpubs.kyiv.ua ЄДРПОУ 02544738

25.11.2024 № 01-25/329/2

Д О В І Д К А

**про впровадження результатів наукового дослідження
«Тенденції розвитку державно-приватного партнерства у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти»**

Для Державного професійно-технічного навчального закладу «Білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу» в управлінській роботі, плануванні розвитку закладу професійної освіти, організації якісної професійної підготовки молоді та дорослого населення важливими є результати наукових досліджень, які проводять науковці лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України.

Наприклад, у роботі ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу» використовуються результати дослідження, обґрунтовані у наукових виданнях (таблиця 1).

Таблиця 1

**Наукові видання лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і
навчання Інституту професійної освіти НАПН України**

№ з/п	Назва видання	Автори	Покликання на розміщення
1.	<i>Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти: термінологічний словник / за гол. Ред. В. О. Радкевич, С. Г. Кравець. Київ: ІПО НАПН України. 2022</i>	Вороніна-Пригодій, Д. А., Попова, В. В., Радкевич, О.П., Слободяник, О. В., & Чепуренко, Я. О.	https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733903
2.	<i>Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти для відновлення економіки України: методичний посібник / за голов. ред. В. О. Радкевич. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. 2023</i>	Радкевич, В. О., Попова, В.В., Рябова, З. В., Кравець, С.Г., Радкевич, О.П., Чепуренко, Я.О., Вороніна-Пригодій, Д.А., & Слободяник, О. В.	https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/739853
3.	<i>Технології розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у повоєнний час: практичний посібник / за голов. ред. В. О. Радкевич. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. 2023</i>	Кравець, С. Г., Мордоус, І. О., Попова, В. В., Радкевич, В.О., Рябова, З. В., Царьова, Є.С., & Чепуренко, Я. О.	https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/740135

4.	<i>Зарубіжний досвід розвитку публічно-приватного партнерства у сфері професійної освіти і навчання: практичний посібник / за голов. ред. В. О. Радкевич. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. 2023</i>	Радкевич, В. О., Попова, В.В., Джурило, А. П., & Вороніна-Пригодій, Д. А.	https://lib.iitta.gov.ua/739931/
5.	<i>Механізми державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у повсякденний час: методичні рекомендації; за голов. ред. В. О. Радкевич, С. Г. Кравець. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України, 2024.</i>	Радкевич, В.О., Кравець, С.Г., Попова, В.В. Чепуренко, Я.О., & Крячко В. І.	https://ivet.edu.ua/12974/novi-vydannya-5/

Також у співпраці із лабораторією зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти НАПН України також опубліковано фахову статтю: Кравець, С. Г, & Слободяник, О. В. (2024). *Розвиток партнерства у сфері професійної освіти на засадах проектної діяльності. Адаптивне управління: теорія і практика*. Серія Педагогіка, 18(35). <http://lib.iitta.gov.ua/740892/>.

Педагогічний колектив ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу» системно долучається до науково-практичних заходів, що організовуються Інститутом професійної освіти НАПН України та лабораторією зарубіжних систем професійної освіти і навчання, зокрема:

- IV та V Міжнародна науково-практична конференція «Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства» (2022, 2024);

- Всеукраїнська науково-практична (звітна) конференція Інституту професійної освіти НАПН України «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання» (2022, 2023, 2024);

- Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Механізми впровадження зарубіжного досвіду публічно-приватного партнерства у професійну (професійно-технічну) та фахову передвищу освіту в Україні» (2024);

- Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Державно-приватне партнерство у розвитку професійної освіти: виклики та перспективи» (2023);

- Круглий стіл «Державно-приватне партнерство у розвитку професійної освіти в сучасних умовах» у рамках Всеукраїнського фестивалю науки – 2024;

- Науково-практичний вебінар «Кращі практики державно-приватного партнерства у країнах Європейського Союзу» (2023);

- Науково-практичний вебінар «Державно-приватне партнерство у розвитку професійної освіти: зарубіжний досвід» (2022) та ін.

Результати наукового дослідження за темою «Тенденції розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти» мають вагоме значення для організації проектної діяльності з розроблення сучасних професій та професійних кваліфікацій для будівельної галузі, налагодження співпраці ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу» із Профспілкою будівельників України та приватними бізнес-організаціями, результатом якої є створення й функціонування на базі нашого закладу Будівельного хабу для неформального професійного навчання з опанування мікронавичками виконання будівельно-монтажних робіт.

Варто зазначити, що результати експериментальної роботи «Вдосконалення професійної підготовки кухарів на основі компетентнісного підходу», що

проводилася під науковим керівництвом завідувача лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання к.п.н., старшого дослідника С. Г. Кравець упродовж 2021-2023 рр., використовуються у професійній підготовці майбутніх кухарів, а також у процесі навчання кухарів у спеціальному кулінарному хабі, що функціонує у ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу» завдяки практичному застосуванню механізмів державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.

Наукові інновації, розроблені науковцями лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти НАПН України у межах наукового дослідження за темою «Тенденції розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти» розглянуто та рекомендовано до використання в роботі на засіданні педагогічної ради ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу» (протокол № ___ від 25.11.2024 р.), адже в умовах сьогодення вони застосовуються для інноваційного розвитку закладу професійної (професійно-технічної) освіти; професійного розвитку педагогічного колективу у співпраці із науковими установами, професійними спілками та ринком праці; організації проектної діяльності на регіональному, національному та міжнародному рівнях, а у перспективі державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти є основою для відновлення економіки України у воєнний та повоєнний час.

Т.в.о. директора
ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне
училище будівництва та сервісу»
кандидат педагогічних наук

Олександр СЛОБОДЯНИК

УКРАЇНА

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

**"ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ
СФЕРИ ПОСЛУГ"**

ЄДРПОУ 03063283 розрахунковий рахунок UA888201720344210001000003930,
UA078201720344201001200003930, UA348201720344211001300003930
в Державній казначейській службі України м.Київ МФО 820172

Е-mail: **hcptos@ukr.net** Тел./факс (0382) 63-05-43,
вул. Панаса Мирного, 5, м. Хмельницький, 29017
тел.: 63-05-43, 63-05-44, 63-05-45, 63-00-13, 63-23-67

від «21» листопада 2024 р. № 1016

Д О В І Д К А

**про впровадження результатів наукового дослідження
«Тенденції розвитку державно-приватного партнерства
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти»
у роботу Державного навчального закладу «Хмельницький центр
професійно-технічної освіти сфери послуг»**

ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг» при плануванні інноваційного розвитку закладу професійної освіти, організації професійної підготовки майбутніх фахівців, а також для посилення співпраці із представниками бізнесу у регіоні та реалізації проектної діяльності на регіональному, національному та міжнародному рівнях використовує результати дослідження теми наукового дослідження «Тенденції розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти», що підготовлені науковцями лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних наук України.

Зокрема, ми використовуємо такі наукові видання:

термінологічний словник: Вороніна-Пригодій, Д. А., Попова, В. В., Радкевич, О. П., Слободяник, О. В., & Чепуренко, Я. О.; В. О. Радкевич, С. Г. Кравець (ред.). (2022). *Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти*. Київ: ІПО НАПН України.
<https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733903>;

практичні посібники: Кравець, С. Г., Мордоус, І. О., Попова, В. В., Радкевич, В. О., Рябова, З. В., Царьова, Є. С., & Чепуренко, Я. О. (2023). *Технології розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у повоєнний час* / за голов. ред. В. О. Радкевич.

Київ: Інститут професійної освіти НАПН України.
<https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/740135>;

Радкевич, В. О., Попова, В. В., Джурило, А. П., & Вороніна-Пригодій, Д. А. (2023). *Зарубіжний досвід розвитку публічно-приватного партнерства у сфері професійної освіти і навчання* / за голов. ред. В. О. Радкевич. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/739931/>;

методичний посібник: Радкевич, В. О., Попова, В. В., Рябова, З. В., Кравець, С. Г., Радкевич, О. П., Чепуренко, Я. О., Вороніна-Пригодій, Д. А., & Слободяник, О. В. (2023). *Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти для відновлення економіки України* / за голов. ред. В. О. Радкевич. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/739853> ;

методичні рекомендації: Радкевич, В. О., Кравець, С. Г., Попова, В.В. Чепуренко, Я. О., & Крячко В. І. *Механізми державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у повоєнний час*; за голов. ред. В. О. Радкевич, С. Г. Кравець. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України, 2024. <https://ivet.edu.ua/12974/novi-vydannya-5/>.

Упровадження результатів наукового дослідження сприяє системному інноваційному розвитку та активній проєктній діяльності ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг».

Наукову продукцію, підготовлену науковцями лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти НАПН України розглянуто на засіданні педагогічної ради ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг» (протокол № Звід 20.11.2024 р.) та рекомендовано до використання в роботі.

Директор
ДНЗ «Хмельницький центр
професійно-технічної освіти сфери послуг»,
кандидат педагогічних наук

Євеліна ЦАРЬОВА

Міністерство освіти і науки України
Хмельницька обласна державна адміністрація
Департамент освіти та науки
ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ № 25 м. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Україна, 29017, м. Хмельницький, вул. Проспект Миру 61/3, тел./факс (0382) 63-24-73

22.11.2024 р. № 01-15/462

Д О В І Д К А
про впровадження у Вищому професійному училищі № 25
м. Хмельницького результатів наукового дослідження
за темою «Тенденції розвитку державно-приватного партнерства у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти»

Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти є важливим як для розвитку закладу, так і для професійного розвитку педагогічного колективу та удосконалення якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників. Саме тому у діяльності Вищого професійного училища № 25 м. Хмельницького ми використовуємо результати наукових досліджень, обґрунтовані науковцями лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України за темою «Тенденції розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти».

Зокрема, для розвитку управлінської, проєктної, методичної та інших компетентностей, корисними є термінологічний словник, практичні посібники, методичний посібник і методичні рекомендації, розміщені на сайті Інституту професійної освіти НАПН України та в Електронній бібліотеці НАПН України, а саме:

- Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти: термінологічний словник / Вороніна-Пригодій, Д. А., Попова, В. В., Радкевич, О. П., Слободяник, О. В., & Чепуренко, Я. О.; В. О. Радкевич, С. Г. Кравець (ред.). Київ: ІПО НАПН України, 2022. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733903>

- Зарубіжний досвід розвитку публічно-приватного партнерства у сфері професійної освіти і навчання / Радкевич, В. О., Попова, В. В., Джурило, А. П., & Вороніна-Пригодій, Д. А.; за голов. ред. В. О. Радкевич.

Київ: Інститут професійної освіти НАПН України, 2023.
<https://lib.iitta.gov.ua/739931/>;

- Технології розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у повоєнний час / Кравець, С. Г., Мордоус, І. О., Попова, В. В., Радкевич, В. О., Рябова, З. В., Царьова, Є. С., & Чепуренко, Я. О.; за голов. ред. В. О. Радкевич. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України, 2023. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/740135>;

- Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти для відновлення економіки України / Радкевич, В. О., Попова, В. В., Рябова, З. В., Кравець, С. Г., Радкевич, О. П., Чепуренко, Я. О., Вороніна-Пригодій, Д. А., & Слободяник, О. В. / за голов. ред. В. О. Радкевич. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України, 2023. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/739853>;

- Механізми державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у повоєнний час / Радкевич, В. О., Кравець, С. Г., Попова, В.В. Чепуренко, Я. О., & Крячко В. І. / за голов. ред. В. О. Радкевич, С. Г. Кравець. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України, 2024. <https://ivet.edu.ua/12974/novi-vydannya-5/> .

Впровадження наукових результатів, обґрунтованих у наукових виданнях, посилюється й участю педагогічного колективу у науково-практичних заходах Інституту професійної освіти НАПН України, що сприяє обміну досвідом та впровадженню кращих практик державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) у діяльність Вищого професійного училища № 25 м. Хмельницького.

Наукову продукцію, підготовлену науковими співробітниками лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти НАПН України розглянуто та рекомендовано до використання на засіданні педагогічної ради Вищого професійного училища № 25 м. Хмельницького (протокол № 3 від 22.11.2024 р.).

В.о. директора
ВПУ № 25 м. Хмельницького,
заступник директора з НВР

Наталія КОЧАТОК

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ № 8

вул. Руська, 198, м. Чернівці, 58023, тел. (0372) 50-61-38, 50-61-46
E-mail: ptu8_@ukr.net Код ЄДРПОУ 05537957

29.11.2024 № 274

Д О В І Д К А

**про впровадження результатів дослідження теми
наукового дослідження «Тенденції розвитку державно-приватного
партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти»
у роботу Професійно-технічного училища № 8, м. Чернівці**

Для Професійно-технічного училища № 8, м. Чернівці, а саме для адміністрації та педагогічних працівників в організації управлінської, проектної та освітньої діяльності важливими є результати наукових досліджень Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України.

Зокрема, у роботі закладу використовується наукова продукція, підготовлена науковими співробітниками лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання у межах виконання теми наукового дослідження «Тенденції розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти», а саме:

1. Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти: *термінологічний словник* / за гол. Ред. В. О. Радкевич, С. Г. Кравець. Київ: ІПО НАПН України (2022). Вороніна-Пригодій, Д. А., Попова, В. В., Радкевич, О. П., Слободяник, О. В., & Чепуренко, Я. О. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733903>;

2. Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти для відновлення економіки України: *методичний посібник* / за голов. ред. В. О. Радкевич. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. (2023). Радкевич, В. О., Попова, В. В., Рябова, З. В., Кравець, С. Г., Радкевич, О. П., Чепуренко, Я. О., Вороніна-Пригодій, Д. А., & Слободяник, О. В. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/739853>;

3. Технології розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у повоєнний час: *практичний посібник* / за голов. ред. В. О. Радкевич. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. (2023.) Кравець, С. Г., Мордоус, І. О., Попова, В. В., Радкевич, В. О., Рябова, З. В., Царьова, Є. С., & Чепуренко, Я. О. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/740135>;

4. Зарубіжний досвід розвитку публічно-приватного партнерства у сфері професійної освіти і навчання: *практичний посібник* / за голов. ред. В. О. Радкевич. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України (2023).

Радкевич, В. О., Попова, В. В., Джурило, А. П., & Вороніна-Пригодій, Д. А. <https://lib.iitta.gov.ua/739931/>;

5. Механізми державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у повоснний час: *методичні рекомендації*; за голов. ред. В. О. Радкевич, С. Г. Кравець. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України (2024). Радкевич, В. О., Кравець, С. Г., Попова, В. В. Чепуренко, Я. О., & Крячко В. І. <https://ivet.edu.ua/12974/novi-vydannya-5/>.

Результати наукового дослідження висвітлюють: інноваційний зміст, суть, моделі державно-приватного партнерства, організаційно-методичні основи його розвитку на національному, регіональному та інституційному рівнях; містять аналітичний огляд українських та зарубіжних наукових джерел щодо уточнення сутності понять з проблеми дослідження; практичні інструменти, що можуть бути використані у процесі розвитку партнерської взаємодії закладів професійної освіти; алгоритми та інструменти розвитку державно-приватного партнерства закладу (зокрема, дорожню карту розвитку державно-приватного партнерства, алгоритм партнерської взаємодії, алгоритм створення та організації ефективної діяльності кваліфікаційних центрів тощо); особливості вітчизняного законодавства, яке врегульовує державно-приватне партнерство; досвід розвитку публічно-приватного партнерства у зарубіжних країнах та відповідні інноваційні моделі й кращі практики та прогресивні ідей зарубіжного досвіду у процесі розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти України.

Наукові інновації, розроблені науковцями лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти НАПН України у межах наукового дослідження за темою «Тенденції розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти» розглянуто та рекомендовано до використання в роботі на засіданні педагогічної ради Професійно-технічного училища № 8 м. Чернівці (протокол № 2 від 29 листопада 2024 р.).

В.о. директора
Професійно-технічного
училища № 8 м. Чернівці

Роман ЦВІРІНЬКО

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«БУРШТИНСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»

77111, м. Бурштин, вул. О. Басараб, 1, Івано-Франківської області
e-mail: btek_knteu@ukr.net тел.: (03438) 4-42-74, тел. /факс: (03438) 4-47-74

31.10.2024 / №10

Д О В І Д К А
про впровадження результатів наукового дослідження
«Тенденції розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти» у діяльність Відокремленого структурного
підрозділу «Бурштинський торговельно-економічний
фаховий коледж Державного торговельно-
економічного університету»

Результати наукового дослідження за темою «Тенденції розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти», що обґрунтовані науковцями лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти Національної академії педагогічних наук України є важливими для провадження управлінської та проектної діяльності, планування розвитку закладу фахової передвищої освіти, організації усіх видів професійної освіти та навчання молоді та дорослого населення у ВСП «Бурштинський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету». У наукових виданнях висвітлено: інноваційний зміст, суть, моделі державно-приватного партнерства, організаційно-методичні основи його розвитку на національному, регіональному та інституційному рівнях; здійснено аналітичний огляд українських та зарубіжних наукових джерел щодо уточнення сутності понять з проблеми дослідження; розроблено практичні інструменти, що можуть бути використані у процесі розвитку партнерської взаємодії закладів професійної освіти; алгоритми та інструменти розвитку державно-приватного партнерства закладу (зокрема, дорожню карту розвитку державно-приватного партнерства, алгоритм партнерської взаємодії, алгоритм створення та організації ефективної діяльності кваліфікаційних центрів тощо); схарактеризовано особливості вітчизняного

законодавства, яке врегульовує державно-приватне партнерство; представлено досвід розвитку публічно-приватного партнерства у зарубіжних країнах, інноваційні моделі й кращі практики та прогресивні ідеї зарубіжного досвіду у процесі розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти України.

У роботі ВСП «Бурштинський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету» використовуються наукові видання, представлені у таблиці 1.

Таблиця 1

Наукові видання лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти НАПН України

№ з/п	Назва видання	Автори	Покликання на розміщення
1.	<i>Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти: термінологічний словник / за гол. Ред. В. О. Радкевич, С. Г. Кравець. Київ: ІПО НАПН України. 2022</i>	Вороніна-Пригодій, Д. А., Попова, В. В., Радкевич, О.П., Слободяник, О. В., & Чепуренко, Я. О.	https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733903
2.	<i>Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти для відновлення економіки України: методичний посібник / за голов. ред. В. О. Радкевич. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. 2023</i>	Радкевич, В. О., Попова, В.В., Рябова, З. В., Кравець, С.Г., Радкевич, О.П., Чепуренко, Я.О., Вороніна-Пригодій, Д.А., & Слободяник, О. В.	https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/739853
3.	<i>Технології розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у повсякденний час: практичний посібник / за голов. ред. В. О. Радкевич. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. 2023</i>	Кравець, С. Г., Мордоус, І. О., Попова, В. В., Радкевич, В.О., Рябова, З. В., Царьова, Є.С., & Чепуренко, Я. О.	https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/740135
4.	<i>Зарубіжний досвід розвитку публічно-приватного партнерства у сфері професійної освіти і навчання: практичний посібник / за голов. ред. В. О. Радкевич. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. 2023</i>	Радкевич, В. О., Попова, В.В., Джурило, А. П., & Вороніна- Пригодій, Д. А.	https://lib.iitta.gov.ua/739931/
5.	<i>Механізми державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у повсякденний час: методичні рекомендації; за голов. ред. В. О. Радкевич, С. Г. Кравець. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України, 2024.</i>	Радкевич, В.О., Кравець, С.Г., Попова, В.В. Чепуренко, Я.О., & Крячко В. І.	https://ivet.edu.ua/12974/novi-vydannya-5/

Педагогічний колектив ВСП «Бурштинський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету» системно долучається до науково-практичних заходів, що організовуються Інститутом професійної освіти НАПН України та лабораторією зарубіжних систем професійної освіти і навчання, зокрема:

– IV та V Міжнародна науково-практична конференція «Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства» (2022, 2024);

– Всеукраїнська науково-практична (звітна) конференція Інституту професійної освіти НАПН України «Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання» (2022, 2023, 2024);

- Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Механізми впровадження зарубіжного досвіду публічно-приватного партнерства у професійну (професійно-технічну) та фахову передвищу освіту в Україні» (2024);
- методологічний семінар «Розвиток національної професійної освіти в умовах війни, повоєнного відновлення та євроінтеграції України» (2024);
- Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Державно-приватне партнерство у розвитку професійної освіти: виклики та перспективи» (2023);
- Круглий стіл «Державно-приватне партнерство у розвитку професійної освіти в сучасних умовах» у рамках Всеукраїнського фестивалю науки – 2024;
- Науково-практичний вебінар «Кращі практики державно-приватного партнерства у країнах Європейського Союзу» (2023);
- Науково-практичний вебінар «Державно-приватне партнерство у розвитку професійної освіти: зарубіжний досвід» (2022) та ін.

Наукові інновації, розроблені науковцями лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти НАПН України у межах наукового дослідження за темою «Тенденції розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти» розглянуто та рекомендовано до використання в роботі на засіданні педагогічної ради ВСП «Бурштинський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету» (протокол № 02 від 31.10.2024 2024 р.)

Директор
ВСП «Бурштинський торговельно-економічний
фаховий коледж Державного торговельно-
економічного університету», доктор філософії

Андрій КОЗАК

УКРАЇНА

Департамент освіти і науки

Івано-Франківська обласна державна адміністрація

Державний професійно-технічний навчальний заклад

БОГОРОДЧАНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ

вул. Шевченка, 89, смт Богородчани 77701 тел.(03471) 2 16 40, 2-29-72,

E-mail scola12@ukr.net Код ЄДРПО - 02544187

25.11.2024 р. № 317

Д О В І Д К А

про впровадження результатів наукового дослідження
за темою «Тенденції розвитку державно-приватного партнерства у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти» у
ДПТНЗ «Богородчанський професійний будівельний ліцей»

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Богородчанський професійний будівельний ліцей» (Івано-Франківська область) при плануванні та організації навчально-методичної роботи та професійно-практичного навчання (освітнього процесу, роботи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників та мотивації їх участі до проектної діяльності, налагодження співпраці із ринком праці тощо) використовує результати дослідження теми наукового дослідження «Тенденції розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти», що підготовлені та оприлюднені Інститутом професійної освіти Національної академії педагогічних наук України, а саме науковцями лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання.

Зокрема, у роботі ми використовуємо термінологічний словник, практичні посібники, методичний посібник і методичні рекомендації:

- Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти: термінологічний словник / Вороніна-Пригодій, Д. А., Попова, В. В., Радкевич, О. П., Слободяник, О. В., & Чепуренко, Я. О.; В. О. Радкевич, С. Г. Кравець (ред.). Київ: ІПО НАПН України, 2022. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733903>

- Зарубіжний досвід розвитку публічно-приватного партнерства у сфері професійної освіти і навчання / Радкевич, В. О., Попова, В. В., Джурило, А. П., & Вороніна-Пригодій, Д. А.; за голов. ред. В. О. Радкевич. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України, 2023. <https://lib.iitta.gov.ua/739931/> ;

- Технології розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у повоєнний час / Кравець, С. Г., Мордоус, І. О., Попова, В. В., Радкевич, В. О., Рябова, З. В., Царьова, Є. С., & Чепуренко, Я. О.; за голов. ред. В. О. Радкевич. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України, 2023. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/740135> ;

• Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти для відновлення економіки України / Радкевич, В. О., Попова, В. В., Рябова, З. В., Кравець, С. Г., Радкевич, О. П., Чепуренко, Я. О., Вороніна-Пригодій, Д. А., & Слободяник, О. В. / за голов. ред. В. О. Радкевич. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України, 2023. <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/739853> ;

• Механізми державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у повоєнний час / Радкевич, В. О., Кравець, С. Г., Попова, В.В. Чепуренко, Я. О., & Крячко В. І. / за голов. ред. В. О. Радкевич, С. Г. Кравець. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України, 2024. <https://ivet.edu.ua/12974/novi-vydannya-5/> .

Впровадження результатів наукового дослідження сприяє підвищенню рівня управлінської та проєктної компетентності адміністрації закладу та педагогічних працівників, їхньої готовності до партнерської взаємодії на регіональному, національному та міжнародному рівнях. Наукову продукцію, підготовлену науковими співробітниками лабораторії зарубіжних систем професійної освіти і навчання Інституту професійної освіти НАПН України розглянуто на засіданні педагогічної ради ДПТНЗ «Богородчанський професійний будівельний ліцей» (протокол № 8 від 25 листопада 2024 р.) та рекомендовано до використання в управлінській та педагогічній діяльності.

**Директор
ДПТНЗ «Богородчанський
професійний будівельний ліцей»**

Віталій ІВАНКІВ

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

про проведення експерименту за темою:

«РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ»

у межах виконання наукового дослідження

«Тенденції розвитку державно-приватного партнерства в сфері професійної (професійно-технічної) освіти»

(державний реєстраційний номер 0122U000539)

Термін виконання: 01.01.2022 р. – 31.12.2024 р.

Метою експерименту рівня підвідомчої установи НАПН України за темою: «Розвиток управлінської компетентності суб'єктів державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти», що виконувався у 2022-2024 рр. у рамках наукового дослідження «Тенденції розвитку державно-приватного партнерства в сфері професійної (професійно-технічної) освіти» (РК 0122U000539), була перевірка ефективності технологій розвитку державно-приватного партнерства (далі – ДПП) у сфері професійної (професійно-технічної) освіти (далі – П(ПТ)О), що здійснювалася через виявлення динаміки розвитку управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників закладів П(ПТ)О.

Експеримент засвідчив ефективність презентованих науковим дослідженням технологій розвитку ДПП у сфері П(ПТ)О. Це доводить виявлена в ході експерименту позитивна динаміка розвитку управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників закладів П(ПТ)О. Експеримент показав, що упроваджені педагогічні інновації вплинули на підвищення спроможності закладів П(ПТ)О до фінансової, академічної, кадрової та організаційної автономії; сприяли залученню роботодавців до фінансування, управління закладами П(ПТ)О у воєнний та повоєнний час; зумовили зростання якості професійної підготовки майбутніх фахівців.

Такі висновки стали можливими завдяки застосуванню науково обґрунтованої і логічно виваженої методики проведення експериментальної роботи, що уможливила якісну перевірку ефективності зазначених педагогічних інновацій.

Зокрема, для виконання експерименту були визначені адекватні завдання: з'ясувати стан розвитку ДПП у сфері П(ПТ)О України; обґрунтувати критерії та показники управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників закладів П(ПТ)О; експериментально довести ефективність технологій розвитку ДПП у сфері П(ПТ)О у воєнний та повоєнний час.

Для розв'язання означених завдань програмою експерименту було передбачено використання відповідних методів дослідження, що оптимізували досягнення очікуваного результату: анкетування, опитування, експертне оцінювання, методи математичної статистики та ін.

До реалізації програми експерименту було залучено широке коло стейкхолдерів та соціальних партнерів, взаємодія з якими на системній і постійній основі стала фундаментом розвитку ДПП у сфері П(ПТ)О. Варто відзначити, що до експерименту були залучені різні за формою підпорядкування і фінансування суб'єкти – державні заклади освіти, приватні установи, громадські організації, а саме: Навчально (науково)-методичні центри (кабінети) професійно-технічної освіти України; Київське вище професійне училище швейного та перукарського мистецтва; Дніпровський центр професійно-технічної освіти; ДНЗ «Дніпрорудненський професійний ліцей»; Професійно-технічне училище №8 м. Чернівці; Вище професійне училище №3 м. Мукачєво; Катюжанське ВПУ; ННЦ ПТО НАПН України; ДПТНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг»; ВСП «Бурштинський торговельно-економічний фаховий коледж КНТЕУ»; Інститут професійних кваліфікацій; Національне галузеве партнерство «FASHION GLOBUS UKRAINE»; Академія професійної освіти спеціалістів індустрії краси «Партнер Плюс»; Професійної спілка працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України. Це доводить можливість встановлення багатограних та результативних зв'язків закладів освіти з державним, приватним, комунальним і громадським секторами.

Для з'ясування стану розвитку ДПП у сфері П(ПТ)О України було проведено *констатувальний етап експерименту*, у ході якого на основі узагальнення результатів теоретичного аналізу проблем розвитку ДПП у сфері П(ПТ)О України в нормативно-правових та наукових джерелах підготовлено діагностичний інструментарій (опитувальник) для вивчення стану функціонування досліджуваного феномена в системі П(ПТ)О України. Проведений теоретичний аналіз дав змогу виявити низку проблем: в Україні відсутня єдина злагоджена система взаємодії державних та недержавних суб'єктів у сфері П(ПТ)О з чітким розподілом окремих функцій та обов'язків партнерів; в освітньому законодавстві не відображено механізми регулювання ДПП у сфері П(ПТ)О; недостатньо розвинена дуальна форма здобуття П(ПТ)О, що функціонує на основі ДПП тощо.

На цьому етапі було також розроблено весь комплекс науково-експериментального інструментарію, необхідного для реалізації мети експерименту: визначено рівні розвитку управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників закладів П(ПТ)О (низький, середній, достатній, високий); розроблено опитувальник для проведення контрольного анкетування керівників і педагогічних працівників закладів П(ПТ)О щодо рівнів розвитку управлінської компетентності.

У ході *формульовального етапу експерименту* розроблено та обґрунтовано компоненти (економічно-маркетинговий, планово-прогностичний, стратегічно-організаційний, контроль-аналітичний), а також критерії і показники управлінської компетентності керівників закладів П(ПТ)О: ціннісно-мотиваційний (сформованість цінностей і цілей управлінської діяльності, потреб, інтересів, мотивів, установок); когнітивний (сформованість сукупності науково-теоретичних та науково-практичних знань щодо управлінської

діяльності); особистісний (сформованість сукупності особистісних якостей, які обов'язково мають бути притаманні професійно компетентному управлінцю); діяльнісний (сформованість сукупності вмінь та навичок, необхідних для вирішення завдань управління); рефлексивний (сформованість здатності до адекватного оцінювання себе як особистості, професіонала, суб'єкта управлінської діяльності); визначено рівень розвитку управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників закладів П(ПТ)О; проведено серію науково-практичних заходів з упровадження технологій розвитку управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників закладів П(ПТ)О.

Результати формувального етапу експерименту засвідчили низьку залученість представників бізнесу та громадськості до роботи закладів П(ПТ)О, що знижує ресурсоспроможність освітнього процесу та забезпечення відповідності професійних компетентностей випускника потребам ринку праці; процедурно не забезпеченим є процес оцінювання керівниками закладів П(ПТ)О своїх управлінських умінь; недосконалою є їхня управлінська компетентність, що гальмує запровадження ДПП у сфері П(ПТ)О і свідчить про необхідність упровадження заходів для підвищення рівня сформованості управлінської компетентності керівників закладів П(ПТ)О.

Заслуговує на відзначення програма експериментальних заходів, передбачених на формувальному етапі експерименту для розвитку рівнів розвитку управлінської компетентності учасників експерименту. Зокрема, проведено низьку масових науково-практичних заходів: круглий стіл «Державно-приватне партнерство у розвитку професійної освіти в сучасних умовах» у рамках Всеукраїнського фестивалю науки – 2024 (22 травня 2024 р.); V Міжнародна науково-практична конференція «Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства», секція 1. Соціально-економічні аспекти професійної освіти в умовах сталого розвитку» (17 жовтня 2024 р.); методологічний семінар «Розвиток національної професійної освіти в умовах війни, повосного відновлення та євроінтеграції України», секція 4. Державно-приватне партнерство у вітчизняному і зарубіжному досвіді професійної освіти» (21 листопада 2024 р.); презентовано доповіді на тему: «Розвиток управлінської компетентності суб'єктів державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти» (Г. Романова); «Технології управління закладами професійної освіти в умовах державно-приватного партнерства» (Я. Чепуренко) та ін.

Важливо наголосити, що методика експерименту передбачала також організацію і проведення презентацій, консультацій та інших заходів наукового, навчально-методичного і просвітницького характеру для впровадження в діяльність закладів П(ПТ)О *довідкової та виробничо-практичної продукції*, підготовленої для забезпечення науково-методичного супроводу діяльності з підвищення рівня розвитку управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників.

1. Вороніна-Пригодій, Д. А., Попова, В. В., Радкевич, О. П., Слободяник, О. В., & Чепуренко, Я. О.; В. О. Радкевич, С. Г. Кравець (ред.). (2022).

Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти: термінологічний словник. Київ: ІПО НАПН України. <https://doi.org/10.32835/978-617-95280-6-4/2022> ; <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/733903>;

2. Радкевич, В. О., Попова, В. В., Рябова, З. В., Кравець, С. Г., Радкевич, О. П., Чепуренко, Я. О., Вороніна-Пригодій, Д. А., & Слободяник, О. В. (2023). Державно-приватне партнерство у сфері професійної (професійно-технічної) освіти для відновлення економіки України: методичний посібник / за голов. ред. В. О. Радкевич. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. <https://doi.org/10.32835/978-617-8167-01-1/2023> ; <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/739853>;

3. Радкевич, В. О., Попова, В. В., Джурило, А. П., & Вороніна-Пригодій, Д. А. (2023). Зарубіжний досвід розвитку публічно-приватного партнерства у сфері професійної освіти і навчання: практичний посібник / за голов. ред. В. О. Радкевич. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. <https://doi.org/10.32835/978-617-8167-02-8/2023> ; <https://lib.iitta.gov.ua/739931/> ;

4. Кравець, С. Г., Мордоус, І. О., Попова, В. В., Радкевич, В. О., Рябова, З. В., Царьова, Є. С., & Чепуренко, Я. О. (2023). Технології розвитку державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у повоєнний час: практичний посібник / за голов. ред. В. О. Радкевич. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. <https://doi.org/10.32835/978-617-95325-4-2/2023> ; <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/740135> ;

5. Радкевич, В. О., Кравець, С. Г., Попова, В.В. Чепуренко, Я. О., & Крячко В. І. (2024). Механізми державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти у повосенний час: методичні рекомендації / за голов. ред. В. О. Радкевич, С. Г. Кравець. Київ: Інститут професійної освіти НАПН України. <https://doi.org/10.32835/978-617-8167-09-7/2024> ; <https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/743396/> .

Результати констатувального та формувального етапу експерименту описані в аналітичних матеріалах: Радкевич, В., Кравець, С., & Чепуренко, Я. (2024). Розвиток управлінської компетентності суб'єктів державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти: інформаційно-аналітичні матеріали за результатами експерименту (2022–2023 рр.) (Вип. 86). Zenodo. <https://zenodo.org/records/14546139> ; <https://doi.org/10.5281/zenodo.14546139>

На *узагальнювальному етапі експерименту*: проведено повторне анкетування керівників і педагогічних працівників закладів П(ПТ)О з метою виявлення динаміки рівнів розвитку в них управлінської компетентності (залучено 119 респондентів); упорядковано отриману у процесі анкетування статистичну інформацію; здійснено порівняльний аналіз рівнів розвитку управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників закладів П(ПТ)О, виявлених до та після проведення запланованих експериментальних заходів за ціннісно-мотиваційним, когнітивним, особистісним, діяльнісним, рефлексивним компонентами.

Отже, ефективність експерименту за темою: «Розвиток управлінської компетентності суб'єктів державно-приватного партнерства у сфері професійної (професійно-технічної) освіти» засвідчується:

– залученням керівників і педагогічних працівників закладів П(ПТ)О до науково-практичних заходів щодо розвитку управлінської компетентності та реалізації проєктів ДПП, у тому числі й проєктної та інноваційної освітньої діяльності;

– впровадженням у діяльність керівників закладів П(ПТ)О принципів управління закладом П(ПТ)О та чинників ефективності управлінських інновацій, що можуть бути використані в умовах ДПП;

– застосуванням сучасних технологій, механізмів та інструментів освітнього консалтингу в управлінні закладом П(ПТ)О в умовах ДПП;

– використанням технологій розвитку ДПП у сфері П(ПТ)О;

– розробленням і впровадженням у закладах П(ПТ)О рекомендацій щодо розвитку ДПП у сфері П(ПТ)О на основі підготовленої в рамках експерименту дорожньої карти;

– налагодженням партнерської взаємодії між заінтересованими суб'єктами у реалізації Плану відновлення України;

– вдосконаленням діяльності дорадчих органів у сфері П(ПТ)О у повсякденний час;

– створенням низки навчально-практичних центрів у закладах П(ПТ)О на засадах державно-приватного та державно-громадського партнерства;

– реалізацією моделей ДПП у професійній підготовці фахівців для потреб повсякденного ринку праці.

Наголосимо, що впровадження педагогічних інновацій, заявлених у звіті про результати експериментальної роботи, підтверджено 11 довідками від закладів професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти (ДПТНЗ «Дніпровський центр професійно-технічної освіти» (№1334 від 14.11.2024 р.), ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище моди і стилю» (№06-05/262 від 28.10.2024 р.), Регіональний центр професійно-технічної освіти № 1 м. Кременчука (№887 від 29.10.2024 р.), ДПТНЗ «Богородчанський професійний будівельний ліцей» (№317 від 25.11.2024 р.), ВСП «Бурштинський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету» (№10 від 31.10.2024 р.), ДПТНЗ «Вінницьке вище професійно-технічне училище сфери послуг» (№445 від 21.11.2024 р.), КЗ П(ПТ)О «Київський професійний коледж мистецтва та технологій сервісу» (№223 від 10.12.2024 р.), ДПТНЗ «Білоцерківське вище професійне училище будівництва та сервісу» (№01-25/329/2 від 25.11.2024 р.), ДПТНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг» (№1016 від 21.11.2024 р.), Професійно-технічне училище № 8 м. Чернівці (№274 від 29.11.2024 р.), Вище професійне училище № 25 м. Хмельницького (№01-15/462 від 22.11.2024 р.).

Це підвищує достовірність отриманих у процесі експерименту результатів і підтверджує ефективність упроваджених в освітній процес закладів П(ПТ)О технологій розвитку ДПП, застосування яких в освітній практиці уможливило підвищення рівня розвитку управлінської компетентності керівників і педагогічних працівників, сприяло зростанню ефективності реалізації проєктів з ДПП та підвищенню якості професійної підготовки майбутніх фахівців. Це

також дає підстави говорити про те, що результати експерименту вплинули на: підвищення мотивації керівників і педагогічних працівників закладів П(ПТ)О до започаткування інноваційної освітньої діяльності та впровадження результатів експериментальних досліджень; розвиток партнерської взаємодії із представниками ринку праці та організацію роботи щодо створення нових професій та сучасних професійних кваліфікацій для повоєнного відновлення України; створення навчально-практичних центрів, кваліфікаційних центрів, галузевих хабів та реалізації короткострокових курсів й професійної підготовки (перенавчання, підвищення кваліфікацій) молоді та дорослого населення (у тому числі ветеранів війни, зовнішньо та внутрішньо переміщених осіб) тощо.

Експериментальні матеріали належним чином проаналізовані, оформлені й оприлюднені у відкритому доступі (<https://doi.org/10.5281/zenodo.14546139>), що робить їх незалежним науковим джерелом для дослідників, які вивчають теорію і практику розвитку державно-приватного партнерства в українській системі освіти.

Експертна комісія:

Єршова Людмила Михайлівна, доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту професійної освіти НАПН України

Герлянд Тетяна Миколаївна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії технологій професійного навчання Інституту професійної освіти НАПН України

Кручек Вікторія Аркадіївна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач лабораторії дистанційного професійного навчання Інституту професійної освіти НАПН України

Єршова Людмила Михайлівна
ЗАВІРЬЮ
(підпис)
ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
Єршова *23* *Червень* 20*23* р.